

Mimbar Keadilan Peringkat 3 Science and Technology Index berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019 hingga Agustus 2024

Mimbar Keadilan
Volume 14 Nomor 2
Agustus 2021

Editor in Chief

Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.

Assistant Editor

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

Editor on Board

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Sri Setyadji, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H. - Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia
Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. - Universitas Narotama

Subscription Manager

Joan Cynthia L, S.Sos.

Reviewer

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. - Universitas Pelita Harapan Karawaci
John Charles Ryan, Ph.D. - (Scopus ID: 36601503700) University of New England, Australia.
Seema Mehra Parihar, Ph.D. - University Of Delhi, India
Darwis Khudori, Ph.D. - (Scopus ID: 6508165014) Université Le Havre Normandie, France
Hemen Philip Faga - Faculty of Law, Ebonyi State University, Nigeria
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57207472072) Universitas Hasanuddin
Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57200012830) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Bambang Ariyanto, S.H., M.H. - Universitas Hang Tuah Surabaya
Dr. Widowati, S.H., M.Hum. - Universitas Tulungagung
Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. - Universitas Andalas
Nur Rohim Yunus, S.H., LL.M. - (Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sakura Alfonsus, S.H., M.H. - Universitas Flores Ende
Rosita Indrayati, S.H., M.H. - Universitas Jember
Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. - Universitas Brawijaya
Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum. - Universitas Kristen Petra
Endik Wahyudi, S.H., M.H. - Universitas Esa Unggul
Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H. - Universitas Dr. Soetomo
Soebagio Boerhan, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo
Dr. Krismiarsi, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.H. - Universitas Islam Kadiri

Dr. Kasiani, S.H., M.H. - Universitas Gresik

Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCMs., CLA., CTL., CLI. - Universitas Wijaya
Putra Surabaya

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H. - Universitas Surakarta

Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Penerbit

Program Studi Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

jurnalhmk@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan

1. Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia
2. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai <i>Integrative Mechanism</i> Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif	128 - 138
Dicky Eko Prasetyo, Adam Ilyas, Felix Ferdin Bakker	
<i>Legal Construction And Implications Related To Protection Of Making Sex Tape With A Couple</i>	139 - 148
Mriya Afifah Furqania, Tomy Michael	
Analisis Yuridis Masa Kerja Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	149 - 159
Arief Dwi Adyatma	
Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bertenaga Elektrik Dari Aspek Keamanan Berkendara	160 - 169
Shandy Kurnia Wardhana	
Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi	170 - 182
Moudy Raul Ghozali, Syofyan Hadi	
Upaya Kepailitan Sebagai Alternatif Buruh Mendapat Haknya	183 - 193
Liem Tony Dwi Soelistyo, Yasin Nur Alamsyah H A S	
Ketidaksetujuan Kegiatan Judi Merpati Demi Menjaga Pelestariannya (Khususnya Pada Daerah Kenjeran Surabaya)	194 - 205
Erlis Kurnia Parmasari, Gede Agung Raynanda Putra N	
Pertanggungjawaban Pidana <i>Carding</i> Terhadap Pengguna Kartu Kredit	206 - 217
Nur Muchammad Ivan Firmansyah, Luki Nurfanto	
Pembuangan Sampah Pengendara Di Jalan Umum Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Pribadi	218 - 229
Teguh Wicaksono, Ferdiansyah Maulana A	
Penyitaan Harta Teroris Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Negara	230 - 240
Sophie Bellina, Ahmad Mahyani	
Penolakan Terhadap Pelecehan Seksual Pada Wanita Di Ruang Publik (Khususnya Pada Daerah Surabaya Dan Sekitarnya)	241 - 251
Diah Ayu Pratiwi, Ika Octavia Vidianingrum H	

**MEMBANGUN MORALITAS DAN HUKUM SEBAGAI INTEGRATIVE MECHANISM DI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Dicky Eko Prasetyo¹, Adam Ilyas², Felix Ferdin Bakker³**

Abstract

This study aims to analyze the application of morality to legal practice in Indonesia. This is because the reality of the rule of law today is dominated by a positivist-legalistic phenomenon that prioritizes text but darkens morality's meaning in law. Morality in law seems to be immersed in legal practice that defies the textual law but neglects the law's moral essence. This research is juridical-normative research oriented towards coherence between the principles of law based on morality and legal norms and legal practice in society. This research's novelty is the development of morality in the rule of law practice by prioritizing two aspects, namely the integrative mechanism aspect of Harry C. Bredemeier with the progressive law of Satjipto Rahardjo. This study emphasizes that efforts to develop law must not forget the elements of morality development. This study's conclusions highlight that the development of law and morality will run optimally by upholding the law as an integrative mechanism and applying progressive law as a solution in facing the lethargy of the Indonesian nation.

Keywords: integrative mechanism; morality; progressive law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik ber hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik ber hukum saat ini didominasi oleh fenomena positivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalam ber hukum. Aspek moralitas dalam hukum seakan tenggelam dalam praktik hukum yang mendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas-asas hukum yang bersumber pada moralitas dengan norma hukum serta praktik hukum di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini yaitu pembangunan moralitas dalam praktik negara hukum dengan mengedepankan dua aspek, yaitu aspek *integrative mechanism* dari Harry C. Bredemeier dengan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun hukum tidak boleh melupakan aspek pembangunan moralitas. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, pembangunan hukum dan moralitas akan berjalan secara optimal dengan meneguhkan hukum sebagai *integrative mechanism* serta menerapkan hukum progresif sebagai solusi dalam menghadapi jagat kelesuan ber hukum bangsa Indonesia.

Kata kunci: hukum progresif; *integrative mechanism*; moralitas

Pendahuluan

Moralitas sebagai ajaran yang mengarahkan masyarakat untuk bertindak dan berlaku baik menjadi salah satu hal yang harus ada dan dilaksanakan di dalam masyarakat⁴. Moralitas sebagai nilai-nilai baik yang berorientasi pada tindakan manusia yang dilaksanakan secara patut baik sesama manusia maupun sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa termasuk kepada binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Dengan demikian, maka moralitas dapat disebut sebagai ajaran yang mengharuskan dilaksanakannya tindakan-tindakan yang patut atas dasar nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, moralitas selalu berkaitan dan berkelindan dengan kehidupan kemasyarakatan.

¹ Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | dickyekoprasetyo@gmail.com.

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya 1, Surabaya | simplesemua@gmail.com.

³ Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. Raya Gandul, Jawa Barat | felixferdinbakker@gmail.com.

⁴ Emima Alistar (Hirlav), 'The Relation Between Law and Morality', in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, pp. 2-4 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>>.

Moralitas di masyarakat juga dikaitkan dengan ajaran agama⁵. Di dalam masyarakat, ajaran agama tidak hanya dikaitkan dengan aspek ritual ibadah melainkan juga berkaitan dengan aspek spiritual yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan di masyarakat (*bonum commune*). Nilai kebaikan di masyarakat menekankan adanya tujuan serta kesepakatan bersama warga masyarakat untuk selalu dipatuhi dan ditaati dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam hal ini lah aspek *muamalah* (hubungan antar manusia) juga menjadi fokus dalam ajaran suatu agama. Oleh karenanya, sebagaimana dalam ajaran Ulpianus dikemukakan sebuah postulat yang menyatakan bahwa "*lex iniusta non est lex*"⁶ yang berarti bahwa hukum yang tidak adil, dianggap bukan sebagai hukum. Dalam hal ini moralitas bisa menjadi salah satu parameter bahwa suatu aturan hukum positif itu dapat disebut hukum atau tidak. Oleh karena itu dalam hukum, moralitas dapat disebut sebagai *guiding the law for the justice* sehingga dengan adanya moralitas maka diharapkan hukum dapat memenuhi tujuannya sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch⁷ yaitu: kepastian, kemanfaatan, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Apabila hukum dan moral saling teralineasi dan terpisah oleh garis demarkasi maka runtuhlah norma hukum yang seyogianya bersandar pada moralitas⁸.

Fenomena yang hanya menempatkan moralitas sebagai nilai yang ada di "awang-awang" dalam kehidupan di masyarakat dapat dibuktikan dengan fakta berupa adanya dekadensi atau penurunan moral di masyarakat.⁹ Beberapa fakta dekadensi moral di masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya peredaran pornografi di Indonesia yang mencapai 97%, bahkan parahnyanya yang menjadi konsumen dalam konten pornografi adalah anak-anak dan remaja dalam rentang 9-17 tahun dengan jumlah situs porno yang dikunjungi mencapai 898.108 konten.¹⁰ Dari data di atas, terjerumusnya remaja dalam situs porno menunjukkan bahwa pemahaman moral generasi muda Indonesia masih rendah dan perlu adanya pemahaman mendalam akan makna dan fungsi moral di masyarakat. Contoh lainnya adalah dengan meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia yang justru pelakunya beberapa didominasi oleh para remaja Indonesia terutama dalam hal konsumsi Narkotika di mana dalam tahun 2019 terdapat 5 juta orang yang mengonsumsi narkoba di Indonesia, 28% di antaranya adalah para millennial.¹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa seyogianya pembangunan moralitas menjadi salah satu hal yang urgen supaya moral dan sikap luhur bangsa tetap terpelihara terutama oleh generasi muda.

⁵ Vicki Xafis and others, 'The Perfect Moral Storm: Diverse Ethical Considerations in the COVID-19 Pandemic', *Asian Bioethics Review*, 12.65 (2020), 65–83 <<https://doi.org/10.1007/s41649-020-00125-3>>.

⁶ Daciana Gianina Ignuta, 'The General Theory of Law In The Context of New Realities Particular To The 21st Century', *AGORA International Journal of Juridical Sciences*, 1.1 (2020), 12–17.

⁷ Sanne Taekema, 'How to Be a Transnational Jurist: Reflections on Cotterrell's Sociological Jurisprudence', *Ratio Juris*, 32.4 (2019), 509–20 <<https://doi.org/10.1111/raju.12263>>.

⁸ David Plunkett and Scott Shapiro, 'Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry', *Ethics*, 128.1 (2017), 37–68 <<https://doi.org/10.1086/692941>>.

⁹ Edo Dwi Cahyo, 'Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar', *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 9.1 (2017), 16 <<https://doi.org/10.17509/eh.v9i1.6150>>.

¹⁰ Racmaniar.et.al, 'Menangkal Cyberporn: Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi', *Komunikasi Global*, 7.1 (2017), 1–11.

¹¹ Uyat Suyatna, 'Evaluasi Kebijakan Narkotika Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, 20.2 (2018), 168–76 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>>.

Penerapan nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam penelitian ini harus dapat dimunculkan dalam segala aspek yang berkaitan dengan hukum, terutama aspek penegakan hukum. Hal ini disertai dengan alasan bahwa hukum dan moralitas sejatinya memiliki orientasi sama, yakni adanya nilai-nilai yang dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam masyarakat.¹² Perbedaannya hanya pada bentuknya dimana moralitas secara umum berbentuk tidak tertulis dan pelaksanaannya tergantung pada kehendak masyarakat, sehingga tidak dapat dipaksakan oleh aparaturnya tertentu. Hal ini kontras dengan hukum (dalam hal ini adalah hukum positif) di mana hukum positif atau hukum modern selalu dicirikan oleh sifat kepastian hukum yang dibuktikan dengan sifatnya yang tertulis. Selain itu, hukum juga dapat ditegakkan bahkan dipaksakan oleh aparaturnya tertentu (seperti jaksa, polisi, dan lain sebagainya) sehingga pada pelaksanaan dan penegakannya hukum dapat terjamin kepastiannya dibandingkan dengan moral.

Integrasi antara hukum dan moralitas dalam praktik menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menghadirkan moral dan hukum secara bersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum yang dicirikan berupa banyaknya pasal-pasal juga diharapkan di dalamnya juga berisi nilai-nilai moralitas di dalam masyarakat. Integrasi nilai moralitas dalam hukum diupayakan untuk diimplementasikan di dalam masyarakat sebagai *integrative mechanism*.¹³ Sebagai *integrative mechanism* maka nilai moralitas dijadikan sebagai nilai pemandu dalam hukum sehingga hukum akan berupaya untuk mencari nilai-nilai keadilan dalam pemberlakuannya. Selain melihat moralitas dan hukum dalam kerangka *integrative mechanism*, tulisan ini juga mencoba melihat hubungan moralitas dan hukum dalam perspektif hukum progresif. Dalam hukum progresif dikemukakan sebuah *pameo* yang menyatakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.¹⁴ Dalam hal ini, analisis hukum progresif dioptimalkan supaya dapat melihat hukum dan moralitas sebagai satu kesatuan yang berupaya untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan di masyarakat berdasarkan atas nurani kemanusiaan. Sebelumnya telah ada penelitian yang meneliti mengenai hukum dan moralitas, dilakukan oleh tiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Miswardi, Nasfimi Dan Antoni (2021)¹⁵ dimana hasil penelitian menegaskan bahwa kurangnya peran etika dan moralitas dalam penegakan hukum disebabkan karena praktik hukum hanya dimaknai sekadar melaksanakan aturan hukum tertulis saja, tanpa memahami dan mendalami nilai etika dan moralitas dalam pelaksanaannya. Penelitian kedua oleh Lin Ratna Sumirat (2020),¹⁶ dengan paparan bahwa lemahnya penegakan hukum dikarenakan adanya lembaga

¹² Vitaly Ogleznev, ‘The Nature and Potential Applications of Contextual Definition in Philosophy of Law’, *Filosofija. Sociologija*, 32.1 (2021), 23–31 <<https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i1.4376>>.

¹³ V.V. Lazarev, ‘Integrative Perception of Law’, *Kazan University Law Review*, 1.1 (2016), 19–21.

¹⁴ Yapiter Marpi and others, ‘Legal Effective of Putting “Business as Usual” Clause in Agreements’, *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.1 (2021), 58–70 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>>.

¹⁵ Miswardi, Nasfimi, and Antoni, ‘Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum’, *Menara Ilmu*, 15.2 (2021) <<https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>>.

¹⁶ Lin Ratna Sumirat, ‘Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas’, *Al Qisthas*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>>.

peradilan yang belum independen dan imparial dan perlindungan hukum masyarakat yang belum mencapai aspek statis factory sehingga masih terkesan parsial. Terakhir penelitian Slamet Suhartono (2020)¹⁷ yang menyatakan bahwa permasalahan penerapan hukum positif menjadi kering serta tidak mewujudkan keadilan dikarenakan kurangnya nilai moralitas sebagai pigora yang melengkapi berlakunya hukum positif. Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini berbeda karena berorientasi pada penerapan hukum progresif serta upaya mendudukkan hukum sebagai *integrative mechanism* dengan mengoptimalkan peran moralitas di dalam melaksanakan hukum sekaligus juga menjawab dua rumusan masalah yaitu (i) Apa fungsi moral dalam masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai *integrative mechanism*? (ii) Apa manfaat moral dalam kaitannya dengan hukum di masyarakat dalam perspektif hukum progresif?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, yang ditekankan adalah aspek penerapan hukum yang dilaksanakan secara integral dengan moralitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menerapkan nilai moralitas yang bersifat abstrak untuk diterapkan bersama-sama dengan hukum secara konkret.¹⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Moral dan Hukum sebagai *Integrative Mechanism*

Hukum sebagai bagian dari subsistem kemasyarakatan¹⁹ sejatinya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana tempat hukum itu diberlakukan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat karena seringkali perkembangan masyarakat berjalan selangkah lebih dahulu daripada perkembangan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo²⁰ bahkan menyatakan bahwa *het recht hintk achter de feiten* yang berarti bahwa hukum itu akan berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan di dalam masyarakat. Tertatihnya hukum dalam mengikuti perkembangan masyarakat dapat dipahami dengan dua argumentasi, yang *pertama*, hukum sejatinya hanyalah produk dari nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat pada waktu itu sehingga dalam kurun waktu tertentu sangatlah mungkin apabila terjadi pergeseran nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai *the guardian of morality* bermakna bahwa hukum haruslah mendasarkan dirinya pada moralitas dan nilai-nilai di masyarakat. Akan tetapi, moralitas hanyalah nilai-nilai universal yang bersifat abstrak dan perlu untuk disesuaikan dengan keadaan sosial di masyarakat. Dalam hal ini lah, maka hukum harus hadir untuk dapat mengikuti dan memberi solusi dari segala persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum harus bisa menjadi sarana integrasi di dalam masyarakat.

¹⁷ Slamet Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201–11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>.

¹⁸ Emad Mohammad Al Amaren and others, 'An Introduction to the Legal Research Method: To Clear the Blurred Image on How Students Understand the Method of the Legal Science Research', *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1.9 (2020), 50–55.

¹⁹ Richard Ormerod, 'The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR', *Journal of the Operational Research Society*, 71.12 (2020), 1873–99 <<https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>>.

²⁰ Eko Listiyani et.al, *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*, ed. by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st edn (Bantul: CV MEGALITERA, 2020).

Gagasan hukum sebagai sarana integrasi masyarakat pertama kali dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier (1962)²¹ yang menyatakan bahwa *the legal system be viewed as integrative mechanism, contributing, 'co-ordination' to the society*. Dengan mendasarkan pada pendapat dari Harry C. Bredemeier maka dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya berlaku saat terjadinya suatu masalah atau sengketa saja, melainkan dalam keadaan damai dan tentram sekali pun hukum tetap diperlukan sebagai upaya stabilisator dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum harus hadir dalam kerangka yang lebih luas. Karena dengan hadirnya hukum dalam keadaan stabil dan damai di masyarakat, maka hukum tidak hanya didenotasikan sebagai sarana “pengadilan dan pasal-pasal” saja, melainkan merupakan institusi yang bermoral kemanusiaan²². Pendapat dari Harry C. Bredemeier patut diamini dalam konteks integrasi antara moralitas dan hukum dalam praktik di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai *integrative mechanism* setidaknya integrasi antara hukum dan moralitas layak untuk diterapkan secara bersamaan dengan dua urgensi yaitu sebagai konkretisasi dari moral publik, maka penerapan hukum harus dilaksanakan secara preskriptif yang sarat akan nilai serta nilai abstrak, moral memerlukan hukum sebagai instrumen implementasi di masyarakat. Sebagai sarana mekanisme integrasi, hukum juga membutuhkan moralitas sebagai dasar dan pijakan baik itu dalam pembuatan maupun dalam penegakan hukum. Secara etimologis, istilah moral dan moralitas dibedakan berkaitan dengan cakupan dan bidang pembahasan. Shidarta²³ menyatakan bahwa moral berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut sikap, tindakan, dan perilaku baik, dan buruknya manusia sedangkan moralitas merupakan keseluruhan nilai, sikap, dan norma yang menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan demikian, berdasarkan pendapat dari Shidarta dapat disimpulkan bahwa moral merupakan abstraksi yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan tindakan manusia, sedangkan moralitas merupakan penjabaran atau implementasi dari moral yang menunjukkan eksistensi manusia. Mengacu Shidarta, moralitas hanya dikaitkan dengan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individual, namun menurut hemat penulis pendapat tersebut perlu disempurnakan karena pada hakikatnya manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial dan makhluk individual semata, karena untuk memperoleh eksistensinya, manusia memerlukan suatu aspek spiritual yakni aspek manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dalam tinjauan moralitas manusia berada dalam bifurkasi tiga peran sekaligus, yaitu sebagai makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk bertuhan.²⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moral sebagai induk dan dasar sedangkan moralitas adalah implementasi dan penjabaran dari nilai-nilai moral tersebut, meski pun keduanya sama-sama berada dalam ranah abstraksi yang perlu adanya penerapan lebih lanjut.

²¹ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 1st edn (Sleman: Deepublish, 2019).

²² Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, 1st edn (Semarang: Thafa Media, 2013).

²³ Salle Nurul Qamar, *Etika Dan Moral Profesi Hukum*, 1st edn (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019).

²⁴ Jennifer Barton-Crosby, 'The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory', *European Journal of Criminology*, 1.1 (2020), 1-17 <<https://doi.org/10.1177/1477370820977099>>.

Manusia sebagaimana disebut sebelumnya terdiri atas tiga ranah sekaligus, yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, dan makhluk bertuhan. Kedudukan manusia dalam ranah makhluk sosial dan individual sama-sama menegaskan kedudukan manusia di satu sisi sebagai makhluk yang berdaya atas dirinya sendiri sehingga bisa mengusahakan dan mewujudkan tuntutan yang diinginkan oleh diri pribadi. Selain itu, indikasi manusia sebagai makhluk individual ditegaskan bahwa manusia berdaya akan dirinya sendiri sehingga dengan hubungan dengan manusia yang lain, maka manusia memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun.²⁵ Hal ini tentunya berbeda dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di mana meski memiliki hak mutlak berupa hak asasi manusia, namun dalam pemenuhan hakikatnya sebagai manusia, maka perlu untuk setiap manusia menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian, maka hak asasi manusia yang bersifat mutlak sebagai pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk individu dapat dibatasi oleh hakikat manusia sebagai makhluk sosial.²⁶ Oleh karena itu, sangat wajar jika dalam hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable right* sekali pun, masih terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkannya dapat disimpangi. Berbeda dari dua kedudukan sebelumnya, manusia sebagai makhluk berketuhanan memiliki dimensi transendental, di mana manusia didudukkan sebagai makhluk susila sekaligus sebagai *homo iuris* (makhluk yang menjunjung tinggi hukum).²⁷ Dalam hal ini, maka manusia sebagai makhluk berketuhanan dipersepsikan sebagai makhluk yang menggunakan pendekatan spiritual dan hati nurani dalam melakukan atau menghadapi suatu tantangan. Sebagai makhluk berketuhanan manusia akan senantiasa mencari dan melakukan pendekatan intuisional di samping juga melakukan pendekatan logika formal di dalam menghadapi masalah kemasyarakatan. Oleh karenanya, dalam menghadapi suatu permasalahan terutama permasalahan akan hukum di masyarakat, manusia akan menggunakan moto "*judging intuitively, but proving logically*"²⁸ dalam segala tindakannya.

Berkaitan dengan aspek moralitas, terdapat unsur-unsur moralitas yang dapat menunjang terselenggaranya peran masing-masing manusia baik itu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, maupun makhluk berketuhanan. Unsur-unsur moralitas diantaranya adalah kebebasan dan suara hati.²⁹ Kebebasan dimaknai sebagai suatu alternatif atau pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku terhadap hal-hal yang diyakininya. Berdasarkan pada ruang lingkupnya kebebasan manusia pun dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial merupakan kebebasan yang bersifat heteronom, yang merupakan pemberian dari sesama manusia

²⁵ Mukhamad Luthfan Setiaji and Aminullah Ibrahim, 'Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif', *Lex Scientia Law Review*, 2.2 (2018), 123-38 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>>.

²⁶ Lucas Mafu, 'The Libyan/Trans-Mediterranean Slave Trade, the African Union, and the Failure of Human Morality', *SAGE Open*, 9.1 (2019), 1-10 <<https://doi.org/10.1177/2158244019828849>>.

²⁷ Miguel Vatter, 'Dignity and the Foundation of Human Rights: Toward an Averroist Genealogy', *Politics and Religion*, 13.2 (2020), 304-32 <<https://doi.org/10.1017/S1755048319000336>>.

²⁸ Hiroko Nakamura and Jun Kawaguchi, 'People like Logical Truth: Testing the Intuitive Detection of Logical Value in Basic Propositions', *PLoS ONE*, 11.12 (2016), 1-21 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169166>>.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 7th edn (Jakarta: Kencana, 2017).

sedangkan kebebasan eksistensial merupakan kebebasan yang bersifat otonom dimana manusia harus menentukan dengan sendirinya segala sikap dan perilakunya. Dengan demikian, maka unsur manusia berupa kebebasan hendak menegaskan bahwa secara kodrati manusia memiliki kebebasan yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, namun di sisi yang lain manusia juga perlu untuk mengeksploitasi kebebasan yang ia miliki dari hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini lah maka secara *ipso facto* bahwa kebebasan di satu sisi dijamin dan diberikan keleluasaan dalam melaksanakan, namun dari sisi yang lain, kebebasan perlu untuk dibatasi demi pemuliaan kemanusiaan.

Aspek moralitas adalah suara hati yang merupakan pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Dalam hal ini hati nurani bersumber pada dimensi ketuhanan yang diterjemahkan ke dalam manusia menjadi kesusilaan. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas³⁰ bahwa hati nurani bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak mungkin keliru, sehingga dalam suatu situasi yang konkret yang mengharuskan manusia untuk memilih dan memilah sikap moral tertentu, maka yang hadir di saat tersebut adalah *conscientia* atau hati nurani. Dalam hal ini suatu tindakan dianggap benar dan patut apabila sesuai dengan kehendak hati nurani.

Berdasarkan uraian unsur moralitas di atas menegaskan bahwa moralitas harus diupayakan keberlakuannya apabila terpenuhinya unsur moralitas terutama terkait unsur kebebasan dan hati nurani. Oleh karena itu, fungsi moral di dalam masyarakat adalah sebagai pedoman, dasar, dan landasan dengan terpenuhinya tiga unsur yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati/hati nurani untuk diterapkan dalam praktik hukum di masyarakat termasuk juga menjadi pijakan bagi hukum yang berfungsi sebagai *integrative mechanism*, di mana dalam fungsinya sebagai *integrative mechanism* hukum diharapkan dapat bersinergi dan beriringan dengan perkembangan masyarakat sekaligus dapat menerapkan nilai-nilai moral.

Moral dan Manfaat Terkait Pemberlakuan Hukum dalam Hukum Progresif

Perspektif hukum progresif, yang mengedepankan prinsip “hukum untuk manusia dan manusia untuk hukum”, maka hukum diharapkan dapat berfungsi untuk melayani nurani kemanusiaan. Fungsi hukum untuk melayani nurani kemanusiaan sejatinya merupakan orientasi untuk mengembalikan hukum kepada jalur-jalur moralitas, dimana hukum yang berlaku dan yang akan datang haruslah dalam satu rangkaian nilai moralitas yang saling terhubung. Hal ini penting karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo³¹ bahwa hukum bukan hanya bangunan peraturan, melainkan kerangka ide, kultur, dan cita-cita. Dengan demikian, menempatkan moral sebagai pemandu hukum adalah sebuah langkah yang tepat karena jika berbicara tentang kevalidan suatu hukum, kita tidak hanya berbicara keabsahan hukum dalam arti formal semata, melainkan juga melihat keabsahan dalam arti material dimana jika mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo di atas, maka secara materiil hukum yang baik haruslah merupakan bagian dari ide-ide

³⁰ Tyler R. Wittman, *God And Creation In The Theologi of Thomas Aquinas And Karl Barth*, 1st edn (New York: Cambridge University Press, 2019).

³¹ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, 1st edn (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020).

kemasyarakatan yang diformulasikan oleh para wakil rakyat untuk kemudian dijadikan sebagai hukum positif dan sesuai dengan kultur masyarakat dan bangsa, serta merupakan tindak lanjut dari cita-cita berbangsa dan bernegara serta cita-cita rakyat yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, jika tidak sesuai dengan syarat materiil di atas, maka hukum akan bertentangan dengan moralitas dan keabsahan hukum menjadi dipertanyakan.

Hukum progresif sebagai bagian dari upaya pergeseran dan perubahan paradigma hukum yang seringkali memandang hukum sebagai logika konservatif yang hanya melihat hukum secara legal-formal-prosedural yang berorientasi pada bunyi pasal-pasal. Dengan demikian, gagasan hukum progresif berupaya untuk membedah dan merubah cara berpikir hukum supaya lebih komprehensif dan holistik dalam melihat berbagai fenomena hukum di dalam masyarakat. Hukum progresif sejatinya dibangun oleh asumsi dasar hukum progresif berupa hukum itu selalu dalam proses untuk menjadi dan orientasi hukum adalah untuk melayani serta menanusiakan manusia (hukum untuk manusia). Berdasarkan pada asumsi dasar tersebut, maka dalam praktik hukum, hakim diharuskan untuk berpedoman pada karakteristik hukum progresif, yaitu dalam melakukan penemuan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan serta mampu menjaga etika dan moralitas termasuk juga dalam melakukan penemuan hukum juga harus mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat. Dengan demikian, moralitas ditempatkan sebagai dasar atau pokok-pokok nilai yang berfungsi untuk menjalankan hukum secara paripurna yang dilakukan dengan perspektif hukum progresif.

Dalam perspektif hukum progresif, etika dan moralitas ditempatkan sebagai kerangka dan acuan awal sebelum melangkah lebih lanjut mengenai perspektif hukum progresif. Dalam hal ini, dapat dipersamakan antara istilah etika dan moral karena kajian mengenai etika itu juga dapat diartikan sebagai filsafat moral. Persamaan arti antara etika dan moral tersebut juga termasuk dalam penerapan hukum supaya hukum, moral, dan etika dapat diterapkan secara langsung dalam praktik hukum.

Dalam tinjauan yang lain, pentingnya moralitas dan etika di masyarakat juga berkaitan dengan adanya kode etik di setiap lembaga atau instansi. Dalam hal ini lah sejatinya terjadi pergeseran paradigma baru dalam ber hukum karena hukum tidak hanya dilihat dalam kerangka *rule of law* saja, melainkan sampai pada *rule of ethics* atau *rule of (just) law*.³² Dalam tinjauan inilah maka sebagaimana yang disampaikan oleh Earl Warren bahwa "*law floats in a sea of ethics*" yang berarti bahwa hukum itu mengapung dan mengalir di atas samudera etika. Oleh karena itu, supaya nilai-nilai moral dan etika juga terjaga maka di beberapa instansi, organisasi, atau perguruan tinggi maka harus dilaksanakan dan ditegakkan terkait adanya kode etik profesi. Hal ini juga memberikan batasan-batasan mengenai sesuatu yang disebut sebagai profesi. Profesi sebagaimana yang diketahui memuat adanya profesionalitas kualitas serta profesionalitas dalam menjunjung dan menegakkan nilai-nilai moral.

Urgensi dari adanya etika, termasuk pula dalam hal ini kode etik profesi merupakan salah satu upaya untuk tetap mempertahankan standar moralitas dan nilai-nilai etis. Dengan demikian, di dalam kehidupan di masyarakat diharapkan etika dapat melakukan peran sebagai hukum moral dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu

³² Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

hukum yang menjadikan manusia sebagai objek utamanya. Dalam perspektif hukum progresif, terjadi pergeseran paradigma mengenai perkembangan etika dari sebuah paham yang berorientasi pada kesusilaan hingga berorientasi pada etika global.³³ Dari orientasi etika global tersebut, maka penulis berpendapat bahwa semangat hukum progresif adalah upaya menegakkan dan melaksanakan hukum bersamaan dengan moral dan etika di masyarakat. Menurut penulis ada tiga hal yang perlu dilaksanakan yaitu *pertama*, bagi aparat penegak hukum tidak hanya sekadar melaksanakan hukum formil semata, melainkan juga menggali nilai-nilai substantif yang bersumber pada moralitas di masyarakat. *Kedua*, bagi pengemban profesi hukum seperti pengacara, hakim, dan jaksa selain menaati hukum juga harus melaksanakan etika profesi sebagai komitmen untuk menjaga kemuliaan profesi hukum. *Ketiga*, bagi hakim nilai moralitas dan hukum progresif dapat menjadi landasan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan penemuan hukum bukan hanya sekadar mengartikan teks aturan secara leksikal tetapi termasuk juga menggali nilai-nilai moralitas di dalam aturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran hukum dan moralitas di masyarakat sangat penting dan saling melengkapi untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan perspektif hukum progresif, maka hukum progresif berupaya untuk melakukan beberapa perubahan paradigma diantaranya) pembaruan, penyegaran atau perombakan cara berpikir manusia, peningkatan, pembinaan ataupun pengarahan dalam cara kerja manusia, penataran, pemantapan atau penyajian dan penemuan prakarsa-prakarsa baru dan sebagainya. Tiga perubahan paradigma dalam hukum progresif di atas diharapkan dapat mengoptimalkan peran moral dan hukum supaya dapat bersinergi di masyarakat untuk memberikan sebanyak-banyaknya keadilan bagi seluruh warga negara.

Kesimpulan

Fungsi moral di dalam masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai *integrative mechanism* bahwa moral harus menjadi landasan dalam paradigma ber hukum bangsa. Hal ini karena, sebagai *integrative mechanism* hukum dituntut untuk bisa mengimbangi berbagai persoalan aktual serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan global. Di sinilah peran moral untuk menjadi *guiding the law for the justice* sehingga dengan adanya moralitas maka diharapkan hukum dapat memenuhi tujuannya yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Moral dan etika bermanfaat untuk menjadi pedoman, dasar, dan arah paradigma hukum ke depan dengan mendasarkan pada *moral judgment* supaya nilai-nilai kebaikan dalam moralitas dapat secara progresif diwujudkan dalam praktik ber hukum untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 7th edn (Jakarta: Kencana, 2017)
- Alistar (Hirlav), Emima, 'The Relation Between Law and Morality', in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, pp. 2-4 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>>

³³ Sharon Stein, Vanessa Andreotti, and Rene Suša, 'Pluralizing Frameworks for Global Ethics in the Internationalization of Higher Education in Canada', *Canadian Journal of Higher Education*, 49.1 (2019), 22-46 <<https://doi.org/10.7202/1060822ar>>.

- Al Amaren, Emad Mohammad, Ahmed M. A. Hamad, Omar Farouk Al Mashhour, and Mohammed Ibrahim Al Mashni, 'An Introduction to the Legal Research Method: To Clear the Blurred Image on How Students Understand the Method of the Legal Science Research', *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1.9 (2020), 50–55
- Asshidiqie, Jimly, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Barton-Crosby, Jennifer, 'The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory', *European Journal of Criminology*, 1.1 (2020), 1–17 <<https://doi.org/10.1177/14773-70820977099>>
- Cahyo, Edo Dwi, 'Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar', *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 9.1 (2017), 16 <<https://doi.org/10.17509/eh.v9i1.6150>>
- Eko Listiyani et.al, *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*, ed. by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st edn (Bantul: CV MEGALITERA, 2020)
- Ignuta, Daciana Gianina, 'The General Theory of Law In The Context of New Realities Particular To The 21st Century', *AGORA International Journal of Juridical Sciences*, 1.1 (2020), 12–17
- Lazarev, V.V., 'Integrative Perception of Law', *Kazan University Law Review*, 1.1 (2016), 19–21
- Mafu, Lucas, 'The Libyan/Trans-Mediterranean Slave Trade, the African Union, and the Failure of Human Morality', *SAGE Open*, 9.1 (2019), 1–10 <<https://doi.org/10.1177/2158244019828849>>
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani, 'Legal Effective of Putting "Business as Usual" Clause in Agreements', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.1 (2021), 58–70 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>>
- Miswardi, Nasfi, and Antoni, 'Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum', *Menara Ilmu*, 15.2 (2021) <<https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>>
- Nakamura, Hiroko, and Jun Kawaguchi, 'People like Logical Truth: Testing the Intuitive Detection of Logical Value in Basic Propositions', *PLoS ONE*, 11.12 (2016), 1–21 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169166>>
- Nurul Qamar, Salle, *Etika Dan Moral Profesi Hukum*, 1st edn (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019)
- Ogleznev, Vitaly, 'The Nature and Potential Applications of Contextual Definition in Philosophy of Law', *Filosofija. Sociologija*, 32.1 (2021), 23–31 <<https://doi.org/10.600-1/fil-soc.v32i1.4376>>
- Ormerod, Richard, 'The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR', *Journal of the Operational Research Society*, 71.12 (2020), 1873–99 <<https://doi.org/10.1080/01605682.2019.16405-90>>
- Plunkett, David, and Scott Shapiro, 'Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry', *Ethics*, 128.1 (2017), 37–68 <<https://doi.org/10.1086/692941>>
- Racmaniar.et.al, 'Menangkal Cyberporn: Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi', *Komunikasi Global*, 7.1 (2017), 1–11
- Rifai, Achmad, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan*

- Putusan Hakim Pada Keadilan*, 1st edn (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020)
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim, 'Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif', *Lex Scientia Law Review*, 2.2 (2018), 123–38 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>>
- Stein, Sharon, Vanessa Andreotti, and Rene Suša, 'Pluralizing Frameworks for Global Ethics in the Internationalization of Higher Education in Canada', *Canadian Journal of Higher Education*, 49.1 (2019), 22–46 <<https://doi.org/10.7202/1060822ar>>
- Suhartono, Slamet, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201–11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>
- Sumirat, Lin Ratna, 'Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas', *Al Qisthas*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>>
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, 1st edn (Semarang: Thafa Media, 2013)
- Suyatna, Uyat, 'Evaluasi Kebijakan Narkotika Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, 20.2 (2018), 168–76 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>>
- Taekema, Sanne, 'How to Be a Transnational Jurist: Reflections on Cotterrell's Sociological Jurisprudence', *Ratio Juris*, 32.4 (2019), 509–20 <<https://doi.org/10.1111/raju.12263>>
- Vatter, Miguel, 'Dignity and the Foundation of Human Rights: Toward an Averroist Genealogy', *Politics and Religion*, 13.2 (2020), 304–32 <<https://doi.org/10.1017/S1755-048319000336>>
- Wittman, Tyler R., *God And Creation In The Theologi of Thomas Aquinas And Karl Barth*, 1st edn (New York: Cambridge University Press, 2019)
- Xafis, Vicki, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Yujia Zhu, and Li Yan Hsu, 'The Perfect Moral Storm: Diverse Ethical Considerations in the COVID-19 Pandemic', *Asian Bioethics Review*, 12.65 (2020), 65–83 <<https://doi.org/10.1007/s41649-020-00125-3>>
- Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 1st edn (Sleman: Deepublish, 2019)

**LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF
MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE
Mriya Afifah Furqania¹, Tomy Michael²**

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian laws and regulations concerning the protection of intimate video makers. The research was conducted by analyzing the Pornography Law, the Information and Electronic Transaction Law, the Government Regulation on the Implementation of Electronic Transaction Systems, and the Regulation of the Minister of Information Communication on Personal Data Protection. This research found that data/documents that are made for oneself and for their own interests which are not prohibited by law and included to one of the privacy rights that must be protected by every human being and by the state. The making of this intimate video is included in the privacy rights to enjoy life and should not be contested. Activities contained in the video can range from holding hands, hugging, kissing to having sex with consent. Therefore, if there are those who oppose rights such as acquisition and distribution without consent, the owner of the personal data can file a lawsuit for damages and have a right to erase their electronic documents.

Keywords: intimate video; protection; sexual law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang memuat tentang perlindungan terhadap pembuat video mesra. Penelitian dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa data/dokumen yang dibuat untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang dan justru harus dilindungi baik oleh tiap manusia maupun negara. Pembuatan video mesra ini termasuk dalam hak pribadi untuk menikmati hidup dan tidak boleh diganggu gugat. Aktivitas yang termuat dalam video tersebut bisa dari bergandengan tangan, berpelukan, berciuman hingga berhubungan badan yang dilakukan atas persetujuan. Oleh sebab itu jika terdapat pelanggaran terhadap hak seperti perolehan dan penyebarluasan tanpa persetujuan, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan kerugian dan mengajukan permohonan untuk menghapus data tersebut.

Kata kunci: hukum seksual; perlindungan; video mesra

Introduction

Can not be dennied that technological development in Indonesia has rapidly increased. Internet as one of the impacts of this technological development offers people to obtain information and process it faster. According to Indonesian Internet Service Providers Association (APJII)'s data that internet users constantly inscreas 25% every year.³ Can be seen hrough their survey that the penetration of internet users in 2019-2020 (Q2) was 196.71 million internet users.⁴ The data may show that there has been rapid progress in internet usage in Indonesia. This can mean that technology and the internet included in it can affect human activity. The ease of obtaining, accessing, managing and even deploying makes internet users grow. Human activity to disseminate this information is also related to personal data which is important to keep secret. As an internet user, it is clear that every human being is obliged to

¹ Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | mafifah67@gmail.com.

² Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | tomy@untag-sby.ac.id.

³ daryanto Setiawan, 'Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication On', *Jurnal Pendidikan*, 2017 <<https://doi.org/10.1155/2015/146250>>.

⁴ Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia. "LAPORAN SURVEI INTERNET APJII 2019 - 2020 (Q2)"

protect the confidentiality of his/her personal data. Not only individuals, the state must also be present to protect the personal data of its citizens.

Indonesia as a legal country has an important role to protect personal data that is included in the rights of its citizens. The concept of protecting personal data as an individual's right and right to privacy is popular through the scientific journal "The Right to Privacy" by Samuel Warren and Louis Brandeis published by the Harvard Law Review. Warren and Brandeis argue that when technology develops, there will be an awareness that there is a right of a person to enjoy life. This right is the right of a person who should not be disturbed by others or by the state. The law must protect this right to privacy.⁵ They argue that the rights of these individuals should also be protected by law as part of human rights issues.⁶ This relates to the obligation of the state to protect, to respect and to fulfill. The state as a stakeholder must be able to fulfill its obligation to protect the rights of rights holders, namely individuals and community groups. Every human activity related to the internet must be protected, including those containing human private lives. Personal life with a partner among others must also be protected.

Life with a partner does not escape from capturing beautiful moments. There is no denying that there are many things that can be immortalized as a record of the journey of life between the couple. This will result in the desire to capture it through taking pictures or recording certain events. It is not difficult to do so let alone accompanied by the advancement of the times and technology. Not only capturing friendly things that are commonly done, but also friendly things that are more intimate with a partner. Commonly referred as pornography. Pornography itself based on a liberal approach supported by writers and artists is said to be fine because it is an aspect of each individual's actuality. In it is not only nudity, but also hugs and kisses that can cause lust.⁷ The understanding relates to the terminology that is being discussed, namely friendly. Friendly is often associated with romantic relationships between couples. Friendly in English can be interpreted as intimate which according to the Cambridge Dictionary can have the meaning of 'very close and personal relationship' or 'sexual relationship'. This very close relationship can involve any activity, coupled with personal and sexual terminology. Holding hands, cuddling, kissing and having intercourse can fall into the friendly category.

In one of the rules in Indonesia, the Pornography Act states that it is forbidden to make pornography, but it is excluded if it is made for yourself and self-interest. From these two understandings it is obtained that pornography contains not only adult scenes but also hug and kiss scenes and if made or recorded for their own sake is not prohibited. With regard to the protection of personal data and human privacy rights, it is not in line with what is in reality in Indonesia. At the end of 2020, the case of Indonesian celebrity sex tape spread on social media. Both perpetrators of the syur video were ensnared by the Pornography Act. The video was massively distributed by two different perpetrators who were then ensnared in layered

⁵ Sri Ayu Astuti, 'ERA DISRUPSI TEKNOLOGI 4.0 DAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA HAK PRIBADI', *PAJOU* (*Pakuan Justice Journal Of Law*), 01 (2020).

⁶ Sinta Dewi, 'KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>>.

⁷ Topo Santoso, 'Pornografi Dan Hukum Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 26.6 (2017) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no6.1080>>.

articles of the Information and Electronic Transactions Act (ITE) and the Pornography Act.⁸ The video that was supposed to be the personal data of the recorder became a public spectacle because of its two massive spreaders. The leak of the personal data of these recorders caused harm to them when it should have been protected by the state. Unfortunately, so far Indonesia still does not have regulations that contain special protection of personal data. The regulation is still contained in general for example contained in the Information and Electronic Transactions Act, Telecommunications Law, Archival Law, Banking Law, Health Law, Corporate Documents Law and Population Administration Law.⁹

There are three originalities of the research, namely more often, they involve photographs or videos originally obtained with consent, usually within the context of private or confidential relationships. The most prevalent form entails putting these sexually graphic images on the Internet, or otherwise sharing the images among the public, after such relationships have turned sour. As its name indicates, perpetrators of revenge porn aim to humiliate their victims so as to seek "revenge" against them. The Internet provides a convenient channel for such purposes. Besides regular social media sites, many of which adopt a laissez-faire policy with regard to the content of users' postings, there are interactive pornographic websites, including YouPom, PomTube and XVideos, which invite users to post photos of themselves and others. In addition, special "revenge porn" websites have been set up, which "instruct [users] to submit photos of ex-partners to 'get revenge. Not only are existing criminal stalking and harassment laws inadequate for prosecuting perpetrators.¹⁰

Enforcement of laws and policies in these matters is weak in view of the (potentially) different laws to which social aspects on board might be submitted. This paper analyses the already existing mechanisms to combat sexual harassment from a socio-legal perspective and argues that a tailor-made approach to this damaging problem is necessary. The traditional reluctance of maritime professionals to report any issues on board is aggravated in the case of sexual harassment, thereby a zero-tolerance policy has to be strongly asserted in order to realize a work environment free from discrimination, and enhance the effective recruitment and retention of women seafarers.¹¹ Additional suits are likely in the coming months. This Article examines the role of corporate and securities law in regulating and remedying workplace sexual misconduct. We specify the conditions under which corporate fiduciaries can be held liable under state law for perpetrating sexual misconduct or allowing it to occur. We also discuss the circumstances under which federal securities law requires issuers to disclose allegations against top executives and to reveal settlements of sexual misconduct claims. After building a doctrinal framework for analyzing potential liability, we consider the

⁸ B Al Farisi, 'Perjalanan Kasus Video Syur, Awalnya Gisel Mengelak Hingga Jadi Tersangka' <www.kompas.com>.

⁹ Sinta Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016).

¹⁰ Amy Lai, 'Revenge Porn as Sexual Harassment: Legislation, Advocacies, and Implications', *The Journal of Gender, Race, and Justice*, 19.2 (2016).

¹¹ Laura Carballo Piñeiro and Momoko Kitada, 'Sexual Harassment and Women Seafarers: The Role of Laws and Policies to Ensure Occupational Safety & Health', *Marine Policy*, 117 (2020) <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103938>>.

strategic and normative implications of using corporate and securities law to address workplace sexual misconduct. We conclude that corporate and securities law can publicize the scope and severity of sexual harassment, incentivize proactive and productive interventions by corporate fiduciaries, and punish individuals and entities that commit, conceal, and abet sexual misconduct in the workplace. But we also address the potential discursive and distributional implications of using laws designed to protect shareholders as tools to regulate sexual harassment. We end by emphasizing the promise-as well as the pitfalls-of using corporate law as a catalyst for organizational and social change.¹² The difference with this study is that it focuses on videos made aware of the legal implications.

Based on the background described, there are two research questions, namely how is the legal construction that can protect sex tape makers? And what are the legal implications in terms of the protection of sex tape makers?

Research Method

The research method used is normative research method conducted by researching literature to obtain legal materials to be analyzed. The approach that will be used in this writing is statue approach done by researching the legislation.¹³

Results And Discussion

Legal Construction To Protect Sex Tape Makers

What happens personally is everyone's privacy, including activities with a partner also their sexual lives. There is some explanation of data protection settings from Data Protection Art 1998. One of the research is about sensitive data which is personal data consisting of information related to a person's sexual life.¹⁴ Activities such as taking photos and taking and storing videos between them will be the personal data of each couple that is private, unless it is required to be shared with the consent of both parties. However, these privacy restrictions are difficult to determine because the one who owns the privacy that will determine the limitations. These personal data is a privacy that has to be protected by law, both national and international construction. This privacy is mentioned in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.

"Article 12 of Universal Declaration of Human Rights

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

"Article 17 of International Covenant on Civil and Political Rights

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*

2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Based on the sound of both article of international rules hints that the right to privacy has a strong position to be protected and strong also not to be disturbed and attacked/threatened. There is a reason behind this sex tape referred to a personal right according to the explanation

¹² Daniel Hemel and Dorothy S. Lund, 'Sexual Harassment and Corporate Law', *Columbia Law Review*, 118.6 (2018).

¹³ Anna Piszcz and Halina Sierocka, 'The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation', *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020 <<https://doi.org/10.1007/s11196-020-09760-3>>.

¹⁴ Lia Sautunnida, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018) <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>>.

of Article 4 and Article 6 of the Pornography Act. It can be observed that in the Pornography Act Article 4 there is a rule that everyone is prohibited from making pornography and in Article 6 there is a rule that everyone is prohibited from owning or storing pornographic products. But further said in the explanatory chapter that Article 4 and Article 6 of the prohibition on making and possessing or storing such pornography are not included for himself or herself and his own interests. For itself and its own interests this may mean that such data is stored for personal gain and becomes a person's personal right. This is why sex tape made for their own purposes and self-interest are a person's personal right to be protected. The personal data of this couple is clearly in contact with technology, let alone the internet which is one of its developments. If it relates to technology users, it will intersect with Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) and Law No. 19 of 2016 on its amendments. However, the term 'personal data' has a general concept only and is not clearly defined in the ITE Act. The term 'personal data' can be found in Government Regulation No. 71 of 2019 on The Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE) and Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016 on The Protection of Personal Data in Electronic Systems (Permen PDP). From these two regulations, it is obtained that personal data is individual data that can be identified separately or combined with other information either directly or indirectly through electronic or non-electronic systems that are stored, maintained, and maintained to the truth and protected by confidentiality.

Although the ITE Act and its amendments do not say clearly what the limits of 'personal data' are, in the details it hints at protecting personal data on any use of electronic media. This can be seen in Article 26 of the ITE Law which says when it comes to personal data must be done with the consent of the person concerned. And if anyone violates his rights can file a lawsuit for damages incurred. In this case it includes the protection of unauthorized use, the protection of electronic system operators and the protection of illegal access and interference. Personal data is referred to one of the privacy rights.¹⁵ The personal rights mentioned in the ITE Act have 3 meanings: the right to enjoy a private life and free from all kinds of distractions, the right to be able to communicate with (others without the act of spying) and the right to supervise access to information about one's personal life and data. Can be seen from those explanations that to record events with someone is one of personal rights, namely enjoying a private life and free from any distractions.

In the PP PSTE and Permen Kominfo PDP said that the processing of this personal data must meet the provisions of the valid consent of the owner of the personal and this agreement is a statement in writing either manually or electronically. The processing of this personal data is intended as the acquisition and collection; processing and analysis; storage; fixes and updates; appearance, announcement, transfer, dissemination, or disclosure; or removal and destruction. When a person or spouse processes his/her personal data through electronic media must have the agreement and consent of both parties. If the data is distributed without the consent of either party or both parties then it no longer meets the terms of the agreement.

¹⁵ Malgorzata Magdziarczyk, 'EU GDPR', *6th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS Proceedings, Modern Science*, 6 (2019).

There are many cases that describe the event of data leakage by other parties without the consent in question. In the ITE Law it has been said that if the right is violated then the party concerned can file a lawsuit for the losses incurred.

It is also said that Permen Kominfo PDP Chapter 2 on The Protection of Personal Data here is included in the process of obtaining and collecting; processing and analysis; storage; appearance, announcement, delivery, dissemination, or opening of access and destruction. It is further said in PP PSTE Article 15 that every electronic system operator is obliged to remove irrelevant electronic documents that are under his control at the request of the person concerned. This removal obligation consists of removal (right to erasure) and expenditure from the search engine list (right to delisting). Article 16 PP PSTE provides restrictions on the kinds of irrelevant electronic documents that are deleted, consisting of Personal Data obtained and processed without the consent of the owner of the Personal Data; its consent has been withdrawn by the owner of the Personal Data; obtained and processed in an unlawful manner; is not in accordance with the objectives of the agreement or the provisions of the laws and regulations; its use exceeds the time limit set forth in the agreement or legislation and is displayed by the electronic system operator which adversely affects the owner of the Personal Data. While the irrelevant expenditures made from the list of search engines are carried out based on the determination of the court.

In the case of rampant occurrence is in terms of acquisition and collection, appearance and dissemination without the consent in question. This would clearly violate the personal rights of the owner of such Personal Data. The owner of the personal data has the right to file a claim for loss and apply so that the data can be deleted but the application must contain the identity of the applicant; the identity of the electronic system operator or the address of the electronic system; irrelevant personal data as well as the reason for the request for deletion. In addition to the process between the owner and the organizer until it enters the scope of the court there is also the participation of other human beings, Permen Kominfo PDP Article 5 and Article 34 hints at preventive measures to avoid the occurrence of failures in the protection of personal data which at least includes activities to raise human awareness to provide protection of personal data as well as conducting failure prevention training and also personal data protection education.

Legal Implications In Terms Of The Protection Of Sex Tape Makers

Ubi societas ibi ius which means where there is a society then there is a law, this means that the law exists to regulate people's lives.¹⁶ Similarly, in the life of the community that continues to develop, the law is also expected to go hand in hand with the development of society. The law must be dynamic because people's lives are growing fast. There is a mindset that will develop in the community and will produce an activity in the community. Activities can involve anything, including the use of technology that also has rules.

¹⁶ Ridwan Arifin, 'Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context', *Journal of Law and Legal Reform*, 1.3 (2020) <<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38544>>.

Through a survey of a total of 37 correspondents held in this series of studies on February 19th 2021 presented several questions related to sex tape. From an understanding of 'intimate', video making to the spread of consensualism has been presented. From this survey, the correspondent answered about the purpose of being intimate is to take pictures / record videos close together, holding hands, making out to have sex. They are saying that intimate is to do things that make a their partner happy and deeds or words that show affection. The meaning they provide in this survey is not out of bounds of the terminology being used. Such restrictions are given that friendly also covers all activities with a partner that are also related to the content of pornographic material, namely sexual intercourse.

Picture 1
 Results of the "Intimate" Usage Survey

There are also 27% of people who have made sex tape, 54.1% of people who have never made and 18.9% who do not know that they are making sex tape. 29.7% of people answered that the video was for personal consumption and the remaining 70.3% answered the video storage as desired or intended. This means that it is possible that the creator of the video saves and distributes it. Thus it appears that what these couples have done relates to the Pornography Act in making pornographic products. Under the Pornography Act it is not prohibited to make or possess/store pornographic products for such purposes for themselves and their own interests.

Have you ever made Intimate Video / Sex Tape?
37 answers

Picture 2
Survey Results Who Have Made Intimate Video/Sex Tape

This video that has been made is clearly a personal data, as mentioned earlier that one of the definitions of personal data is sensitive data which is personal data consisting of information related to a person's sexual life. This personal data must be protected because it is one of the privacy rights that is also a human right. Personal data used through electronic media as mentioned in the ITE Act must be done with the consent of the person concerned. But it turns out that not all activities through electronic media are carried out with approval.

Is the video to be shared on social media or for personal consumption?
37 answers

Picture 3
Survey Results Purpose of Making Intimate Video/Sex Tape

The questionnaire found that 43.2% of people did not make videos of their own volition that in other words did without consent. This percentage is bigger than the percentage of people who do of their own volition. Judging from the acquisition of this survey it is clear that doing such activities without the will of others will violate the rights and privacy of the person. Whereas if seen in the legislation it says all processes related to electronic media must meet the valid approval. It is stated in PP PSTE and Permen Kominfo PDP that the processing of this personal data must meet the provisions of the valid consent of the owner of the person and this agreement is a statement in writing either manually or electronically.

Picture 4
Survey Results Willing to Make Intimate Video/Sex Tape

Sudargo Gautama said that one can be said to agree if he does want what has been agreed.¹⁷ In PP PSTE and Permen Kominfo PDP are mentioned that the valid purpose is written approval. But one's personal life is a relationship between people and people commonly known as private law. Within the scope of private law there are valid terms of agreement including the agreement of those who bind themselves, the ability to make agreements, a certain thing and a lawful reason. This agreement is marked by the offer and acceptance by written, oral, discreet or certain symbols. This shows that oral agreements are valid agreements because they meet the elements of the word agreement.¹⁸ If done in writing, it will be easy to be used as evidence if something happens that violates the rights of others. But it will be difficult if it is done orally because it has no evidence either there is consent or no consent. It could be that the consent is manipulated by a person or other reason. Although in the scope of private law evidence can be in the form of confessions and oaths and it can be proven, the law in Indonesia still does not have specific regulations related to consent that are only done by oral or without consent. However, any person who violates his/her rights can still file a lawsuit for damages incurred as stated in the ITE Law.

Indonesia can make regulations such as those in EU countries that apply special protections for sensitive information. This sensitive information can be related to the face or other body measurements of a person. But unfortunately awareness of consensual matters without valid consent has not increased. There are still many things done without approval or approval obtained incorrectly but the protection is still not strong enough.

Conclusion

The activities carried out by a human being and his partner are personal lives that then produce a lot of personal data. This personal data must be protected even by the state because it is a right to privacy. This personal life and personal data can be found both in international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant of Civil and Politic Rights. And also in national regulations such as the Law on Information and Electronic Transactions, Government Regulations on the Implementation of Electronic

¹⁷ Siti Nurwulan and Hendrik Fasco Siregar, 'Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik', *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1* (2020).

¹⁸ Fajar Sahat and others, 'Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2014.

Systems and Transactions and Regulation of the Minister of Communication and Informatics on the Protection of Personal Data in Electronic Systems. Some of these rules suggest that the protection of personal data is very important and should not be threatened by anyone and must even be protected by the state. Out of 37 survey respondents have obtained many 'intimate' meanings. And it has been found that not all of these intimate video/sex tape are made with their consent and there are even some of them who do not know they are being recorded. These things relate to consensualism. Although consent is permissible by oral means, but still, it is easier to prove a written consent. But not having evidence does not mean eliminating a person's right to file a lawsuit or obtain protection.

References

- Arifin, Ridwan, 'Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context', *Journal of Law and Legal Reform*, 1.3 (2020) <<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38544>>
- Ayu Astuti, Sri, 'ERA DISRUPSI TEKNOLOGI 4.0 DAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA HAK PRIBADI', *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 01 (2020)
- Carballo Piñeiro, Laura, and Momoko Kitada, 'Sexual Harassment and Women Seafarers: The Role of Laws and Policies to Ensure Occupational Safety & Health', *Marine Policy*, 117 (2020) <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103938>>
- Dewi, Sinta, 'KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>>
- Farisi, B Al, 'Perjalanan Kasus Video Syur, Awalnya Gisel Mengelak Hingga Jadi Tersangka' <www.kompas.com>
- Hemel, Daniel, and Dorothy S. Lund, 'Sexual Harassment and Corporate Law', *Columbia Law Review*, 118.6 (2018)
- Lai, Amy, 'Revenge Porn as Sexual Harassment: Legislation, Advocacies, and Implications', *The Journal of Gender, Race, and Justice*, 19.2 (2016)
- Magdziarczyk, Malgorzata, 'EU GDPR', *6th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS Proceedings, Modern Science*, 6 (2019)
- Piszc, Anna, and Halina Sierocka, 'The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation', *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020 <<https://doi.org/10.1007/s11196-020-09760-3>>
- Sahat, Fajar, Ridoli Sitompul, Gst Ayu, Agung Ariani, Kata Kunci, Kekuatan Mengikat, and others, 'Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2014
- Santoso, Topo, 'Pornografi Dan Hukum Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 26.6 (2017) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no6.1080>>
- Sautunnida, Lia, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018) <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>>
- Setiawan, daryanto, 'Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication On', *Jurnal Pendidikan*, 2017 <<https://doi.org/10.1155/2015/146250>>
- Sinta Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016)
- Siregar, Siti Nurwulan and Hendrik Fasco, 'Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik', *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020)*

ANALISIS YURIDIS MASA KERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Arief Dwi Adyatma¹

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal certainty of tenure in government employees with a work agreement. This research uses normative research methods that are oriented towards statutory and conceptual rules. Through this research, the researcher offers that the tenure of government employees with a work agreement is not explicitly regulated in Law no. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. Problems arise because of the absence of a work time limit rule in the work agreement in the State Civil Apparatus Law. This problem is in the form of unclear how long the maximum work agreement will end. As a legal state, legal certainty is very important. The government should immediately stipulate implementing regulations after the promulgation of laws and regulations so that legal certainty can be achieved. Implementing regulations such as Government Regulations, Ministerial Regulations, Presidential Decrees, or others. Legal certainty if achieved can create justice, and vice versa justice that is created also shows the existence of legal certainty. This thinking reflects good governance and the functioning of the country in good condition

Keyword: government; legal certainty, working period

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berorientasi pada aturan perundang-undangan dan konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa masa kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Muncul permasalahan karena tidak adanya aturan batas waktu masa kerja dalam perjanjian kerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan ini berupa tidak jelasnya sampai kapan maksimal perjanjian kerja ini akan berakhir. Sebagai negara hukum kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah seharusnya segera menetapkan peraturan pelaksana setelah diundangkannya pertaturan perundang-undangan agar kepastian hukum dapat tercapai. Peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keppres, atau lainnya. Kepastian hukum bila dicapai dapat menciptakan keadilan, begitu juga sebaliknya keadilan yang tercipta juga memperlihatkan adanya kepastian hukum. Pemikiran ini mencerminkan pemerintahan yang baik dan guna berjalannya negara dalam keadaan baik.

Kata kunci: kepastian hukum; masa kerja; pemerintah

Pendahuluan

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan dan menumbuhkan aparatur negara dengan perilaku yang profesional, netral, bersih, serta tidak terpengaruh pengaruh dari intervensi politik ataupun dari hal-hal lain yang dapat menghambat berjalannya tugas aparatur penyelenggara negara dengan membentuk peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.² Pada pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5-2014) dijelaskan pada Pasal 6 yang mengatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan PPPK merupakan warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | ariefdwiadyatma@gmail.com.

² 'Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia', *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>>.

perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu yang telah memenuhi syarat dan tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan.³

Keberadaan PPPK ini telah menggantikan pengaturan tentang pegawai tidak tetap atau biasa disebut pegawai honorer. Seorang PPPK memiliki hubungan kerja dengan pemerintah, namun hubungan kerja tersebut berbeda dengan PNS yaitu PPPK memiliki hubungan kerja dengan pemerintah melalui perjanjian kerja yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PNS tanpa melalui perjanjian kerja memiliki hubungan kerja dengan pemerintah melalui pengangkatan sebagai pegawai tetap.

Kedudukan hukum antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Pegawai ASN dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut jelas ada pada kekuatan hukum yang mengikat antara PNS dan PPPK. Pada PPPK kedudukannya yaitu pegawai pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum yang terletak pada perjanjian kerja. Sehingga perjanjian kerja yang dilaksanakan merupakan pengikat hubungan hukum antara PPPK dengan pemerintah yang memberikan pekerjaan. Pemerintah sebagai pemberi kerja kepada pegawai pemerintah non PNS ini mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pemerintah itu sendiri dengan pegawai pemerintah non PNS (PPPK) dengan kesepakatan bersama. Pada perjanjian kerja dalam pengadaan PPPK yang tersirat dalam ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara merupakan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Maka pengadaan PPPK yang ada di UU No. 5-2014 dapat dikatakan merupakan perjanjian kerja dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT).

Pengadaan pegawai pemerintah yang didasarkan pada PKWT ini telah dibuka oleh pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini. Akan tetapi menurut penulis pengadaan pegawai pemerintah ini hanya pada beberapa pekerjaan saja. Seperti halnya pada pengadaan yang dibuka oleh Kementerian PAN-RB yaitu yang telah membuka seleksi PPPK bagi guru honorer. Plt Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjanarko mengaku, setidaknya ada satu juta guru PPPK yang akan dibuka.⁴ Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pengadaan PPPK pada saat ini dilakukan bagi guru yang berstatus sebagai honorer sehingga pengadaan ini menjadi peluang bagi guru honorer untuk menjadi PPPK. Apabila guru honorer telah lulus seleksi PPPK maka dapat dikatakan bahwa guru tersebut telah tunduk pada UU No. 5-2014. Sehingga hak dan kewajiban, gaji, tunjangan, jaminan, masa kerja atau sistem kepegawaiannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga berlaku untuk semua orang yang statusnya masih honorer dalam instansi pemerintahan. Guru yang statusnya PPPK dalam hal masa kerja yang dilakukan sangat berbeda dengan pegawai honorer yang sebelumnya. Guru yang telah lulus tes seleksi PPPK tersebut maka pada masa perjanjian kerja yang dilaksanakan paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Dari situlah timbul adanya ketidakjelasan terkait masa kerja pada contohnya guru yang berstatus PPPK, karena batas maksimal masa kerja tidak dikatakan secara jelas. Perlu diketahui bahwa pada prakteknya saat berlakunya pegawai honorer di instansi pemerintah mengenai masa kerja pegawai honorer juga tidak diatur secara jelas dan tegas. Hal ini menimbulkan banyak pegawai

³ 'KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MENDUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL', *LEX ADMINISTRATUM*, 8.4 (2020).

⁴ Dian Ihsan, 'Guru Honorer, Pendaftaran PPPK Dibuka Mei 2021', 2021.

honorar di Indonesia yang telah bekerja selama bertahun-tahun merasakan tidak adanya kepastian terhadap pekerjaannya karena tidak ada batasan waktu perjanjian kerja hingga memperoleh status sebagai pegawai tetap.

Seperti pada pemaparan di atas di dalam UU No. 5-2014 ketentuan terkait pengaturan masa kerja bagi PPPK tidak dijelaskan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal demikian dapat menimbulkan permasalahan karena tidak adanya aturan batas waktu dalam perjanjian kerja PPPK. Kepastian hukum adalah asas bahwa suatu sistem hukum dapat diprediksi dan transparan.⁵ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum itu penting. Sehingga dalam hal ini kepastian hukum penting dalam suatu negara karena kepastian hukum merupakan asas dalam sistem hukum. Maka perlu adanya pengaturan terkait dengan masa kerja PPPK di Indonesia. Apabila aturan tersebut tidak segera dibuat maka yang dirugikan adalah PPPK daripada pemerintah, sehingga sepatutnya aturan tersebut segera dibentuk.

Peneliti menemukan beberapa bentuk penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini. Bentuk penelitian tersebut ada 3 (tiga), pada penelitian pertama meneliti mengenai kedudukan hukum dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bahwa antara kedudukan PPPK dengan kedudukan PNS berbeda yang secara tegas dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 5-2014.⁶ Penelitian yang dikaji dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan dari masa kerja pada PPPK. Kemudian pada penelitian kedua yaitu dengan kehadirannya PPPK pada cakrawala kepegawaian di Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang patut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirasa dapat mampu mengumpulkan atau mengatur sumber daya manusia yang unggul serta profesional guna menjawab 'carut marut' kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia Aparatur Negara dalam tubuh birokrasi di Indonesia.⁷ Problematika seputar PPPK juga meliputi atas hadirnya PPPK, seperti pengisian jabatan ASN oleh PPPK, sistem gaji pada PPPK, serta penetapan kebutuhan yang diperlukan dan pada pengadaannya. Bila diartikan bahwa terdapat beberapa permasalahan dari berlakunya sistem kepegawaian PPPK. Hasil dari penelitian ini berbeda dari peneliti karena mengacu pada problematika pengadaan PPPK yang tidak berfokus pada masa hubungan perjanjian kerja pada PPPK. Penelitian ketiga menyoal mengenai keberadaan pegawai non aparatur sipil negara yang ditinjau secara filosofis dan sosiologis guna melihat dampak yang muncul. Berfokus pada persoalan pegawai non aparatur sipil negara yang masih ada di instansi pemerintah, yang tidak termasuk dalam definisi UU No. 5-2014. Penelitian yang menghasilkan bahwa keberadaan pegawai non aparatur sipil negara sejak berlaku Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pegawai dan pelayan publik di instansi

⁵ Jonas Ebbesson, 'The Rule of Law in Governance of Complex Socio-Ecological Changes', *Global Environmental Change*, 20.3 (2010), p. 2 <<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.10.009>>.

⁶ Dwi Aryanti Ramadhani, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI', *Jurnal Yuridis*, 7.1 (2020), p. 24 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1308>>.

⁷ Legina Nadhila Qomarani, 'ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA', *Cepalo*, 4.2 (2020), p. 107 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979>>.

pemerintah, kemudian juga munculnya penyalahgunaan wewenang.⁸ Hasil penelitian dengan penelitian penulis berbeda yang dimana penulis menggunakan tinjauan yuridis terhadap persoalan yang dibahas.

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang di dapatkan masih sesuai dengan penelitian ini maka dirumuskan satu rumusan masalah kepastian hukum masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif karena mengacu pada bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan lain yaitu literatur hukum. Jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan di bidang Kepegawaian Aparatur Sipil.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kepastian Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terkait Masa Kerja

Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja aparatur negara atau pegawai negeri secara profesional, bertanggungjawab dan bersih telah melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan kepegawaian. Perubahan tersebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Membahas mengenai kepastian hukum maka tidak lepas dari produk hukum atau aturan perundang-undangan. Saat ini, kepastian hukum merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum. Meskipun kepastian hukum tidak tertulis secara ekspresif dalam perbuatan hukum kontemporer, namun tetap dianggap sebagai asas yang penting dan harus diikuti.¹⁰ Pernyataan tersebut diperjelas bahwa hal tersebut dianggap sebagai perlindungan yang menjamin bahwa hukum tidak akan digunakan secara sewenang-wenang. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari negara Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia menganut sistem negara hukum yang dimana kepastian hukum itu wajib adanya dalam produk-produk hukum yang dibuat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum merupakan tujuan dari berbagai negara untuk melindungi warga negaranya dari oknum yang bertindak secara sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang dapat merugikan pihak lainnya, apabila banyak ditemukan oknum pemerintah yang melakukan tindakan ini maka hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta pada hukumnya.

⁸ Jam Ri and Wan Di, 'TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA', *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 1.4 (2018) <<https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.359>>.

⁹ Ri and Di, p. 4.

¹⁰ Karin Visnapuu, 'Land Reform and the Principle of Legal Certainty: The Practice of the Supreme Court of Estonia in 1918-1933', *Juridica International*, 27 (2018) <<https://doi.org/10.12697/ji.2018.-27.05>>.

Kepastian hukum dianggap penting bagi supremasi hukum karena warga negara menganggap hukum itu adil dan dapat dipahami lebih mungkin untuk mengikutinya.¹¹ Demikian pentingnya kepastian hukum bagi hukum karena keterkaitannya dengan kepercayaan warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan idealnya, seorang mungkin berpendapat, kepastian hukum adalah salah satu faktor penting dari banyak untuk memberikan kepercayaan di pemerintahan dan juga untuk kemungkinan bagi individu untuk merencanakan kehidupan mereka tanpa campur tangan yang tidak terduga dari otoritas publik atau anggota masyarakat lainnya.¹² Kepercayaan atas kepastian hukum diberikan kepada pemerintah yang demikian ini warga negara memberi kepercayaannya kepada pemerintah dan juga sebagai tindakan untuk mencegah tindakan campur tangan oknum tidak bertanggungjawab. Ketiadaan kepastian hukum merupakan ciri dari sistem hukum yang telah menjadi alat elite politik atau yang sudah lapuk begitu saja sehingga terdapat perbedaan yang besar dalam putusan dari satu distrik atau hakim ke distrik berikutnya.¹³ Agar tidak terjadi hal seperti pada pernyataan tersebut maka diperlukannya aturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum didalamnya. Karena pada dasarnya seorang warga negara tidak akan setuju untuk menjadi alat dari kaum elit politik untuk kepentingannya sendiri. Selain itu kepercayaan warga negara akan perlahan menghilang karena telah dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan ataupun produk-produk hukum lainnya wajib ada guna kepentingan bangsa dan negara.

Pandangan-pandangan tersebut menjadikan kepastian hukum itu sangat penting dalam bagian hukum. Perlunya kepastian hukum pada masa kerja PPPK yang diatur dalam UU No. 5-2014 juga merupakan suatu tindakan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga harus mematuhi dan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan agar tidak ada kekosongan hukum atau ketentuan yang multitafsir. Sudah seharusnya suatu peraturan perundang-undangan haruslah dirumuskan secara jelas dan detail agar fungsi dari hukum itu sendiri yang sebagai instrumen pengatur dan pelindung dapat secara efektif terlaksana serta sekaligus menciptakan hubungan hukum antara subjek hukum bernuansa secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam UU No. 5-2014

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan seseorang dapat diperoleh melalui kondisi tertentu dan melalui cara tertentu. Seseorang dapat memperoleh kedudukan melalui cara yang otomatis seperti saat ia dilahirkan ataupun sesudah ia dilahirkan tanpa orang itu

¹¹ Jakub Zegarlicki, 'Legal Certainty as an Important Value of the Rule of Law', *Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna*, 6.2 (2018) <<https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.19>>.

¹² Ebbesson, p. 2.

¹³ Ebbesson, p. 3.

¹⁴ Risdiarto, p. 508.

berusaha untuk memperolehnya. Adapun hal lain yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kedudukan yaitu melalui hasil usaha sehingga dari hasil usaha tersebut seseorang mendapatkan kedudukannya. Hasil usaha yang didapatkan untuk memperoleh kedudukan dilakukan berdasarkan penjatuhan pilihan dari seseorang. Selain itu seseorang dapat memperoleh kedudukan melalui adanya pengakuan dari masyarakat, seperti contohnya pada jenis kelamin ataupun golongan kedewasaan ataupun dari segi umur. Selain adanya pengakuan dari masyarakat untuk memperoleh kedudukan dapat juga didapatkan dengan cara yaitu seseorang atau kelompok atau golongan memberikan suatu kedudukan yang di mana kedudukan tersebut diberikan lebih tinggi kepada seseorang.

Membahas mengenai kedudukan yang ada pada pegawai PPPK dapat kita telaah dalam UU No. 5-2014 yang menjelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN yang merupakan bagian dari pemerintah maka tugas yang diberikan yaitu juga terkait dengan tugas pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 126 ayat (2) UU No. 5-2014 pegawai PPPK dan PNS berada pada satu pembinaan yaitu pada binaan Korps Profesi Pegawai ASN. Selain itu terkait dengan status yang terdapat pada PPPK berbeda dengan status yang ada pada PNS karena dapat dilihat dari konsepnya status tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dikarenakan karena PNS yang sejatinya diangkat oleh pejabat yang berwenang secara tetap atas dasar kemenangannya dan memiliki kekuatan hukum dalam mengambil kebijakan. Sedangkan pada pegawai PPPK, pegawai ini diangkat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi dasar pengangkatan tersebut berdasarkan pada perjanjian kerja atau dalam hal ini PKWT, pegawai ini direkrut karena adanya kebutuhan dalam organisasi karena dalam organisasi tersebut tidak adanya seorang yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu sehingga perlukannya tenaga ahli untuk mengisi posisi lowong tersebut.

Pegawai pemerintah yang didasarkan pada perjanjian kerja sejalan dengan apa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap atau *temporary employees* yakni pekerjaan sementara adalah salah satu bentuk pekerjaan tidak tetap dan hubungan kerja yang tidak baku.¹⁵ *Temporary workers are usually considered to be workers who have concluded employment contracts for a specific period or for specific jobs, or those who have seasonal, casual or occasional work.*¹⁶ Pendapat tersebut terdapat hal yang menjadikan PPPK sejalan dengan *temporary employees* adalah karena pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan pada kontrak kerja pada jangka waktu tertentu dan sifat pekerjaan PPPK yang termasuk dalam pekerjaan sementara bukan tetap atau pekerjaan yang dilakukan hanya pada musim-musim tertentu. Bagi pengusaha atau pemerintah pekerjaan sementara memiliki dampak yang positif, karena pekerjaan sementara memungkinkan pengusaha untuk menangani tenaga kerja mereka dengan lebih fleksibel. Hal ini juga karena tidak adanya kewajiban jangka panjang sehingga pekerjaan sementara hanya diadakan atau direkrut jika diperlukan serta dapat diberhentikan lebih mudah daripada pegawai tetap. UU No. 5-2014 juga menjelaskan bahwa pengadaan PPPK untuk mengisi posisi lowong yang ada di instansi pemerintah, dalam hal ini pengadaan PPPK diadakan sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain kedudukan dan status pada pegawai PPPK, hal lainnya yang perlu menjadi kajian adalah pada hubungan hukumnya. Hubungan yang terdapat pada

¹⁵ Erika Meškienė and Teodoras Tamošiūnas, 'Analysis of Temporary Employment Company Business Environment', *Socialiniai Tyrimai*, 42.2 (2019) <<https://doi.org/10.21277/st.v42i2.277>>.

¹⁶ Meškienė and Tamošiūnas.

pegawai ini sifatnya hanya sementara karena terdapat perjanjian kerja yang berdasarkan jangka waktu, maka dari itu sifatnya hanya sebatas hubungan keperdataan. Berbeda dengan hubungan hukum yang terdapat pada PNS yang memiliki hubungan hukum dengan dinas publik dan sifatnya tidak kontrak melainkan tetap. Pada pemaparan tersebut kedua unsur pegawai ASN ini memiliki perbedaan pada hubungan hukumnya. Sehingga dapat diartikan dari adanya perbedaan hubungan hukum antara PPPK dengan PNS pada pemberlakuan aturan-aturannya jelas tidak sama. Secara singkat dapat dikatakan apa yang berlaku pada PNS bukan berarti juga dapat berlaku bagi PPPK begitupun juga sebaliknya.

Menurut peneliti kedudukan yang diperoleh PPPK sudah termuat dalam ketentuan yang ada dalam UU No. 5-2014 yaitu pada pasal 8 PPPK termasuk ke dalam unsur dari Aparatur Negara karena penggolongan jenis pegawai ASN selain PNS juga ada PPPK. Adanya bunyi dari ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa PPPK yang merupakan pegawai ASN memiliki kewajiban untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dan pembantuan pelayanan publik yang berguna dalam pembangunan nasional. Sebagai pegawai pemerintah yang juga melaksanakan tugas pemerintahan maka PPPK tidak boleh terintervensi dari pihak atau golongan-golongan dan tidak boleh terpengaruh juga pada partai politik. Selain kedudukan yang dimiliki oleh PNS dan PPPK dalam bagan tersebut juga menyebutkan mengenai perbedaan maupun persamaan mengenai:

- a. Status pegawai antara PNS dan PPPK berbeda. PNS berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan status kontrak
- b. Sama-sama menduduki jabatan pemerintahan, seperti jabatan pimpinan fungsional, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi utama
- c. PNS dan PPPK memiliki kedudukan yang sama sebagai unsur aparatur negara
- d. Memiliki tugas atau kewajiban yang sama yaitu melaksanakan tugas pemerintah
- e. Masa kerja pada PNS tetap hingga masa pensiun yang telah ditentukan, sedangkan PPPK berdasar pada perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

Pegawai ASN dalam UU No. 5-2014 memiliki perbedaan meskipun kedudukan yang dimiliki kedua pegawai ini setara. Perbedaan terasa jelas diperlihatkan pada adanya masa kerja. Menurut penulis meskipun kedudukan yang dimiliki oleh PPPK setara dengan PNS namun bukan berarti PPPK berstatus sebagai pegawai tetap, akan tetapi sebagai pegawai tidak tetap karena adanya kontrak kerja bersifat sementara. Dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan yang dimiliki oleh pegawai PPPK adalah setara dengan PNS yaitu sebagai komponen aparatur negara yang disebut pegawai ASN, akan tetapi PPPK bukan merupakan pegawai tetap seperti PNS melainkan hanya pegawai pemerintah yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu sehingga statusnya hanya sebagai pegawai tidak tetap. Hal ini dapat dilihat dari dasar perekrutan yang berbeda dengan PNS, status yang dimiliki, serta sifat dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada PPPK.

Pegawai PPPK pada hubungan hukum yang hanya sebatas hubungan perdata maka sangatlah diperlukan adanya aturan yang jelas terkait dengan kedudukannya maupun pada dimulainya konsesus dari rekrutmen hingga pada masa kerja berakhir. Karena dengan hubungan hukum yang dimiliki oleh PPPK secara perdata perlu diberikannya kepastian hukum dalam aturan yang jelas agar PPPK tidak merasa dirugikan ataupun dimanfaatkan oleh oleh oknum tertentu. Kepastian mengenai masa kerja juga harus diatur oleh pemerintah

karena masa kerja merupakan suatu hal yang penting dalam pengadaan pegawai yang sifatnya sementara.

Masa Kerja Pegawai PPPK Pada Peraturan Turunan UU No. 5-2014

Membahas persoalan terkait masa kerja maka secara otomatis juga membahas mengenai perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) ditarik inti dari ketentuan tersebut bahwa perjanjian kerja dilakukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh untuk membuat suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Terdapat dua jenis perjanjian kerja yang diatur dalam UU No. 13-2003 yaitu Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Tujuan dari perjanjian kerja adalah untuk mencapai stabilitas didalam syarat-syarat kerja.¹⁷

Maka dari itu diperlukannya adanya tindakan untuk mencegah dan menghindari penafsiran-penafsiran yang tidak benar ataupun menyimpang dari kebenarannya yang dapat dilakukan oleh berbagai golongan baik itu golongan dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu ataupun dari kalangan masyarakat. Tindakan tersebut yaitu dengan dibentuknya suatu peraturan pelaksana perundang-undangan yang harus segera ditetapkan apabila suatu Undang-Undang telah mengamanatkan nya. Perlu dibentuknya peraturan pelaksana perundang-undangan karena akan lebih baik jika peraturan perundang-undangan tersebut berjalan lebih ampuh jika aturan pelaksanaannya segera ditetapkan. Peraturan pelaksana perundang-undangan atau *delegated legislation* merupakan suatu undang-undang yang didelegasikan yang mengacu pada undang-undang yang dibuat oleh orang atau badan yang kepadanya parlemen telah mendelegasikan wewenang pembuatan undang-undang.¹⁸ Singkatnya, undang-undang yang didelegasikan berarti pelaksanaan kekuasaan legislatif oleh lembaga yang berada di bawah legislatif.¹⁹ Adanya peraturan pelaksana perundang-undangan merupakan sebuah delegasi peraturan perundang-undangan. Konsep ini telah membantu legislatif untuk membuat undang-undang yang mencakup hampir setiap masalah di suatu negara.²⁰

Peraturan pelaksana tersebut di negara Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, ataupun produk-produk hukum yang di mana terdapat amanat untuk didelegasikan nya Peraturan pelaksana perundang-undangan. Oleh karena itu pembentukan Peraturan pelaksana perundang-undangan dianggap penting dalam pelaksanaannya jika undang-undang tidak mengatur secara jelas ataupun hal-hal lain yang menjadikan permasalahan maka aturan pelaksana ini perlu dibuat. Apabila Peraturan pelaksana telah dibuat maka isu-isu yang sedang terjadi dalam hal ini terkait dalam masa kerja PPPK maka akan terjawab bagaimana teknis dalam pengaturan masa kerja tersebut.

¹⁷ Purgito Purgito, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TELAAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2018) <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1175>>.

¹⁸ Iztok Rakar and Bojan Tičar, 'The Rulemaking Procedure - Definition, Concepts and Public Participation', *Danube*, 6.2 (2015) <<https://doi.org/10.1515/danb-2015-0007>>.

¹⁹ Rakar and Tičar.

²⁰ Rakar and Tičar.

Pada UU No. 5-2014 secara tegas telah diamanatkan pada beberapa pasal yang salah satunya ada pada Pasal 107. Pada pasal tersebut secara jelas memerintahkan untuk dibuatnya peraturan pelaksana terkait dengan manajemen PPPK, akan tetapi dalam kurun waktu setelah diterbitkannya UU No. 5-2014 masih belum dibuat peraturan pelaksana terkait dengan manajemen PPPK. Dalam kurun waktu tersebut dapat menimbulkan adanya kekosongan hukum karena aturan pelaksanaannya masih belum dibuat.

Peraturan pelaksana perundang-undangan dalam UU No. 5-2014 disebutkan secara jelas bahwa dalam penetapannya terdapat jangka waktu. Hal ini dijelaskan pada Pasal 134 UU No. 5-2014 jangka waktu ditetapkannya peraturan pelaksana dari undang-undang ini adalah paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini. Pada prakteknya peraturan pelaksana tersebut terbit dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun sejak UU No. 5-2014 diundangkan atau diterbitkan. Peraturan pelaksana tersebut seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11-2007) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PP No. 49-2018). Peraturan pelaksana terkait dengan manajemen PPPK terbit pada tahun 2018. Hal ini tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UU No. 5-2014 bahwa peraturan pelaksana paling lama dibentuk 2 tahun setelah diundangkannya UU No. 5-2014. Maka dalam hal ini pemerintah dalam penetapan peraturan pelaksana undang-undang mengalami kemoloran atau tidak tepat dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 132 UU No. 5-2014.

Merujuk pada ketentuan isi yang terdapat pada PP No. 49-2018 yang mengatur terkait dengan manajemen PPPK. Selain mengatur ketentuan yang menjelaskan mengenai manajemen PPPK, hal lain yang diatur adalah mengenai masa kerja pada pegawai PPPK. Ketentuan ini diatur pada Pasal 37, dijelaskan pada pasal ini bahwa masa kerja pegawai PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ataupun pada penilaian kerja. Selain itu batas maksimal yang diperbolehkan pada masa kerja ini yaitu paling lama 5 tahun bagi pegawai PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (JPT Utama) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya). Menurut penulis dalam peraturan pemerintah ini sudah terdapat masa kerja pada pegawai PPPK, akan tetapi masih menimbulkan multitafsir karena pada Pasal 37 ayat (5) batas maksimal 5 tahun hanya disebutkan pada pegawai PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sedangkan PPPK tidak hanya menduduki dua jabatan tersebut melainkan ada jabatan lain yang dapat diduduki PPPK, namun tidak disebutkan batas maksimal masa kerjanya. Sehingga apakah pengaturan pada pasal 37 ayat (5) dapat diterapkan pada jabatan-jabatan lain selain Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Selain yang telah disebutkan pada pemaparan di atas terkait dengan Pasal 37 PP No. 49-2018. Selain itu pada Pasal 37 juga terdapat amanat untuk pengaturan lebih lanjut mengenai masa kerja yang diamanatkan ke Peraturan Menteri. Peraturan menteri ini terbit pada November 2020. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Permen ARB No. 7-2020) menjawab permasalahan terkait dengan kepastian masa kerja PPPK. Pada Permen ini hal-hal yang diatur yaitu mengenai masa kerja pada PPPK. Maka hal ini sesuai dengan apa yang

diamanatkan oleh PP No. 49-2018. Batasan masa kerja pada pegawai PPPK diatur pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa masa kerja pegawai PPPK yang sedang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Lain yang bukan Jabatan Struktural ditetapkan dengan waktu minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan juga dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 5 tahun. Selain itu juga diatur mengenai PPPK yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya masa kerjanya dapat diperpanjang dengan maksimal 5 tahun. Hal ini sama dengan ketentuan yang ada pada Pasal 37 PP No. 49-2018.

Kesimpulan

Kepastian Hukum bagi Pegawai (PPPK) terkait dengan masa kerja terdapat pada Peraturan turunan dari UU No. 5-2014 yakni pada Permen ARB No. 7-2020. Pasal 4 Permen ARB No. 7-2020 menyatakan masa hubungan perjanjian kerja PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan lain (bukan Jabatan Struktural) dibuat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun serta dapat juga diperpanjang paling lama 5 tahun. Pada JPT Utama dan JPT madya dibuat paling lama 5 tahun.

Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga legislatif dalam pembuatan produk-produk hukum mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, produk hukum yang dibuat haruslah jelas dan tidak menimbulkan adanya interpretasi lain atau multitafsir. Amanat pada Pasal 134 UU No. 5-2014 telah ditegaskan bahwa penetapan peraturan pelaksana UU No. 5-2014 dibuat paling lama dua tahun. Maka pemerintah wajib mematuhi hal tersebut dengan membuat peraturan pelaksanaannya agar masyarakat terjamin atas kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Ebbesson, Jonas, 'The Rule of Law in Governance of Complex Socio-Ecological Changes', *Global Environmental Change*, 20.3 (2010) <<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.10.009>>
- Ihsan, Dian, 'Guru Honorer, Pendaftaran PPPK Dibuka Mei 2021', 2021
- 'KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara yang Profesional', *LEX ADMINISTRATUM*, 8.4 (2020)
- 'Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia', *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>>
- Meškienė, Erika, and Teodoras Tamošiūnas, 'Analysis of Temporary Employment Company Business Environment', *Socialiniai Tyrimai*, 42.2 (2019) <<https://doi.org/10.21277/st.v42i2.277>>
- Purgito, Purgito, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TELAAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2018) <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1175>>
- Qomarani, Legina Nadhila, 'ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA', *Cepalo*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979>>
- Rakar, Iztok, and Bojan Tičar, 'The Rulemaking Procedure - Definition, Concepts and Public

- Participation', *Danube*, 6.2 (2015) <<https://doi.org/10.1515/danb-2015-0007>>
- Ramadhani, Dwi Aryanti, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI', *Jurnal Yuridis*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1308>>
- Ri, Jam, and Wan Di, 'TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA', *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 1.4 (2018) <<https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.359>>
- Risdiarto, Wulan Pri Handini & Danang, 'PROBLEMATIKA PELINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEMERINTAH', *Badan Penelitian Hukum Nasional*, 2020
- Visnapuu, Karin, 'Land Reform and the Principle of Legal Certainty: The Practice of the Supreme Court of Estonia in 1918-1933', *Juridica International*, 27 (2018) <<https://doi.org/10.12697/ji.2018.27.05>>
- Zegarlicki, Jakub, 'Legal Certainty as an Important Value of the Rule of Law', *Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna*, 6.2 (2018) <<https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2-.19>>

PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK KENDARAAN BERTENAGA ELEKTRIK DARI ASPEK KEAMANAN BERKENDARA

Shandy Kurnia Wardhana¹

Abstract

The purpose of this study is to determine legal certainty regarding the use of electric vehicles. The legal research used is a normative research method which focuses on positive laws that exist in laws and regulations as well as library materials and literature. Regarding driving licenses, as the researchers described above, of course, the application for electric vehicles is still not fully covered. For now, the driving license for electric vehicles is temporarily applied to electric motorcycles which need to be recalled in Article 7 of Law no. 22-2009 is one category of motorized vehicles. As for the license for this 4-wheeled vehicle, the researcher concludes that the temporary 4-wheeled vehicle driving license is no different from 4-wheeled vehicles in general because, as the researcher explained above, this autopilot vehicle has a system called a decision. Parties where the human side is the driver and the vehicle.

Keywords: autopilot; electric vehicles; responsible

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum tentang penggunaan kendaraan elektrik. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yang dimana berfokus pada hukum positif yang ada pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka dan juga literatur. Mengenai surat ijin mengemudi seperti yang peneliti paparkan di atas tentu saja penerapan untuk kendaraan elektrik ini masih belum tercakup semua. Untuk saat ini surat ijin mengemudi untuk kendaraan elektrik ini sementara diterapkan pada sepeda motor listrik yang dimana perlu diingat kembali pada Pasal 7 UU No. 22-2009 merupakan salah satu kategori kendaraan bermotor. Sedangkan untuk surat izin untuk kendaraan beroda 4 ini peneliti mempunyai kesimpulan bahwa surat ijin mengemudi kendaraan roda 4 untuk sementara, tidak berbeda dengan kendaraan roda 4 pada umumnya dikarenakan seperti peneliti paparkan diatas bahwa kendaraan autopilot ini memiliki sebuah sistem bernama keputusan yang terdiri dari dari pihak yang dimana pihak manusia selaku pegera dan kendaraan.

Kata kunci: autopilot; kendaraan elektrik; tanggung jawab

Pendahuluan

Pada abad ke-21 ini manusia telah menyaksikan beberapa perkembangan yang ada dalam kehidupan yang diketahui dulu telah melakukan banyak perubahan hingga sekarang terutama dalam bidang teknologi. Penciptaan teknologi menurut peneliti sendiri ini adalah salah satu bentuk kemajuan dari umat manusia mengapa peneliti dapat berpendapat demikian.²

Dikarenakan dari apa yang peneliti lihat yaitu adanya perbedaan yang sangat drastis sekali dalam teknologi pada jaman dahulu jika dibandingkan dengan jaman sekarang yang dimana sekarang ini sudah lebih modern seperti contoh apabila ingin menghubungi seorang teman, kerabat, orang tua dan orang terdekat pada jaman dahulu untuk menghubungi melalui sebuah surat, yang dimana hanya menuliskan entah itu segala keluh kesah, memberi kabar, suatu ucapan dan sebagainya setelah menulis itu semua membutuhkan waktu surat dikirim oleh seorang petugas pos yang dimana sangat membutuhkan kesabaran dikarenakan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | Oresanjou81@gmail.com.

² S. Gayathri and D. Anitha Kumari, 'Electric Vehicles - An Introduction of the Tesla for Strategy and Leadership', *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8.2 Special Issue 8 (2019) <<https://doi.org/10.35940/ijrte.B1095.0882S819>>.

harus menunggu surat itu sampai untuk diterima pada orang yang dituju.³ Sama halnya dengan kendaraan, dimana merupakan salah satu sarana seseorang ketika ingin berpergian ke suatu tempat dan sebagai sarana pengangkutan, dengan adanya kendaraan ini manusia yang ingin pergi ke suatu tempat. Pada jaman dulu Ketika ingin berpergian, sangatlah wajib untuk menempuh tujuan tersebut dengan berjalan kaki atau memanfaatkan tenaga hewan sebagai sarana transportasi. Kini di era modern seperti sekarang semua sudah bergantung dengan teknologi mesin yang dimana menurut peneliti sendiri lebih efisien sehingga jarak sejauh apapun dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu manusia ini semakin berubah. Akan tetapi mengenai tentang teknologi ataupun fitur autopilot ini dari peneliti sendiri timbul pertanyaan apakah nantinya Ketika semua mobil yang mempunyai fitur autopilot ini akan menghilangkan fitur kendali manual yang asalnya dari manusia sendiri dan juga apabila fitur kendali autopilot ini diaktifkan apakah pemilik kendaraan ini akan disebut sebagai pengemudi lagi dikarenakan adanya fitur autopilot tersebut.

Berikut yang seperti peneliti paparkan apabila melihat kinerja kendaraan yang mempunyai fitur atau kendali autopilot ini adanya kejadian seperti kelalaian yang hingga mendapati kelanjutan seperti kecelakaan dan lain sebagainya ini perlunya tinjauan lebih lanjut sehingga nanti dapat terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berkendara, dan juga diharapkan kendaraan ini juga patuh terhadap administrasi yang ada.

Kendaraan dengan fitur autopilot ini juga merupakan salah satu hal yang baru dan juga tentunya sebagai masyarakat juga tentu ingin dilindungi hak-haknya. Ketika terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, dan juga seperti yang diketahui bahwa pasti setiap orang tidak ingin terkena musibah dikarenakan musibah ini merupakan hal yang tidak terduga dengan adanya ini maka kendaraan yang memiliki fitur autopilot ini perlunya suatu regulasi yang lebih lanjut lagi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU No. 22-2009).

Dari sini dapat disadari bahwa betapa pentingnya peran dan jasa transportasi bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu sangatlah diperlukanya tatanan yang nantinya akan mengatur jalanya suatu sistem transportasi yang nantinya, dengan adanya pengaturan ini akan mewujudkan kepatuhan dan ketaatan dalam menggunakan kendaraan seperti yang peneliti paparkan di atas pemerintah ini juga sudah mengeluarkan aturan mengenai transportasi yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (PM No. 45-2020), dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik (PM No. 44-2020). Serta tidak perlu khawatir lagi mengenai masalah ekonomi dikarenakan bahwa teknologi baterai ini akan terus berkembang dan akan dikembangkan lebih jauh lagi menjadi unsur baru yang nantinya tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak sehingga harganya akan menjadi murah di masa depan.

Peneliti menemukan adanya bentuk kemiripan serupa pada bentuk penelitian yang sebelumnya penelitian yang memiliki kemiripan ini berjumlah 3 (tiga) yakni pada penelitian

³ Devina Tharifah Arsari, 'Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia', *Jurist-Diction*, 2020 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3-18629>>.

pertama yang berjudul *Modern Electric Cars of Tesla Motors Company*, yang di dalam jurnal tersebut membahas segala bentuk model serta spesifikasi kendaraan elektrik yang dimiliki oleh Tesla, akan tetapi dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan mengenai cara kerja sistem autopilot yang dimana merupakan pembahasan dalam penelitian ini.⁴ Kemudian pada penelitian kedua ini membahas dari segi keamanan berkendara bermotor⁵ yang dimana merupakan keharusan yang sifatnya ini wajib dimiliki oleh pengendara akan tetapi pada penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai tentang jarak aman dalam berkendara di jalanan. Sedangkan pada penelitian ketiga yakni membahas tentang faktor pendukung dalam pembuatan surat ijin mengemudi atau surat ijin mengemudi akan tetapi dalam persoalan tersebut tidak dipaparkan secara lengkap faktor pembuatan sim⁶. Dengan Hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas ini dapat menjadi pandangan atau pijakan untuk dijadikan tinjauan yuridis terhadap yang peneliti akan bahas.

Dengan adanya beberapa penelitian yang berhubungan dengan peneilitan ini maka dapat dijadikan suatu rumusan masalah tentang kepastian hukum tentang penggunaan kendaraan elektrik.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yang dimana berfokus pada hukum positif yang ada pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka dan juga literatur.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kendaraan Dan Keamanan Berkendara

Sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dalam masyarakat akan tetapi dalam pembahasan ini peneliti akan membahas peran pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan ketertiban dalam bidang lalu lintas, tentunya dalam lalu lintas pasti langsung tertuju pada kendaraan di dalam regulasi Pasal 1 ayat (7) UU No. 22-2009 bahwa kendaraan ini adalah merupakan salah satu merupakan sarana atau fasilitas pengangkutan yang memiliki kategori kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan kemudian oleh regulasi tersebut rupanya kendaraan ini dibagi menjadi beberapa kategori lagi yakni kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor ini berupa kendaraan yang ditenagai dengan alat-alat mekanik yang menggunakan bahan bakar sebagai sumber utama untuk menggerakkan kendaraan tersebut agar dapat bisa digunakan untuk berpergian, , sedangkan untuk kendaraan tidak bermotor ini merupakan salah satu kendaraan yang menggunakan tenaga agar dapat

⁴ O. F. Vynakov, E. V. Savolova, and A. I. Skrynyk, 'MODERN ELECTRIC CARS OF TESLA MOTORS COMPANY', *Automation of Technological and Business Processes*, 8.2 (2016) <<https://doi.org/1-0.15673/atbp.v8i2.162>>.

⁵ Agus Aji Samekto and Jumaizi -, 'PENGARUH KETRAMPILAN, KONSENTRASI DAN KONDISI JALAN TERHADAP KESELAMATAN BERKENDARA DI JALAN MAJAPAHIT SEMARANG', *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 1, 2017 <<https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.164>>.

⁶ Herlina Herlina, 'FAKTOR YANG MENDUKUNG PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DIWILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) SURABAYA', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.-1257>>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 9, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019. h 35

memindahkan atau menggerakkan kendaraan tersebut ke tempat satu untuk ke tempat lainya seperti contoh sepeda yang menggunakan tenaga manusia dengan cara dikayuh agar dapat bergerak.

Pada saat ini peneliti tidak akan membahas tentang kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak atau bensin, melainkan peneliti ini akan membahas kendaraan elektrik, definisi kendaraan elektrik ini adalah sebuah sarana transportasi kendaraan yang dimana menggunakan listrik sebagai sumber utama untuk menggerakkan kendaraan tersebut, untuk penggunaannya sendiri kendaraan listrik ini tidak jauh berbeda dengan kendaraan yang menggunakan bensin atau minyak sebagai bahan bakar, yang berbeda ini hanyalah hanya aspek kecil saja. Untuk pengertian detailnya sendiri mobil listrik ini adalah adalah salah satu mobil yang digerakkan dengan motor listrik DC, yang sumbernya berasal dari energi listrik yang disimpan dalam suatu wadah yang disebut dengan baterai atau tempat penyimpanan energi. Oleh karena itulah manusia ini mulai beralih pada teknologi yang menurut peneliti ini lebih bersih sehingga tidak menyebabkan beberapa polutan yang ada dalam kota, teknologi disebut dinamai dengan teknologi kendaraan listrik, yang dimana menggunakan arus listrik sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan kendaraan, yang sebenarnya penciptaan teknologi mesin elektrik yang kerap disebut dengan kendaraan listrik ini pertama kali diproduksi oleh *General Electric Company*, dengan membuat baterai mobil elektrik yakni *Hartford Electric Light Company* di amerika serikat pada tahun 1896.⁸

Mobil yang menggunakan teknologi listrik atau elektrik sebagai penggerak utama ini populer pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada kala itu mobil listrik ini merupakan pilihan orang-orang pada waktu itu, dikarenakan orang-orang ini menilai bahwa kendaraan elektrik ini sangatlah nyaman dan cara menggunakannya-pun tidak berbeda jauh dengan kendaraan yang menggunakan bensin sebagai sumber energi utamanya.

Tentunya di Indonesia sebagai negara hukum pasti akan menemukan paradigma hukum yang dimana apabila suatu kelompok ini berkumpul untuk membahas suatu objek hukum baru tentunya akan menimbulkan sebuah paradigma yang baru sehingga dapat memahami objek baru tersebut dalam berbagai aspek.⁹ Paradigma dalam kali ini adalah mengenai keamanan berkendara pada saat mengendarai kendaraan elektrik seperti yang diketahui, bahwa kendaraan elektrik ini mampu untuk menggeser popularitas kendaraan konvensional seperti sekarang yang masih menggunakan bahan bakar minyak atau gas sebagai sumber penggeraknya. Juga adanya paradigma seperti pemerintah sebagai penggerak suatu negara juga harus menerapkan aturan mengenai aturan kendaraan elektrik ini dalam bentuk keamanan berkendara seperti yang diketahui bahwa ada salah satu fitur kendaraan elektrik ini yang menurut peneliti ini sangatlah menarik. Fitur tersebut yakni adalah fitur autopilot yang dimana mobil ini dapat mengemudikan dirinya sendiri tanpa bantuan dari pengemudi sendiri. Apabila meninjau pada Pasal 23 UU No. 22-2009 di dalam aturan atau regulasi tersebut mencantumkan bahwa kendaraan bermotor ini memerlukan sebuah juru kemudi yang dimana juru mudi atau yang disebut dengan pengemudi ini agar dapat menggerakkan kendaraannya.

⁸ Willy Dreeskandar, Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan, 2020 , *Peluang Sosialisasi Edukatif Kendaraan Elektrik Melalui Kerjasama Perguruan Tinggi Dengan Produsen*, Konferensi Pendidikan Nasional, hal 295

⁹ Tomi Micael, 'TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR', *JURNAL SUPREMASI*, 8.1 (2018), 4 <<https://doi.org/10.30957/supremasi.v8i1.398>>.

Dari sinilah sumber paradigma ini akan berasal dan tentunya masyarakat akan bertanya-tanya apakah keamanan untuk mengendarai kendaraan listrik dalam fitur autopilot ini aman, dikarenakan yang mengemudi ini bukanlah pengemudi melainkan teknologi itu sendiri. Mengapa demikian dikarenakan Perilaku keselamatan berkendara ini mengacu kepada perilaku setiap pengendaranya mengapa demikian dikarenakan pengendara ini wajib memiliki tingkat keamanan atau titik aman bagi masing-masing pribadi maupun orang lain, aman atau tidaknya seseorang ini dipengaruhi oleh suatu faktor internal, faktor internal ini antara lain seperti contoh adanya faktor sikap, persepsi bahkan sampai perasaan pun ini menjadi salah satu aspek yang terpenting dalam berkendara. Untuk faktor eksternal ini biasanya berupa kepatuhan pada suatu aturan lalu lintas yang berlaku serta komunikasi dan wawasan.¹⁰

Keselamatan berkendara adalah sebuah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh individu untuk melindungi akan bahaya yang dapat merugikan orang lain serta memaksimalkan pengalaman berkendara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan demi menciptakan suatu kondisi yang dimana berada pada titik yang tak membahayakan orang lain. Berdasarkan UU No. 22-2009, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang penyebabnya sendiri berasal dari faktor manusia dan faktor lainnya

Keselamatan berkendara merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada saat berkendara di jalan raya, tentunya tujuan ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas contohnya seperti langkah pada saat berkendara serta tidak menjaga konsentrasi dalam hal ini tentunya ada solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat berkendara di jalan raya, cara tersebut ialah menjaga jarak dengan kendaraan lain.¹¹

Keselamatan lalu lintas di Indonesia merupakan persoalan yang masih memprihatinkan. Hal ini didasari oleh fakta di mana masih tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Pada dasarnya, keselamatan pengendara sepeda motor dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Penyebab terjadinya kecelakaan dapat dipengaruhi oleh hanya satu faktor saja atau merupakan gabungan dari berbagai faktor yang saling terkait dan menjadi sebab dan akibat yang memicu terjadinya kecelakaan

Dalam hal ini tentunya, sebagai warga negara Indonesia tentunya tidak hanya bermodalkan keamanan atau keselamatan berkendara saja pada saat di jalan raya tentunya dalam berkendara setiap pengendara wajib memiliki keterampilan dalam mengemudikan atau mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya serta diikuti dengan konsentrasi pengendara.

Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Kemampuan dan keterampilan

¹⁰ Johannes Melkianus Mali, 2018, *Analisis Pengetahuan Berkendara, Sikap Berkendara, Persepsi Resiko Dan Keterampilan Berkendara Terhadap Perilaku Aman Berkendara Sepeda Motor*, Repository Universitas Maritim Semarang, hlm 7

¹¹ Andar Sri Sumantri, 'STUDI KETRAMPILAN BERKENDARA TERHADAP PERILAKU AMAN BERKENDARA PADA TARUNA STIMART "AMNI" SEMARANG', *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 2, 2018 <<https://doi.org/10.33556/jstm.v0i2.180>>.

dalam mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak dimiliki oleh pengendara kendaraan demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, baik bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Serta perlunya sebuah edukasi lagi kepada masyarakat mengenai konsep *defensive system* yang merupakan salah satu bagian dari *smith system*, yang bertujuan untuk mengutamakan antisipasi dan juga menghindari situasi yang dinilai bisa cukup krusial atau *emergency*.

Faktor pengendara yang dinyatakan tidak cekatan dalam mengendarai kendaraan tentunya juga akan menjadi faktor kecelakaan seperti contoh tidak menggunakan lajur jalan yang sesuai, oleh sebab itu diperlukannya juga keterampilan serta cekatan oleh Pengemudi. Terutama bagi pemula mempunyai kemungkinan lebih besar Ketika berada dalam jalan raya. Dikatakan demikian dikarenakan tentunya bagi pengendara pemula pasti memiliki tingkat *awareness* atau antisipasi yang masih minim.¹² Mengenai ini di dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 22-2009, kendaraan bermotor adalah berupa kendaraan yang bergerak dikarenakan adanya mesin serta berjalan di atas rel. Dengan adanya ini kendaraan elektrik ini juga oleh penggerak atau menggunakan kendaraan elektrik dan tentunya pasti semua kendaraan ini memerlukan pengemudi, untuk definisi pengemudi ini sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 22-2009, dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagai pengemudi kendaraan ini memerlukan sebuah surat yang biasa disebut dengan surat ijin mengemudi.¹³ Dalam Penelitian ini menawarkan kebaruan yakni kebaruan dalam status penggunaan kendaraan elektrik, dengan fitur autopilot di Indonesia. Untuk mobil yang menggunakan tenaga elektrik di Indonesia saat ini adalah mobil milik dari tesla motors yang dimana merupakan salah satu perusahaan yang berasal dari California amerika serikat , selain itu peneliti akan membahas secara singkat bagaimana cara kerjanya yang menggunakan sistem *traffic aware cruise control* yang dimana pengemudi ini tidak boleh melepas kemudi meskipun tetap dalam keadaan autopilot.

Penggunaan Kendaraan Elektrik

Kendaraan elektrik menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Perpres No. 55-2019) Untuk transportasi jalan di dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa kendaraan ini merupakan kendaraan yang bergerak dikarenakan mempunyai mesin yang ditenagai dan pasokannya listrik dan baterai. Seperti yang diketahui bahwa kendaraan ini merupakan elemen yang sangat fundamental bagi manusia mengapa demikian dikarenakan kendaraan ini dapat memudahkan pekerjaan manusia, memudahkan pekerjaan ini khususnya seperti untuk mencapai tujuan. Dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat semua pekerjaan manusia semakin mudah tentunya hal ini terjadi pada kendaraan yang biasa digunakan sehari-hari.kan tetapi seperti yang diketahui bahwa kendaraan pada masa sekarang ini masih menggunakan energi berupa BBM atau yang biasa disebut dengan bahan bakar minyak , yang dimana apabila banyak pemakai kendaraan yang menggunakan tentunya akan menimbulkan polusi bagi kota yang nantinya akan menyebabkan pernafasan seseorang terganggu.

¹² Fardzanela Suwanto, Hartono Hartono, and Lukman Lukman, 'Pengaruh Rasa Takut Terhadap Profil Perilaku Pengendara Usia Remaja - Studi Dengan Driver Behaviour Questionnaire (DBQ)', *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 15.2 (2019) <<https://doi.org/10.25077/jrs.15.2.129-139.2019>>.

¹³ Normalita Destyarini, Pujiyono , 2020 , *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Berteknologi Autopilot* , jurnal universitas semarang ,

Electric Vehicle atau EV atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kendaraan listrik adalah salah merupakan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar elektrik sebagai penggerak. Sama halnya dengan kendaraan pada umumnya penggunaan kendaraan pada umumnya akan tetapi berbeda dalam segi bahan bakar serta fitur. Sedangkan kendaraan listrik baterai atau yang biasa disingkat dengan KLB adalah kendaraan yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaga utamanya yang nantinya menggunakan wadah baterai sebagai media penyimpanan daya, untuk cara kerjanya ini melalui listrik lalu menuju ke baterai yang nantinya akan menjadi energi penggerak. Teknologi listrik ini diciptakan agar dapat menjadi sebuah solusi untuk mengganti serta menjawab tantangan prediksi kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak.

Pengertian mobil listrik ini sendiri adalah salah satu mobil yang digerakkan dengan aliran pasokan listrik DC, bersumber berasal dari energi listrik yang disimpan dalam suatu wadah yang disebut dengan penyimpanan tenaga. Kendaraan Listrik ini sendiri ini mempunyai keunggulan, keunggulannya sendiri ini ialah mobil listrik ini menghasilkan energi yang bersih, dengan adanya inovasi mobil listrik ini juga akan membantu pengurangan tertentu dikarenakan tidak membutuhkan gas sebagai sumber tenaganya.¹⁴ Tentunya ada kelebihan masing-masing dalam kedua kendaraan tersebut contohnya adalah mobil dengan menggunakan bahan bakar bensin ini mampu untuk berkendara sampai jauh sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan juga pengisian bahan bakar lebih cepat ketimbang atau dibandingkan dengan kendaraan yang masih mengusung teknologi listrik. Lalu setelah terjadinya krisis energi pada tahun 1970-1980 minat masyarakat akan ketertarikan mobil listrik ini kembali sehingga para perusahaan otomotif terkenal ini ingin berhijrah menggunakan mobil dengan bahan bakar hibrida atau *hybrid*.

Bahkan perusahaan otomotif asal California, asal Amerika Serikat ini memulai unjuk gigi dengan pengembangan Tesla Roadster pada tahun 2004 yang kemudian diperkenalkan pada publik pada tahun 2006, yang dimana mendapatkan menjual 1.500 unit *roadster* di 31 negara. Serta Indonesia tidak ketinggalan mengambil bagian dengan terbitnya Perpres No. 55-2019 tersebut, pemerintah menyerukan untuk lebih mengembangkan energi untuk kendaraan yang lebih bersih serta akan segera beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dikarenakan permintaan minyak yang besar. Setelah perkembangan kendaraan elektrik ini mulai melonjak kemudian datanglah sebuah inovasi lagi dimana sebuah mobil ini bisa berangkat dan sampai dengan tujuan yang diinginkan tanpa dikemudikan atau biasa disebut dengan tanpa awak dan biasa disebut juga dengan autopilot. Fitur autopilot ini sendiri adalah sistem kendali otomatis yang dimana manusia ini tidak perlu campur tangan lagi, akan tetapi bukan berarti 100% manusia ini akan aman pada saat mengendarai sebuah mobil yang menggunakan kendaraan autopilot, akan tetapi pada saat fitur autopilot ini diaktifkan maka manusia tetap harus wajib memantau bagaimana kondisi jalan yang akan dilewati, dikarenakan juga tidak tahu pada saat langkah atau sedang melakukan sesuatu lainnya ketika fitur autopilot ini diaktifkan.

Tentunya fitur autopilot yang dikenal ini tidak bekerja sendirian dikarenakan fitur autopilot ini AI dan VANET. VANET ini di desain untuk mengetahui lingkungan kendaraan

¹⁴ Sarah J. Jones, 'If Electric Cars Are the Answer, What Was the Question?', *British Medical Bulletin*, 129.1 (2019) <<https://doi.org/10.1093/bmb/ldy044>>.

sekitar seperti bagaimana kondisi keamanan pada kendaraan serta VANET ini menggali informasi tentang seberapa cepatnya, status lampu merah, pengendara yang tiba-tiba mengganti lajunya dan juga dapat mengetahui Ketika ada seorang pengendara yang tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Untuk AI sendiri ini berupa kecanggihan prosesor computer yang mampu mengolah berbagai informasi dengan cepat pada kendaraan yang mempunyai fitur autopilot dan juga AI ini berfungsi sebagai pengendalian, pemrosesan sinyal dan penerima sinyal.

Perlindungan Hukum

Kendaraan sendiri dalam Pasal 7 UU No. 22-2009 disebutkan definisinya, kendaraan ini merupakan salah satu moda transportasi yang kategorinya adalah kendaraan bermotor dan kendaraan dan tidak bermotor. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kendaraan dalam pasal tersebut ini mempunyai berbagai jenis klasifikasi, yang dimana kendaraan bermotor yang sesuai pada Pasal 8 UU No. 22-2009. Keamanan berkendara ini sangatlah penting untuk diterapkan khususnya di Indonesia, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tak memindahkan, keamanan berkendara pada saat berada di jalan raya, tentunya dengan adanya keamanan berkendara ini tak semata-mata untuk melindungi diri sendiri melainkan juga melindungi para pengguna jalan yang lainnya. Kembali lagi pada UU No. 22-2009 yang dimana secara awal undang-undang ini bertujuan untuk meminimalkan agar tidak terjadi kejadian seperti kecelakaan dalam berkendara di jalan raya oleh dan inipun didukung oleh Peraturan Menteri perhubungan no 26 Tahun 2015 tentang standar keselamatan lalu lintas dan jalan, yang dimana pendukung yang dimaksud tentunya diharapkan agar dapat meminimalisir angka kecelakaan yang ada di Indonesia.¹⁵

Seperti yang sudah peneliti paparkan diatas, sistem swakemudi atau autopilot ini merupakan sistem kendali otomatis yang dimana tidak memerlukan kendali penuh manusia, tetapi bukan berarti apabila memiliki kendaraan yang mempunyai fitur canggih seperti ini sebagai pengemudi tidaklah boleh untuk lepas tangan untuk melepas kendali sepenuhnya kepada sistem swakemudi.

Menurut peneliti ini sendiri sistem autopilot ini tidaklah berbeda dengan fitur autopilot yang ada pada pesawat-pesawat yang ada pada masa sekarang pada umumnya yang dimana perlu diingat bahwa sistem kendali autopilot pada pesawat ini membutuhkan pengawasan penuh pilot agar dapat mengawasi jalur pesawat agar pesawat ini berjalan sesuai dengan jalur yang sudah dipersiapkan. Beserta adanya perlindungan hukum ini agar dapat memberikan pandangan serta penjelasan untuk, pengembangan kendaraan listrik dengan tenaga baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan sebagaimana dalam pertimbangan Perpres No. 55-2019. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, pertanggungjawaban pidana ini merupakan salah satu perbuatan yang apabila lakukan ini nantinya akan menimbulkan sebuah akibat atau resiko yang nantinya untuk jangka waktu kedepan dapat dijatuhkan sanksi karena perbuatannya dikarenakan dinilai telah cakap dan mampu bertanggung jawab, singkatnya adalah sudah bisa membedakan mana yang perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang tidak patut, apabila mengendarai kendaraan yang memiliki fitur autopilot ini, bisa dimungkinkan untuk melakukan pelanggaran berupa

¹⁵ Jimmi Pinayungan, Heri Kusmanto, and Isnaini Isnaini, 'Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8.1 (2018) <<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581>>.

rusaknya jalan misalnya yang dimana fungsi jalan ini tidak sesuai dengan yang normal kembali.

Maka dengan adanya seperti itu dapat dipidana dengan penjara paling lama setahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat jutarupiah) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22-2009, menyatakan apabila pengendara kendaraan bermotor menyebabkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pembebas isyarat, lalu lintas, fasilitas bagi pejalan kaki dan alat pengamanan pengguna jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu pada ayat (2) menjelaskan apabila hingga menyebabkan tidak berfungsi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban atau kerugian yang dimana tidak diduga sebagaimana yang sudah tercantum dalam rumusan Pasal 1 angka 24 UU No. 22-2009 sedangkan dalam rumusan Pasal 310 ayat(1), (2), (3), dan (4) UU No. 22-2009 merumuskan, akibat dari lalainya pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa serta kerugian. Di dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22-2009 "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)". Dalam hal apabila kelalaiannya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan terlukanya korban dan kendaraan pada kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada ayat (3) menyatakan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dan ayat (4) kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggaldunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Kesimpulan

Mengenai surat ijin mengemudi seperti yang peneliti paparkan di atas tentu saja penerapan untuk kendaraan elektrik ini masih belum tercakup semua. Untuk saat ini surat ijin mengemudi untuk kendaraan elektrik ini sementara diterapkan pada sepeda motor listrik yang dimana perlu diingat kembali pada Pasal 7 UU No. 22-2009 merupakan salah satu kategori kendaraan bermotor. Sedangkan untuk surat izin untuk kendaraan beroda 4 ini peneliti mempunyai kesimpulan bahwa surat ijin mengemudi kendaraan roda 4 untuk sementara, tidak berbeda dengan kendaraan roda 4 pada umumnya dikarenakan seperti peneliti paparkan diatas bahwa kendaraan autopilot ini memiliki sebuah sistem bernama keputusan yang terdiri dari dari pihak yang dimana pihak manusia selaku pengendara dan kendaraan.

Untuk tanggung jawab sendiri sesuai pada Pasal 283 UU No. 22-2009 yang dimana tertera tentang cara mengemudikan yang tidak wajar ini beserta melakukan kegiatan lain yang

dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Arsari, Devina Tharifah, 'Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia', *Jurist-Diction*, 2020 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629>>
- Gayathri, S., and D. Anitha Kumari, 'Electric Vehicles - An Introduction of the Tesla for Strategy and Leadership', *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8.2 Special Issue 8 (2019) <<https://doi.org/10.35940/ijrte.B1095.0882S819>>
- Herlina, Herlina, 'FAKTOR YANG MENDUKUNG PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DIWILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) SURABAYA', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1257>>
- Jones, Sarah J., 'If Electric Cars Are the Answer, What Was the Question?', *British Medical Bulletin*, 129.1 (2019) <<https://doi.org/10.1093/bmb/ldy044>>
- Micael, Tomi, 'TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR', *JURNAL SUPREMASI*, 8.1 (2018), 4 <<https://doi.org/10.30957/supremasi.v8i1.398>>
- Pinayungan, Jimmi, Heri Kusmanto, and Isnaini Isnaini, 'Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8.1 (2018) <<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581>>
- Samekto, Agus Aji, and Jumaizi -, 'PENGARUH KETRAMPILAN, KONSENTRASI DAN KONDISI JALAN TERHADAP KESELAMATAN BERKENDARA DI JALAN MAJAPAHIT SEMARANG', *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 1, 2017 <<https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.164>>
- Sumantri, Andar Sri, 'STUDI KETRAMPILAN BERKENDARA TERHADAP PERILAKU AMAN BERKENDARA PADA TARUNA STIMART "AMNI" SEMARANG', *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 2, 2018 <<https://doi.org/10.33556/jstm.v0i2.180>>
- Suwarto, Fardzanela, Hartono Hartono, and Lukman Lukman, 'Pengaruh Rasa Takut Terhadap Profil Perilaku Pengendara Usia Remaja - Studi Dengan Driver Behaviour Questionnaire (DBQ)', *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 15.2 (2019) <<https://doi.org/10.25077/jrs.15.2.129-139.2019>>
- Vynakov, O. F., E. V. Savolova, and A. I. Skrynnyk, 'MODERN ELECTRIC CARS OF TESLA MOTORS COMPANY', *Automation of Technological and Business Processes*, 8.2 (2016) <<https://doi.org/10.15673/atbp.v8i2.162>>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

Moudy Raul Ghozali¹, Syofyan Hadi²

Abstract

The purpose of the study was to determine the form of legal protection for officials from criminal threats in using discretion. Using pure legal research. There are two forms of legal protection in the use of discretionary authority, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The first preventive legal protection is contained in Article 67 of Law no. 5-2009 or also known as the principle of *praesumptio iustae causa*, namely decisions issued by government officials are always considered valid until there is an annulment. The second preventive legal protection is that the policy principle cannot be criminalized. Government policies cannot be criminalized if there are no elements of harming state finances and benefiting themselves or other parties. As well as the implementation of these policies for public services. While the repressive legal protection is contained in Article 21 paragraph (1) of Law no. 30-2014 and Perma No. 4-2015, which determines that the Administrative Court has the authority to receive, examine, and decide whether or not there is an element of abuse of authority committed by government officials.

Keywords: discretion; officials; legal protection

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pejabat dari ancaman pidana dalam menggunakan diskresi. Menggunakan penelitian hukum murni. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan wewenang diskresi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pertama tertuang dalam Pasal 67 UU No. 5-2009 atau dikenal juga dengan asas *praesumptio iustae causa* yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan selalu dianggap absah hingga ada pembatalannya. Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat di pidana. Kebijakan pemerintah tidak dapat di pidana apabila tidak ada unsur merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain. Serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk pelayanan publik. Sedangkan perlindungan hukum represif tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 30-2014 dan Perma No. 4-2015, yang menentukan bahwa PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Kata kunci: diskresi; pejabat; perlindungan hukum

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum (*rechtmatig*) atau yang disebut dengan keabsahan. Dalam literatur bahasa Inggris istilah keabsahan disebut juga dengan "*legality*" yang mempunyai arti "*lawfulness*".³ Dimana pemerintah dalam bertindak wajib didasari oleh ketentuan yang mengatur "*rechtmatig van het bestuur*". Salah satu unsur *rule of law* adalah pemerintah harus bertindak berdasarkan kewenangan. Kewenangan tersebut biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan (legalitas formil). Tetapi seiring berkembangnya konsep negara hukum materiil yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik (*bestuurszorg*). Tidak jarang peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup sebagai dasar kewenangan bertindak, dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai banyak kekurangan, seperti ketidakjelasan norma, kekosongan norma, dan lain sebagainya. Untuk itu,

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | raulmody98@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | syofyan@untag-sby.ac.id.

³ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014.

pemerintah diberikan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, terlebih di dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul karena keadaan yang genting dan mendesak. Sedangkan peraturan untuk menyelesaikan hal tersebut belum ada (*rechtsvakuum*) maupun peraturan tersebut samar. Ridwan HR menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik organ pemerintah dapat menggunakan kewenangan diskresi terkait dengan persoalan norma samar ataupun norma terbuka yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukannya suatu kejelasan ataupun didalam peraturan tersebut memberikan pilihan.⁴

Kewenangan diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, untuk itu pejabat pemerintahan dapat menentukan dan menafsirkan bagaimana keadaan tertentu yang memerlukan kewenangan diskresi. Salah satu fungsi kewenangan diskresi adalah untuk melengkapi asas legalitas, yakni asas hukum yang menentukan bahwasanya setiap perbuatan pemerintahan harus di dasarkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan sangat tidak dimungkinkan untuk dapat mengatur secara keseluruhan tindakan-tindakan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini terdapat terutama pada penyelesaian suatu persoalan yang sangat penting dan timbul secara mendadak. Untuk itu, pemerintah harus bertindak cepat dan menyelesaikannya. Oleh karenanya, pemerintah diberikan kewenangan diskresi sebagai pelengkap asas legalitas formil.

Namun, dalam penggunaan kewenangan diskresi, pejabat pemerintahan seringkali disalahartikan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pejabat pemerintahan mudah dikenakan ketentuan pidana, yang mengancam pidana bagi pemangku jabatan yang menyalahgunakan kewenangannya. Padahal dalam teori hukum administrasi, pejabat hanya bertindak dalam kapasitas mewakili kewenangan jabatan. Pejabat pemerintahan yang menggunakan kewenangan diskresi, selama hal tersebut dilaksanakan didalam kewenangan formil nya ataupun dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang akan timbul menjadi tanggung jawab jabatan. Untuk itu, tidak sepatutnya pejabat pemerintah diancam pidana dengan mudah dalam menjalankan kewenangannya.

Pemerintah yang bertindak melebihi kewenangan formil nya, dapat dikatan perbuatan pemerintah tersebut mengandung unsur maladministrasi, dan tanggung jawab yang dibebankan adalah tanggung jawab pribadi. Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dianggap menyimpang jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Dalam wet AROB Belanda, kebijakan akan dianggap sewenang-wenang apabila kebijakan tersebut "kennelijk onredelijk" (nyata-nyata tidak beralasan).⁵ Lantas apa batasan-batasan tindakan pemerintah yang masih di lingkungan formilnya, tentunya ini menjadi suatu kerancuan. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka akan muncul ketidakberanian pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan, sehingga pelayanan publik menjadi terhambat.

Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan atau setidak-tidaknya ketidakadaan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan diskresi. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti apakah pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan diskresinya mendapatkan perlindungan

⁴ 'KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM', *LEX ET SOCIETATIS*, 6.4 (2018).

⁵ Krishna Djaya Darumurti, 'PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014) <<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60>>.

hukum sehingga dapat dengan leluasa menggunakan kewenangan diskresi tersebut. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih konkrit mengenai perlindungan hukum pemerintah dalam hal melakukan kewenangan bebas.

Terdapat perbandingan penelitian yaitu yang pertama bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan atau perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu *discretionary power*. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan *discretionary power* bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), agar disamping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.⁶ Perbandingan penelitian kedua yaitu dengan adanya diskresi, pelayanan publik bisa terpenuhi dan dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat yang tidak mempunyai wewenang terhadap suatu permasalahan dapat dilipahi wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif. Pejabat Negara yang melakukan atau menjalankan kewenangan diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan tersebut tidak lain untuk kepentingan publik. Dengan adanya diskresi diharapkan pejabat publik dapat berkontribusi dalam pembangunan Negara. Pemerintah sekarang lebih sering ikut campur dalam masyarakat untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat. Dapat dicontohkan kemacetan yang berada di Jakarta, dengan adanya suatu wewenang diskresi setidaknya polisi dapat merekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tetapi menjalankan diskresi tidak semua pejabat publik mengerti peraturan yang mengaturnya. Pejabat publik takut akan mempertanggung jawabkan wewenang diskresi tersebut di kemudian hari. Sebenarnya Penggunaan diskresi itu sendiri sangat diperlukan oleh badan badan hukum atau pejabat publik karena dengan adanya diskresi pejabat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana pejabat publik tidak memiliki kemampuan atau kewenangan yang sesuai maka pejabat publik dapat melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan.⁷ Penelitian akhir yaitu diskresi pejabat pemerintahan dapat dinyatakan terjadi

⁶ Tri Mulyani, A Heru Nuswanto, and Endah Pujiastuti, 'Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7.1 (2017), 63 <<https://doi.org/10.26623/humani.v-7i1.1023>>.

⁷ Erwin Hidayat Edy K and Amalia Diamantina, 'PENGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.40>>.

penyalahgunaan wewenang apabila pengambilan diskresi tidak sesuai syarat dan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30-2014). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dibatasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Perma No. 4-2015). Oleh karena itu, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (PP No. 48-2016), untuk mengatur konsekuensi hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengubah Perma No. 4-2015, karena membatasi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.⁸ Berdasarkan latar belakang penelitian maka muncul pertanyaan penelitian yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi pejabat dari ancaman pidana dalam menggunakan diskresi?

Metode Penelitian

Terkait dengan hal itu metode yang akan dipakai dalam penelitian merupakan penelitian hukum.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memaknai Konsepsi Diskresi Kekinian

Dalam konsep negara hukum materiil, pemerintah memiliki fungsi yang luas tidak hanya meliputi penyelenggaraan pemerintah menurut peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi pemerintah wajib berperan aktif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah wajib bertindak sesuai dengan hukum atau dikenal sebagai asas legalitas. Di dalam hukum administrasi asas legalitas tersebut yakni semua tindakan-tindakan pejabat wajib berdasar pada aturan sehingga tindakan yang tidak didasarkan oleh hukum tidak diperkenankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan pejabat dapat dinyatakan absah jika dilakukan berdasarkan atas aturan. Senada dengan hal tersebut, Pasal 52 ayat (1) UU No. 30-2014 juga menentukan bahwa salah satu syarat keabsahan keputusan pemerintah adalah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁰ Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya peraturan perundang-undangan (tidak cukup memadai, tidak jelas, inkonsistensi, dan kekosongan), aturan tersebut tidak dapat untuk menjangkaunya. Bahkan, terdapat sebuah adagium yang menyatakan hukum selalu tertinggal jauh oleh kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan pesat didalamnya. Maka pemerintah diberikan kewenangan diskresi. *Freies ermessen* berarti kebebasan menerapkan peraturan pada situasi konkret. Pada tulisan lain beliau menyatakan bahwa diskresi hakikatnya adalah sebagai lawan dari pada

⁸ Sabarudin Hulu, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>>.

⁹ Tomy Michael, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>.

¹⁰ M. Yusuf Leman, 'FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA', *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.33592/-pelita.vol19.iss1.70>>.

wewenang terikat, yang memberikan sebuah pilihan untuk melakukan tindakan pemerintah.¹¹ Dari uraian tersebut diskresi merupakan kemerdekaan yang diperoleh pejabat pemerintah untuk digunakan dalam hal, menilai, mempertimbangkan, lalu mengeluarkan suatu peraturan dan/atau keputusan dan/atau tindakan dalam menghadapi suatu persoalan yang genting (muncul secara tiba-tiba), sehingga diperlukan suatu penyelesaian. Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa diskresi merupakan wewenang khusus yang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintah, untuk melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik. Untuk itu, pejabat pemerintah diberikan suatu kemerdekaan menurut pendapatnya pribadi atau secara bebas (tidak terikat) untuk melaksanakan kewenangan diskresi.¹²

Penggunaan kewenangan diskresi tidak dapat dilaksanakan apabila selain dari pejabat yang memiliki wewenang. Penggunaan wewenang diskresi hanya mencakup pemerintahan dalam arti sempit atau eksekutif saja. Persoalan konkret yang dihadapi oleh pejabat pemerintahan seperti halnya, ditemukan sebuah kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persoalan konkret tersebut. Diskresi digunakan apabila aturannya tidak mengatur dan pejabat pemerintahan menghadapi situasi yang konkret, sehingga tidak ada aturan dalam persoalan konkret tersebut. Pejabat pemerintah dapat menentukan apabila aturannya memberikan pilihan, dan dapat menggunakan kewenangan diskresi yang telah diberikan. Dalam hal ini pejabat diberikan wewenang yang sifatnya fleksibilitas sehingga pejabat dapat menggunakan ataupun tidak tergantung pada pejabat itu sendiri.¹³

Pemerintah bersifat aktif dalam hal kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam hal menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*bestuurszorg*). Sama halnya dengan pengadilan tidak boleh menolak perkara yang di ajukan dengan alasan tidak terdapat peraturannya, pemerintah pun tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan publik dengan alasan tidak ada peraturan yang mengatur.¹⁴ Pemerintah wajib untuk berperan aktif dalam hal menilai sebuah permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk menyelesaikannya dengan cepat atau dalam kurun waktu yang singkat. Ruang lingkup kewenangan diskresi adalah pertama, pengambilan keputusan atau tindakan diskresi berdasarkan pada sebuah pilihan yang ada. Kedua, pengambilan setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintah berdasarkan pada sebuah kekosongan hukum atau tidak terdapat aturannya. Ketiga, setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintah yang diambil harus berdasarkan pada sebuah norma hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, dan bertentangan. Dan keempat, pengambilan setiap keputusan atau tindakan pejabat

¹¹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, 'PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<http://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8730>>.

¹² Nehru Asyikin, 'Pengujiian Freies Ermessen Atas Legislati Semu Kepala Daerah', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2020 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7171>>.

¹³ Hulu.

¹⁴ Nehru Asyikin, 'Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555>>.

pemerintah berdasarkan pada sebuah stagnasi pemerintahan yang mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ruang lingkup diskresi hanya sebatas adanya sebuah pilihan, tidak ada aturan, tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Apabila tidak terdapat keempat unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai wewenang diskresi atau tidak sah jika didasarkan pada diskresi.

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah

Perlindungan hukum tidak hanya didapatkan oleh rakyat saja, akan tetapi pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya juga patut untuk diberikan perlindungan hukum. Sama halnya dengan masyarakat, pejabat juga merupakan subjek hukum yang melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga pejabat juga berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum, terutama pada saat menggunakan wewenang yang diperolehnya. Karena posisinya sebagai pejabat publik, tentu tidak mudah untuk melaksanakan kewajibannya dengan semestinya.¹⁵ Ancaman-ancaman itu muncul dari berbagai hal, baik itu mempersoalkan mengenai tindakan yang dilakukan, bagaimana ia menyelesaikan berbagai masalah ataupun hal penting lainnya yang masih dalam lingkungannya. Terutama saat terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak semestinya terjadi, yang tersorot di mata masyarakat adalah bagaimana solusi yang akan diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak semua warga kita mengetahui hal itu bertentangan atau tidak dengan hukum, terutama bagi masyarakat yang memberikan argumennya tanpa dasar yang jelas. Untuk itulah pejabat diberikan perlindungan yang semestinya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Karena wewenang diskresi merupakan wewenang yang sangat luas, dan tidak mudah untuk menafsirkannya. Hal itu memerlukan sebuah kajian untuk menentukan apakah termasuk dalam diskresi. Serta pejabat dengan bebas dapat menentukan pada saat menggunakannya. Pejabat dalam menggunakan wewenang diskresi juga dapat diancam dengan sanksi pidana atau kriminalisasi, sehingga apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang tepat maka dampaknya yang akan terjadi yakni setidaknya-tidaknya pejabat akan takut untuk menentukan pada saat tidak ada aturan hukum yang mengatur ataupun norma itu samar. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting, karena dapat memberikan jaminan terhadap pejabat pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jaminan tersebut lah yang dipakai sebagai landasan keberanian pejabat untuk memakai wewenang diskresi, mengingat wewenang diskresi sangat sensitif dikalangan masyarakat.¹⁶

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif di dalam hukum yang berlaku saat ini sangat belum mencukupi karena tidak semuanya tertuang dalam sebuah peraturan. Jika sebuah aturan belum mengatur lantas bagaimana kejelasan atau legalitas perlindungan yang akan didapatkan? Bahkan masih banyak pejabat pemerintah yang belum memaksimalkan potensi wewenang diskresi karena tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya ada pejabat pemerintah yang menggunakan wewenang diskresi dengan tujuan diberikannya wewenang

¹⁵ Andri G. Wibisana, 'Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.2 (2016) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>>.

¹⁶ Amira and Adilah, 'Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia', *Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya*, 2019.

tersebut akan tetapi dikenai sanksi pidana. Hal itu yang menjadikan keragu-raguan pejabat dalam hal menggunakan wewenang diskresi. Mengingat pentingnya perlindungan hukum preventif ini memang dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif, dikarenakan masih banyak prinsip maupun asas yang belum diatur ke dalam aturan. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang tertera dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5-2009).

Asas tersebut di atas mengartikan bahwa sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah selalu dianggap absah, apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap *rechtmatic* sampai pada saat adanya sebuah pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi *rechtmatic*. Asas *praesumptio iustae causa* merupakan asas di dalam hukum administrasi yang pada saat ini menjadi asas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memberikan sebuah kepastian, dimana setiap keputusan tata usaha negara wajib untuk dianggap benar atau absah menurut hukum.¹⁷ Untuk itu dapat terlaksana terlebih dahulu sebelum hakim PTUN memutus sebaliknya atau keputusan itu bersifat melawan hukum. Sehingga salah satu hal yang menjadi dasar dari keabsahan keputusan pejabat pemerintah adalah asas ini selain keabsahan tindakan pemerintah. Maksud daripada asas ini adalah bahkan jika terdapat suatu gugatan pada PTUN, hal itu tidak menunda pelaksanaan keputusan tersebut, dan tetap berjalan sebagaimana mestinya sebuah keputusan itu.

Dalam kaitannya asas legalitas merupakan suatu dasar keabsahan dari segala tindakan pemerintah, namun asas legalitas tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tetapi juga sebagai payung hukum untuk segala tindakan pejabat pemerintah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang didapat adalah praduga keabsahan atas tindakan pemerintah yang dilakukan hingga ada pembatalan oleh pengadilan atau dicabut dengan sendirinya yang dikenal sebagai *praesumptio iustae causa*. Ketentuan yang ada tersebut menimbulkan penafsiran yakni sebagai berikut (1) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) wajib dianggap memiliki sisi legalitas (keabsahan) atau hukum untuk pelaksanaannya sejak belum terdapat sebuah putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* dan memutus sebaliknya (batal dan/atau tidak sahnya keputusan). Proses yang ada pada PTUN memang hakikatnya ditujukan untuk menguji (*toetsing*) apakah sebuah keputusan tata usaha negara atau *beschikking* itu melanggar hukum atau sebaliknya; (2) KTUN seyogianya merupakan sebuah bentuk pelaksanaan tindakan badan atau pejabat pemerintah. Namun, pada ketentuan Pasal *a quo* KTUN dan tindakan badan pejabat pemerintah dibedakan antara lain dengan imbuhan kata “serta” didalamnya.¹⁸

¹⁷ Guasman Tatawu, 'Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Halu Oleo Law Review*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3-639>>.

¹⁸ Erlin Triartha Yuliani, 'PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa asas *praesumptio iustae causa* atau *vermoeden van rechtmatigheid* merupakan asas yang melandasi bahwa semua perbuatan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah absah menurut hukum dan hal ini juga berkaitan dengan *rechtmatig van heidbestuur* atau merupakan keabsahan pemerintah dalam bertindak. Apabila hakim menjatuhkan putusan sebaliknya (membatalkan, mengganti keputusan), maka dapat dikatakan tindakan pemerintah tersebut menjadi tidak absah menurut hukum. Sehingga pejabat pemerintah diminta untuk membuat keputusan baru atau mencabut keputusan lama atau mengganti keputusan yang lama. Tujuan daripada asas tersebut adalah untuk mewujudkan salah satu fungsi hukum yang utama, yakni kepastian hukum. Apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tersebut dapat dengan mudah dikatakan tidak absah maka, keputusan tersebut tidak memiliki kredibilitas yang kuat sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh badan pejabat pemerintah. Untuk itu, setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah harus dimaknai sebagai keputusan yang absah secara hukum apabila putusan pengadilan tidak memutus sebaliknya. Selain itu asas ini juga sebagai sarana perlindungan hukum oleh pejabat pemerintah agar setiap keputusan yang dikeluarkannya dimaknai absah dan tidak ada unsur melanggar hukum, hal ini supaya pejabat pemerintah lebih mudah dan tidak ada ketakutan untuk mengeluarkan setiap keputusan-keputusan yang dianggap penting untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan wewenang diskresi maka setiap keputusan yang diambil pejabat pemerintah yang didasarkan wewenang diskresi itu absah sebagaimana menurut hukum. Jika ingin membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang maka harus terlebih dahulu di uji kepada pengadilan. Pengadilan yang menguji keputusan yang di bentuk oleh pejabat pemerintah ini adalah PTUN yang kompetensi absolutnya adalah untuk menguji KTU.

Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat dipidana. Sebuah kebijakan (*beleids*) merupakan produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Muhadjir Darwin membedakan antara kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*), dan mengartikannya bahwa sebuah kebijakan merupakan tindakan-tindakan seketika, dalam melihat urgensi ataupun kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan sebuah kebijaksanaan merupakan rangkaian tindakan terencana dan tersusun yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kebijaksanaan lebih melihat ke depan. Kebijakan dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tidak dapat diancam dengan pidana (kriminalisasi) karena sebuah kebijakan merupakan tafsiran oleh pembuat kebijakan. Bahkan pengadilan pun sebenarnya tidak dapat memeriksa atau mengadili sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena sebuah kebijakan merupakan produk hukum administrasi dan tidak dapat dengan mudah berpindah ke ranah hukum pidana, bahkan apabila dalam sebuah kebijakan tersebut terdapat adanya penyimpangan administrasi. Prinsip inilah yang harus dituangkan dalam sebuah peraturan, karena prinsip ini berkaitan dengan kebijakan yang absah dan digunakan dalam menjalankan suatu pelayanan. Jika prinsip tersebut tidak diatur akan menimbulkan sebuah ketidakjelasan dari adanya suatu kebijakan, dari satu sisi kebijakan dapat dikriminalisasi dengan mudah dan dari sisi yang

lain terdapat sebuah prinsip yang menyatakan bahwasanya kebijakan tidak dapat dikenai sanksi pidana yang memang sangat dibutuhkan saat ini untuk mengedepankan sebuah kepastian.¹⁹

Kebijakan yang dilandasi oleh diskresi tidak dapat dipidana, terutama dalam kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum. Ide awal dari timbulnya sebuah kebijakan itu tidak dapat dipidana muncul karena banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyimpang dari hukum, sehingga tindakannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*), untuk itu pejabat dalam menggunakan kebijakannya kerap kali dikenakan sanksi pidana, padahal konsep hukum administrasi dan hukum pidana sangatlah berbeda. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bernomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dimana nama terdakwa yakni Machroes Effendi, lalu selanjutnya diikuti pula dengan Putusan Mahkamah Agung bernomor 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977. Mahkamah Agung menentukan bahwasanya menghapus hukuman pidana asalkan memenuhi ketiga syarat, yakni dalam hal menggunakan kebijakan negara tidak dirugikan, oleh seseorang ataupun badan hukum lain tidak diuntungkan dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan tersebut, serta untuk pelaksanaan pelayanan publik dan kepentingan umum. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung juga menyatakan bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan pada dasarnya dapat menghilangkan sifat sebagai melawan hukum tidak hanya berdasarkan pada suatu aturan, melainkan juga berdasarkan asas yang tidak tertuang didalam peraturan atau asas-asas keadilan dan bersifat umum. Sehingga setiap tindakan atau keputusan pejabat yang bertentangan dengan hukum atau menyimpangi hukum dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya jika terdapat alasan-alasan logis untuk kepentingan pelayanan publik dan memenuhi ketiga syarat yang telah diberikan tersebut.

Maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung sebuah kebijakan dapat dipidana apabila melanggar salah satu dari ketiga syarat yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Apabila suatu kebijakan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain, dan tidak didasarkan sebagai pelayanan publik atau kepentingan umum, maka suatu kebijakan tersebut mengandung unsur *mens rea* (niat jahat) atau adanya itikad tidak baik. Unsur *mens rea* ini harus dibuktikan dengan baik dan benar karena dapat menentukan bagaimana pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pejabat yang mengeluarkan sebuah kebijakan tersebut. Untuk membuktikan ada atau tidak adanya unsur *mens rea*, apabila dalam suatu kebijakan tersebut terdapat segala bentuk yang dapat menguntungkan dirinya sendiri (pejabat) atau menguntungkan orang lain baik pribadi ataupun sebuah badan hukum, maka sebuah kebijakan tersebut dapat dikatakan terdapat unsur itikad tidak baik. Pembuktian mengenai sebuah kebijakan bukan hanya persoalan mengenai kebijakan itu merugikan keuangan negara atau tidak, yang

¹⁹ M. Subhan, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.

terpenting adalah membuktikan apakah pejabat dalam mengeluarkan sebuah kebijakan tersebut terdapat itikad baik atau tidak.

Menurut peneliti, jika hanya merugikan keuangan negara tetapi sebuah kebijakan yang didasarkan pada wewenang diskresi dan di keluarkan oleh pejabat adalah untuk melakukan tugas pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan demi kepentingan umum serta penggunaan wewenang tersebut dilakukan tanpa adanya niat jahat atau itikad tidak baik, maka kebijakan yang dikeluarkan itu tetap absah sebagaimana menurut hukum dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada dasarnya kebijakan memang untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan sebagai sarana pelayanan publik. Kebijakan yang didasari oleh wewenang diskresi dikeluarkan pada saat darurat dan pejabat diberi kemerdekaan bertindak untuk menafsirkan dan menggunakannya (akibat dari perbuatan). Apabila terdapat pengaturannya maka tidak dimungkinkan untuk menggunakan wewenang diskresi karena hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat wewenang diskresi.

Suatu keputusan yang diambil oleh KSSK merupakan sebuah keputusan yang berhubungan dengan keuangan negara. Keputusan tersebut dilakukan oleh KSSK untuk mencegah pengeluaran negara yang akan timbul lebih banyak lagi. Untuk itu, dalam keputusan KSSK No. 04/KSSK.03/2008 menyatakan bahwa Bank Century adalah Bank Gagal dan berdampak pada sistemik. Sistemik merupakan sebuah permasalahan yang timbul pada suatu sistem secara keseluruhan. Apabila Bank Century terus berjalan maka akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Keputusan yang diambil KSSK ini merupakan keputusan yang tepat dan absah menurut hukum, meskipun keputusan ini dianggap telah merugikan negara akan tetapi dalam penyelenggaraannya KSSK tidak melakukan atau tidak ada unsur maladministrasi yang terkandung didalamnya. Pemberian dana talangan merupakan wewenang dari LPS, dalam hal ini Menteri Keuangan tidak berwenang untuk mengeluarkan bailout. Sehingga, Menteri Keuangan tidak dapat dikenakan tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi, dalam hal ini Menteri Keuangan hanya menafsirkan dan menuangkan wewenang diskresi yang diberikan kepadanya untuk memerintahkan LPS dalam mengawasi Bank Century karena dianggap telah sistemik.

Seorang pejabat apabila menggunakan wewenangnya dalam rangka investasi meski pejabat tersebut menimbulkan kerugian bagi negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apabila dapat membuktikan penyelenggaraan itu dilakukan dengan adanya unsur itikad baik. Sehingga, perlu adanya tolok ukur itikad baik walaupun terdapat kerugian negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada tujuan bernegara atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*rechtmatig*). Begitu pula dengan parameter atau tolok ukur penggunaan wewenang diskresi harus diukur dengan capaian tujuan bernegara. Dalam hal menentukan sebuah hak dan kewajiban yang diperoleh pejabat pemerintah juga harus didasarkan pada tujuan capaian bernegara. Pelaksanaan hak dan kewajiban pejabat pemerintah harus ditujukan untuk mempercepat sebuah pelaksanaan atau capaian tujuan bernegara. Apabila tujuan bernegara tersebut tercapai sebagaimana yang dilandasi oleh wewenang diskresi. Maka, pejabat pemerintah wajib diberikan sebuah perlindungan hukum yang diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat, aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur akan hal tersebut.

Kasus ini berawal pada permohonan yang telah diajukan oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PTUN Medan. Permohonan tersebut diajukan karena penetapan tersangka atas dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pengujian ada atau tidak nya penyalahgunaan kewenangan ini dilaksanakan atas diterbitkannya surat perintah penyelidikan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi atas Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013 Nomor Print-31/N.2/Fd.1/03/2015. Pemohon merasa kepentingannya dirugikan atas surat perintah penyelidikan tersebut. Karena telah mencemarkan nama baik, Harkat, dan martabatnya. Tindakan termohon mengeluarkan obyek permohonan merupakan salah satu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan, hal tersebut tertuang pada Pasal 17 UU No. 5-2009. Karena, tidak menyebutkan waktu kejadian pidana yang dituduhkan, tidak adanya laporan oleh pengawas internal pemerintah, dan tidak adanya sebuah laporan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara.

Majelis hakim PTUN Medan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Achamd sebagai pemohon lalu menyatakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada saat melaksanakan tugasnya terkait dengan pemeriksaan dalam kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi Dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumut. Sehingga surat perintah penyelidikan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak sah. Selain itu menyatakan tindakan pemohon dalam menerbitkan sebuah panggilan permintaan keterangan terhadap pemohon berdasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Kejati Sumur adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Putusan PTUN Medan telah diajukan Upaya Hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT TUN) dengan putusan pengadilan Nomor 176/B/2015/PT.TUN.MDN

Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pada Pasal 2 huruf d UU No. 5-2009, PT TUN Medan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, karena diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu penerapan UU AP yang disahkan dan berlaku tertanggal 17 Oktober 2014 telah melanggar asas hukum berupa larangan retroaktif."

Berdasarkan pada pemeriksaan sidang PT TUN Medan memutus dengan diktum membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN, pada tanggal 17 Juli 2015. Dengan eksepsi menerima Eksepsi Termohon/Pembanding tidak berwenang secara absolut pengadilan mengadili perkara a quo. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

Analisis

Menurut hakim PT TUN Medan terdapat cacat yuridis pada objek permohonan. Karena sebelum diterbitkannya surat perintah penyelidikan Kejaksaan Agung Sumatera Utara tidak bekerja sama dengan APIP. Selain hal tersebut yang mengakibatkan cacat yuridis pada objek permohonan merupakan surat perintah penyelidikan bukan merupakan KTUN. Hal itu tertuang pada Pasal 1 angka 9 UU No. 5-2009. Sehingga surat perintah penyelidikan tersebut bukan merupakan KTUN, dan tidak dapat di mohonkan pada pengadilan karena bukan merupakan kompetensinya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 4

ayat (1) huruf b Perma No. 4-2015 menentukan “Uraian secara singkat dan jelas mengenai objek permohonan berupa Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah yang dimohonkan penilaian.”

Selain mengenai objek permohonan hakim PT TUN Medan juga menyatakan bahwa PTUN tidak mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, karena bertentangan dengan asas hukum larangan retroaktif. Hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa menerapkan asas tersebut, tetapi apabila dikaji secara konsep negara hukum atau rule of law tidak dibenarkan khususnya jika dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan teori keadilan harus memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum di pengadilan. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28A, 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seharusnya pemohon diberikan hak untuk memperoleh keadilan pada PTUN. Tetapi, apabila dikaji dari segi keabsahan diundangkannya UU No. 30-2014 pada 24 Oktober 2014 dan jika dihubungkan dengan tindakan materiil yang dilakukan oleh pemohon hal itu patut dibenarkan karena tindakan yang dilakukan oleh pemohon dilakukan sejak 2012 dan 2013 yang menjadi tanggung jawab pemohon. Mengingat bahwa asas non retroaktif merupakan undang-undang tidak berlaku surut.

Kesimpulan

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan wewenang diskresi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pertama tertuang dalam Pasal 67 UU No. 5-2009 atau dikenal juga dengan asas *praesumptio iustae causa* yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan selalu dianggap absah hingga ada pembatalannya. Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat di pidana. Kebijakan pemerintah tidak dapat di pidana apabila tidak ada unsur merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain. Serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk pelayanan publik. Sedangkan perlindungan hukum represif tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 30-2014 dan Perma No. 4-2015, yang menentukan bahwa PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sehingga PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebelum adanya proses dakwaan pada pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Amira, and Adilah, ‘Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia’, *Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya*, 2019
- Asyikin, Nehru, ‘Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya’, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555>>
- — —, ‘Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah’, *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2020 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7171>>
- Darumurti, Krishna Djaya, ‘PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014) <<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60>>
- Edy K, Erwin Hidayat, and Amalia Diamantina, ‘PENGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

- TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.40>>
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014
- Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>>
- Hulu, Sabarudin, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.4-7.2.2018.167-174>>
- 'KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM', *LEX ET SOCIETATIS*, 6.4 (2018)
- Leman, M. Yusuf, 'FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA', *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss1.70>>
- Michael, Tomy, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>
- Mulyani, Tri, A Heru Nuswanto, and Endah Pujiastuti, 'Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7.1 (2017), 63 <<https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1023>>
- Sintha Dewi, Dyah Adriantini, 'PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8730>>
- Subhan, M., 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/-MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>
- Tatawu, Guasman, 'Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Halu Oleo Law Review*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>>
- Triartha Yuliani, Erlin, 'PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF POSITIF DALAM UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441>>
- Wibisana, Andri G., 'Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.2 (2016) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>>

UPAYA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF BURUH MENDAPAT HAKNYA

Liem Tony Dwi Soelistyo¹, Yasin Nur Alamsyah H A S²

Abstract

The purpose of this research is to find out alternative efforts for workers to get their rights fulfilled through bankruptcy efforts. The research mixes and matches the norms found in the legislation with the facts obtained through interviews with a practitioner in bankruptcy law as a resource person. Legal efforts through bankruptcy can be used as an alternative for workers in demanding their normative rights that are not fulfilled by the company. The requirements for a bankruptcy application that must be fulfilled by workers are that they must have at least 2 (two) creditors, and it must be proven that there are debts that are due and can be collected. However, especially for workers, it is better to go through the PPHI procedure first until a decision is issued so that the lawsuit for bankruptcy is not considered premature by the Panel of Judges of the Commercial Court.

Keywords: labor; curator; bankruptcy attempt

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya alternatif buruh untuk mendapat pemenuhan haknya melalui jalur upaya kepailitan. Penelitian memadupadankan antara norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seorang praktisi dalam hukum kepailitan. Upaya hukum melalui kepailitan dapat dijadikan upaya alternatif bagi buruh dalam menuntut hak-hak normatifnya yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Syarat permohonan kepailitan yang harus dipenuhi oleh buruh adalah setidaknya harus memiliki setidaknya 2 (dua) kreditur, dan harus dapat dibuktikan terdapat utang yang jatuh waktu dan dapat dilakukan penagihan. Namun khusus bagi buruh lebih baik harus melalui prosedur PPHI terlebih dahulu hingga dikeluarkannya putusan agar gugatan permohonan pailit tidak dianggap prematur oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Kata kunci: buruh; kurator; upaya kepailitan

Pendahuluan

Hubungan industrial melahirkan hubungan hukum antara dua pihak, yakni pengusaha dan buruh yang mana hubungan hukum ini antara keduanya diatur dalam suatu aturan khusus yaitu hukum perburuhan. Hubungan hukum industrial sangat rentan akan timbulnya perselisihan, terutama antara pengusaha maupun buruh. Perselisihan timbul karena adanya perbedaan persepsi antar para pihak, biasanya sebelum perselisihan tersebut semakin besar dan melebar, pihak pengusaha dan pihak buruh melakukan komunikasi tingkat internal perusahaan yang biasa disebut bipartit.³ Namun dikarenakan posisi buruh yang lemah, selain

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | tonylin21@yahoo.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | ynalamsyah.law@gmail.com.

³ Bipartit merupakan suatu forum resolusi internal antar pekerja dan pemberi kerja. sebuah forum komunikasi, negosiasi, maupun konsultasi dan tempat terciptanya kebijakan konkret tentang isu-isu kaitannya dengan hubungan kerja/industrial dimana keanggotaannya berasal dari perwakilan pengusaha dan pekerja maupun organisasi pekerja. Bipartit merupakan organisasi yang wajib ada dalam suatu perusahaan yang memiliki kurang lebih 50 (lima puluh) pekerja. Lingkup penyelesaian hubungan perburuhan melalui kedua pihak tersebut meliputi empat aspek macam perselisihan, diantaranya terkait hak, kepentingan, PHK dan antar pekerja perusahaan maupun dari serikat pekerja. Bipartit menjadi aturan (*mandatory rules*) yang semua pihak yang bersengketa wajib dan harus mengikuti aturan ini sebelum melanjutkan ke prosedur berikutnya.

itu peran Serikat buruh dalam komunikasi bipartit yang harapannya dapat memperjuangkan hak buruh dalam melaksanakan perannya masih belum optimal dikarenakan belum cukup mempunyai kemampuan tawar menawar saat harus dihadapkan pada pengusaha, sehingga seringkali timbul sikap sewenang-wenang dari pengusaha, hal tersebut dilatar belakangi oleh posisi ekonomi pengusaha yang lebih kuat.

Hubungan hukum yang timpang ini maka diperlukan perlindungan hukum bagi buruh terhadap pengusaha yang bertindak sewenang-wenang.⁴ Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk tercapainya keseimbangan antara hubungan pengusaha dan buruh. Dalam hal perlindungan buruh, terdapat tiga jenis perlindungan, yaitu perlindungan ekonomi, keselamatan dan kesehatan kerja. Tanpa adanya perlindungan ini, dikhawatirkan meningkatnya tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan pengusaha terhadap para buruh. Bukan hal umum lagi bahwa hubungan hukum industrial sangat rentan akan timbulnya perselisihan.⁵ Meskipun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum, masih banyak pengusaha yang sering melanggar hak normatif buruh karena berbagai alasan dan latar belakang. Yang sering terjadi adalah masalah upah pekerja yang di-PHK.⁶

Dalam kasus pelanggaran hak terhadap buruh, negara akan memberikan upaya hukum bagi buruh untuk menuntut haknya. Seperti melalui jalur hukum administrasi negara, pidana maupun jalur keperdataan. Dalam upaya hukum jalur administrasi negara, negara menyediakan pegawai pengawas ketenagakerjaan, dimana pengawas ini bertugas memastikan hubungan industrial berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pelanggaran, maka pengawas ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa surat teguran, sampai dengan penghentian pelayanan. Untuk jalur pidana, negara menyediakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dari Kepolisian. Jalur kepidanaan dimaksudkan bila ada pelanggaran hak-hak pekerja yang oleh undang-undang sendiri diancam sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Seperti pembayaran upah di bawah minimum, tidak memberikan jaminan sosial bagi pekerja, maupun pelanggaran yang sistematis berupa *union busting* (pemberangusan serikat kerja) yang sanksinya dapat berupa pidana penjara maupun denda.

Negara memberikan upaya khusus dalam hukum perdata melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)⁷, dimana dalam upaya hukum ini negara

Muhammad Zakki Mubarak, 'EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh Dan Pengusaha Secara Ideal Di Kota Kretek)', *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6.2 (2018), 127 <<https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.127-139>>.

⁴ Hubungan hukum antar buruh dan pengusaha mencakup perolehan hak maupun kewajiban antar pihak. Makna hak dan kewajiban harus saling menguntungkan atau adanya timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak. Hak pekerja adalah kewajiban pengusaha, sedangkan hak pengusaha menjadi kewajiban pekerja.

Suhartoyo Suhartoyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.2 (2019), 326-36 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>>.

⁵ Akbar Pradima, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.17 (2013) <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>>.

⁶ Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>>.

⁷ PPHI awalnya diatur di UU No. 22 Tahun 1957 melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) serta Pusat (P4P). Nyatanya dalam perjalanannya tidak berjalan maksimal, sebab watak

menyediakan hukum materiil, hukum acara maupun pengadilan khusus dalam penyelesaiannya. Namun karena upaya-upaya hukum tersebut masih sering menemui kendala dalam segi teknis maupun pelaksanaannya. Oleh sebab upaya PPHI yang ialah salah satu jalan upaya hukum keperdataan dalam penerapannya masih banyak menemui hambatan-hambatan tersebut, hingga buruh mencari harus mencari alternatif upaya hukum keperdataan lain yang lebih efisien serta efektif. Sehingga pekerja/buruh mulai mencari suatu alternatif atau suatu kebaruaran upaya hukum yang lebih menguntungkan, efektif dan efisien yakni dengan mengajukan pailit terhadap perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban terhadap hak normatif buruh.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan ialah dengan mengajukan permohonan pailit⁸ terhadap perusahaan dengan dasar industri tidak ingin ataupun tidak sanggup membayar kewajiban hak- hak normatif buruh. Hal ini didasari kedudukan buruh/buruh sebagai kreditur preferen terhadap perusahaan. Apabila melangkah ke proses kepailitan. Kurator maupun kreditur (buruh) dapat mengajukan usul agar kegiatan usaha perusahaan (debitur) yang dipailitkan dapat terus berjalan. Dilihat dari ketentuan itu, tidak ada parameter maupun ukuran yang ketat ketika kreditur meminta *going concern*⁹ diterapkan. terhadap debitur pailit. Namun apabila kegiatan usaha yang dijalankan malah merugikan harta pailit, maka kurator maupun para kreditur dalam mengusulkan kepada hakim pengawas untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut.

putusan P4D serta P4P sangat lemah dan belum final (dapat digugat di PTUN), kerap kali pemerintah melakukan intervensi yang dalam praktiknya lebih banyak berpihak ke pengusaha. Akhirnya Pengadilan Hubungan Industrial berdiri sebagai langkah maju untuk mengubah kedudukan P4D serta P4P dan menyempurnakannya melalui UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Haikal Arsalan and Dinda Silviana Putri, 'Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 39 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>>.

⁸ Pailit merupakan kondisi debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya dari kreditur yang dikarenakan kesulitan keuangan dari kegiatan usaha debitur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam proses kepailitan, Kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian kepailitan dengan di bawah pengawasan hakim. Kurator berusaha agar hasil penjualan aset debitur pailit tersebut digunakan untuk melunasi keseluruhan utang debitur berdasarkan asas proporsional sesuai struktur krediturnya. Perusahaan atau badan usaha yang pailit harus memenuhi persyaratan tertentu.

Fadilah Nariza Farahni, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3007>>.

⁹ *On Going Concern* merupakan pertimbangan dari kurator berdasarkan aset debitur pailit masih dapat dianggap sehat sehingga kegiatan usahanya dapat beroperasi dan menghasilkan. Dalam hal ini kurator memiliki kesepakatan dengan para karyawan/pekerja perusahaan yang juga sebagai kreditur agar kegiatan usaha dapat dijalankan sambil menunggu proses penjualan aset debitur pailit. Yang mana hasil dari beroperasinya kegiatan usaha tersebut dapat dibagikan untuk seluruh karyawan/pekerja maupun untuk menutup biaya operasional kegiatan usahanya.

Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, and Anita Gladina Ayu Nurhayati, 'KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>>.

Perbandingan penelitian pertama¹⁰ menghasilkan jawaban bahwa hak-hak normatif buruh dapat dijadikan alasan untuk mempailitkan perusahaan, yang mana hak tersebut dapat dikompensasikan dengan nilai uang sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003). hak-hak normatif tersebut antara lain upah, jaminan sosial tenaga kerja, pesangon, uang penghargaan masa kerja, penghargaan hak maupun dana pensiun. Penelitian kedua¹¹ lebih memfokuskan terhadap ada atau tidaknya putusan PHI terlebih dahulu, Disimpulkan bahwa permohonan pailit oleh buruh tidak harus didahului oleh adanya putusan PHI, karena kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara kepailitan ada pada Pengadilan Niaga. Namun harus mampu membuktikan tidak terdapat konflik upah terutang di antar buruh maupun perusahaan sehingga tidak perlu putusan PHI terhadapnya. Di sini peran Pengawas Ketenagakerjaan sangat penting sekali dalam hak penghitungan jumlah upah buruh yang belum terbayar guna kepentingan pembuktian. Penelitian ketiga¹² lebih memfokuskan kepada kedudukan hukum dari kreditur preferen yakni terkait upah buruh dan pajak, utang pajak lebih didahulukan dalam UU KUP (Pasal 21). Kemudian akibat munculnya Putusan MK No 67/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Ketenagakerjaan, preferensi kreditur terhadap upah buruh dianggap hak vital, dan pemenuhannya memiliki prioritas terhadap di antara semua jenis kreditur.

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan upaya alternatif buruh untuk mendapat pemenuhan haknya melalui jalur upaya kepailitan.

Metode Penelitian

Peneliti memadupadankan antara norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seorang praktisi dalam hukum kepailitan.¹³

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsep Hukum Kepailitan Indonesia

Kepailitan dipergunakan sebagai status suatu subjek hukum, baik itu orang-perorangan ataupun badan hukum perdata yang oleh pengadilan niaga menetapkan demi hukum berakibat subyek hukum atau debitur pailit tersebut hilang kedudukannya dalam menguasai maupun mengurus harta kekayaannya yang diakibatkan karena debitur pailit tersebut tidak mampu memenuhi utangnya kepada kreditur.¹⁴ Di Indonesia sendiri selain kepailitan dikenal

¹⁰ Davin Surya Wijaya, 'TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KARYAWAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)', *SPEKTRUM HUKUM*, 15.2 (2018) <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1122>>.

¹¹ Farlina Dwi Fitasari, 'Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial', *Jurist-Diction*, 3.3 (2020) <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18633>>.

¹² Imran Eka Saputra, 'Kedudukan Hukum Kreditur Preferen Pajak Dan Kreditur Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.2 (2020) <<https://doi.org/10.33096/aijih.v2-3i2.44>>.

¹³ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3058>>.

¹⁴ Dalam hukum kepailitan Indonesia, kepailitan merupakan instrumen hukum untuk debitur (orang maupun badan hukum perdata) yang mengalami kegagalan pembayaran kewajiban piutangnya kepada kreditur. Gagalnya pembayaran kewajiban debitur ini berkaitan dengan kebangkrutan maupun kesulitan keuangan yang dialami debitur, atau bahkan mungkin tidak keduanya. Karena debitur dapat pula enggan untuk melaksanakan kewajibannya didasari oleh banyak hal, tidak hanya keterkaitannya dengan kebangkrutan, kesulitan keuangan maupun solvabilitas asetnya. Debitur tidak melakukan

juga istilah kebangkrutan dan insolvensi yang kedua istilah ini hampir sama konsepnya. Penggunaan istilah insolvensi dalam proses kepailitan dikaitkan dengan proses pengurusan maupun pemberesan harta pailit dipergunakan ketika tidak tercapainya upaya perdamaian saat proses kepailitan sehingga proses penjualan harta pailit dapat segera dilakukan oleh kurator.

Kurator menggunakan istilah insolvensi ini sebagai dasar kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk memulai membereskan harta pailit melalui penjualan ataupun lelang harta pailit untuk memperoleh pembiayaan yang kemudian nanti akan dibagikan para kreditur. Sedangkan untuk istilah kebangkrutan sendiri merupakan istilah dalam konteks ekonomi yakni keadaan perusahaan berkaitan dengan kemampuan maupun ketidakpastiannya untuk melanjutkan usahanya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang mengalami penurunan akibat kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan.

Hukum kepailitan Indonesia mekanisme fungsinya lebih kepada penagihan utang bukan mekanisme jalan keluar bagi debitur akibat kebangkrutan, kesulitan keuangan ataupun mengalami insolven (utang yang lebih besar daripada asetnya). Di Indonesia sendiri terhadap permohonan pailit kepada debitur tidak mengisyaratkan apakah perbuatan debitur tidak melakukan pembayaran itu karena tidak memiliki kemampuan ataupun kemauan. Ketentuan ini hampir sama dengan sistem hukum kepailitan yang berlaku di Belanda karena memang peraturan kepailitan di Indonesia diilhami oleh warisan kolonial belanda terkait Pengaturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*). Pengaturan hukum kepailitan Indonesia telah banyak dilakukan reformasi yakni dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1998 hingga diubah melalui UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU).

Kedudukan Buruh Sebagai Kreditur *Privilege/Preferen*

Kreditur merupakan subjek hukum individu atau badan hukum yang mempunyai hak memperoleh pemenuhan terhadap piutang-piutangnya yang dimiliki oleh suatu debitur yang didasari perjanjian maupun undang-undang. Dalam hukum kepailitan dikenal 3 (tiga) jenis kreditur:

Gambar 1.
Klasifikasi Kreditur Dalam Hukum Kepailitan

kewajiban membayarnya karena memang tidak ada kemauan untuk itu, dapat pula dengan latar belakang tidak adanya suatu itikad baik maupun itikad buruk.

Herry Anto Simanjuntak, 'PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR MELALUI KEPAILITAN', *Justiqa*, 1.1 (2019), 81-16.

Dalam hukum kepailitan Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis kreditur, yakni kreditur separatis dimana kreditur jenis ini terbilang aman dan terjamin dalam pemenuhan piutangnya karena tercantum dalam suatu perjanjian, karena kreditur separatis memegang hak jaminan kebendaan sehingga menurut KUHPerdara memperoleh hak untuk diistimewakan dan didahulukan.¹⁵ Kreditur preferen, merupakan kreditur pemegang piutang istimewa dan berhak untuk mendapat pendahuluan dalam pemenuhan pembayaran piutangnya, karena piutang tersebut telah diakui oleh undang-undang melalui suatu perjanjian. Piutang istimewa ini membuat kreditur preferen ada diperingkat di atas kreditur konkuren karena tidak memiliki piutang istimewa apapun. Piutang istimewa yang dimiliki oleh kreditur preferen tidak diikat melalui jaminan kebendaan sebagaimana kreditur separatis, namun piutang istimewa ini dilindungi melalui undang-undang supaya mendapat pendahuluan pemenuhan haknya dibanding kreditur konkuren setelah didapatinya verifikasi kurator maupun telah disetujui melalui rapat pencocokan piutang.¹⁶

Kreditur konkuren, merupakan kreditur biasa karena piutang dapat dipenuhi setelah kreditur preferen maupun kreditur separatis. Hal ini dikarenakan kreditur jenis ini tidak memiliki jaminan hak kebendaan ataupun sebuah piutang istimewa. Dalam klasifikasinya, kreditur jenis ini ada pada posisi paling akhir. Dalam KUHPerdara sendiri kreditur jenis ini memiliki tingkat piutang yang berbeda dan pembayaran piutangnya didapat dari sisa aset atau harta debitur pailit setelah dipenuhinya pembayaran piutang dari kreditur preferen maupun separatis.¹⁷

Dalam kepailitan suatu perusahaan, pekerja/buruh berkedudukan sebagai kreditur preferen, dikarenakan upah buruh dianggap sebagai piutang istimewa. Sehingga perusahaan yang bertindak sebagai debitur mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut. Konsep piutang ataupun utang sendiri dalam hukum kepailitan sebenarnya merupakan "*right to payment*" yaitu hak dari kreditur terhadap pemenuhan pembayaran yang harus mendapat perlindungan bila terjadi pailit dari debitur. Sehingga konsep utang sendiri merujuk pada keadaan yang menjadi penyebab debitur tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya terhadap lebih dari satu kreditur, sehingga perlu diupayakan pengaturan hukum supaya hak dari para kreditur dalam memperoleh pembayaran bila keadaan harta debitur tidak cukup memenuhi semua kewajibannya agar memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang sama dan adil.

Utang debitur kepada kreditur preferen dalam hal ini tidak diikatkan pada bentuk jaminan kebendaan, namun utang milik kreditur preferen tersebut dilindungi oleh

¹⁵ Grace Iskandar Darmawan, 'PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN [Implementation of the Right to Execute Separated Creditors in Bankruptcy]', *Law Review*, 20.1 (2020), 87 <<https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2481>>.

¹⁶ Dhua Putra Pradiendi, Dewi Tuti Muryati, and Muhammad Iftar Aryaputra, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 5.3 (2015), 1 <<https://doi.org/10.26623/humani.v5i3.942>>.

¹⁷ Arihta Esther Tarigan and Syafrida Syafrida, 'Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20363>>.

perundang-undangan supaya didahulukan dari kreditur lainnya setelah didapatkan verifikasi oleh kurator dan di sahkan di dalam rapat pencocokan piutang,¹⁸

Aturan ini ditegaskan di UU Ketenagakerjaan, dimana upah buruh sebagai utang yang didahulukan pembayarannya ketika perusahaan masuk pailit. Kreditur preferen merupakan pemilik piutang istimewa sebagaimana termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1149 KUHPerdara. *Privilege* atau hak diistimewakan dikenal dalam hukum perdata sebagai hak yang memberikan jaminan seperti gadai, maupun hipotek. *Privilege* diletakkan dalam Buku II KUHPerdara tentang benda walaupun bukan termasuk hak kebendaan. Perumusan *privilege* dalam Pasal 1134 KUHPerdara merupakan suatu hak istimewa yang dari undang-undang diperuntukkan bagi kreditur berdasar sifat piutangnya sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur lain. Dengan demikian, berdasar kedudukannya ini buruh yang mempunyai keistimewaan dan dapat mengajukan permohonan pailit jika hak-haknya tidak dapat dipenuhi maupun terlambat dipenuhi oleh perusahaan.

Legal Standing Buruh Mengajukan Kepailitan

Upaya kepailitan dinilai lebih efisien untuk menjadi alternatif bagi buruh mendapat pemenuhan haknya, karena melalui kepailitan dapat memerikan tekanan yang lebih besar kepada Debitur. Dikarenakan akibat hukum yang timbul lebih berisiko hingga banyak debitur yang merasa takut dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan penyelesaian melalui perdamaian atau dengan ajukan PKPU dan upaya lain untuk mencegah perusahaan dari kebangkrutan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan kurator Johannes Dipa Widjaja selaku Managing Partner di Kantor Hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners" yang bertempat di Jl. Taman Rivera Regency E - 6 Surabaya.

Foto 1.
Wawancara Dengan Kurator Surabaya (AKPI)¹⁹

¹⁸ I Wayan Sukatra, 'KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHADAP HAK PREFEREN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6.3 (2018), 300 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i03.p03>>.

¹⁹ Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) adalah organisasi kurator yang lahir pertama kali di Indonesia. AKPI terbentuk berdasar peran kurator sendiri sebagai lembaga baik itu Balai Harta

Peneliti merangkum kesimpulan bahwa permohonan kepailitan memiliki syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi. Syarat kepailitan diantaranya harus memiliki setidaknya 2 (dua) kreditur, dalam pengajuan kepailitan buruh dianggap sebagai satu kesatuan kreditur, karena unsurnya adalah satu yakni kreditur preferensi atas upah buruh. Sehingga buruh perlu mencari kreditur lainnya untuk memenuhi syarat pengajuan kepailitan. Apabila buruh tidak dapat menunjukkan adanya kreditur lainnya maka tentunya permohonan pengajuan kepailitan tersebut tidak akan diterima oleh Pengadilan Niaga.²⁰

Syarat lainnya adalah terdapat utang yang telah jatuh waktu yang tidak dipenuhi maupun terlambat dipenuhi oleh perusahaan. buruh dapat ajukan permohonan pailit terhadap perusahaan atas dasar tidak dipenuhinya hak normatif pekerja seperti halnya upah pekerja ataupun kompensasi bila pekerja di PHK. Keberadaan unsur utang di sini tidak serta merta bahwa utang tersebut harus tidak dibayar penuh, melainkan bila debitur sudah melakukan pembayaran akan tetapi jumlah yang dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan maka tentu debitur dapat dikualifikasikan utangnya tidak dibayar lunas (telah dibayar namun tidak lunas sesuai perjanjian kerja). Hak buruh yang tidak dipenuhi perusahaan tersebut dapat dikualifikasikan menjadi utang yang tidak dibayar lunas yang sudah jatuh waktu sehingga dapat dilakukan penagihan, Hak terhadap pengupahan adalah unsur terpenting dalam hubungan industrial antara buruh dan pemberi kerja atau perusahaan, apabila pemberi kerja menghilangkan hak ini, maka dapat dikatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum yang serius.

Penggunaan instrumen hukum kepailitan ini termasuk menarik, karena selain buruh dapat menuntut haknya, buruh juga dihadapkan pada tantangan PHK massal, karena jika suatu perusahaan masuk pailit maka seluruh kegiatan perusahaan akan terhenti bila dirasa Kurator tidak dapat untuk dijalankan, hal ini seperti sebuah bumerang bagi buruh itu sendiri. Adanya utang berupa hak normatif buruh yang tidak dibayar perusahaan dapat menjadi dasar pengajuan permohonan kepailitan oleh buruh kepada perusahaan tersebut. Tolak ukur pengajuan pailit di sini bukan atas perusahaan sudah bangkrut maupun pada solvabilitas perusahaan tersebut, tetapi memang fakta-fakta bahwa tidak dibayarnya hak-hak buruh tersebut oleh perusahaan. Sehingga atas dasar ini pengajuan pailit oleh buruh karena perusahaan tidak memenuhi haknya tidak menyimpang maupun bertentangan dengan makna hukum kepailitan itu sendiri.

Selain itu dalam hukum kepailitan mensyaratkan suatu sistem pembuktian sederhana melalui Pengadilan Niaga sebagai hukum acaranya, hal ini bertujuan untuk membuktikan keabsahan dua syarat materiil di atas, yakni syarat minimal dua kreditur dan syarat utang yang jatuh waktu dan dapat dilakukan penagihan akibat tidak dibayar perusahaan. Jika 2 (dua) syarat materiil dan 1 (satu) syarat formil ini tidak dipenuhi secara kumulatif, maka permohonan pailit tersebut tentu akan ditolak oleh hakim.

Pada praktiknya, ketika para kreditur tadi merasa telah memenuhi semua syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan, namun tidak serta merta gugatan kepailitan yang diajukan oleh buruh tadi dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Tidak

Peninggalan di bawah Departemen Kemenkumham ataupun perorangan yang memiliki lisensi untuk praktik sebagai Kurator dan Pengurus dalam suatu Kepailitan atau PKPU.

²⁰ Alusianto Hamonangan and David Tambunan, 'PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.820>>.

dikabulkannya gugatan kepailitan tersebut dikarenakan suatu gugatan kepailitan dapat dinyatakan prematur apabila tanpa melalui prosedur PPHI. Jadi di dalam permohonan kepailitan yang pengajuannya oleh buruh, tentu harus berkaitan dengan penuntutan hak-hak normatif buruh seperti upah, pesangon setelah terjadi PHK. Penentuan nilai upah buruh diatas harus diselesaikan terlebih dahulu melalui serangkaian jalur PPHI hingga keluarnya putusan PHI. Baru setelah itu buruh dapat mengajukan hak-haknya yang telah di putus melalui PHI tersebut kemudian dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan kepailitan suatu perusahaan.

Berkaitan syarat adanya dua kreditur di atas, jika debitur hanya mempunyai satu kreditur yang ajukan permohonan pailit dan kreditur lainnya yang mempunyai piutang namun tidak mengajukan permohonan pailit maka hal tersebut tidaklah adil. Hal demikian debitur tidak dapat ajukan permohonan pailit jika hanya terdapat satu kreditur. Buruh ketika mengajukan gugatan permohonan kepailitan, maka buruh akan dianggap sebagai subyek hukum secara individual. Buruh yang notabnya adalah individu pelaku tenaga kerja berhak atas imbal jasa berupa upah yang di berikan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian juga berhak atas fasilitas, tunjangan maupun cuti dan pesangon yang dijamin oleh UU Ketenagakerjaan. Supaya terjamin pelaksanaan hak maupun kewajiban tersebut maka antara buruh dan perusahaan membuat perjanjian kerja yang mana buruh bertindak sebagai suatu subyek individu melaksanakan perjanjian, ini berkaitan antara buruh satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan hukum.

Setiap perusahaan, para buruh bergabung ke dalam sebuah wadah organisasi yang disebut Serikat Buruh. sehingga bila terjadi sengketa hak ataupun terhadap sengketa terhadap pengusaha maka Serikat Buruh akan bergerak mewakili buruh-buruh yang menjadi anggotanya, hal ini diatur dalam UU Serikat buruh.²¹ Serikat buruh dalam mengajukan gugatan permohonan kepailitan terhadap perusahaan berdasarkan kedudukannya jumlah anggotanya dan bagi yang ingin mempailitkan perusahaan saja. Dikarenakan ada kemungkinan tidak seluruh anggota Serikat buruh bersedia untuk mempailitkan perusahaan. Fungsinya adalah sebagai kesatuan individu dan wakil dari para buruh ketika terjadi perselisihan atau sengketa dengan Perusahaan. Serikat Buruh terbentuk terdiri dari minimal 10 anggota yang penghitungannya merupakan subyek individu. Serikat buruh dalam melaksanakan tindakan hukum bertindak sebagai kuasa dari pada anggotanya.

Kesimpulan

Upaya hukum melalui kepailitan dapat dijadikan upaya alternatif bagi buruh dalam menuntut hak-hak normatifnya yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Syarat permohonan kepailitan yang harus dipenuhi oleh buruh adalah setidaknya harus memiliki setidaknya 2 (dua) kreditur, dan harus dapat dibuktikan terdapat utang yang jatuh waktu dan dapat dilakukan penagihan. Namun khusus bagi buruh lebih baik harus melalui prosedur PPHI terlebih dahulu hingga dikeluarkannya putusan agar gugatan permohonan pailit tidak dianggap prematur oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

²¹ Rizma Afian Azhiim and Gema Ramadhan Bastari, 'Kebebasan Berserikat Dan Keamanan Negara: Analisa Biopolitik Transformasi Kebebasan Serikat Buruh Di Indonesia', *Jurnal Keamanan Nasional*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.31599/jkn.v4i1.278>>.

Ucapan Terima Kasih

Kepada berbagai pihak yang membantu memberi data maupun narasumber yang berkenan melakukan wawancara dalam hal ini Johanes Dipa Widjaja yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.

Daftar Pustaka

- Arsalan, Haikal, and Dinda Silviana Putri, 'Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 39 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>>
- Azhiim, Rizma Afian, and Gema Ramadhan Bastari, 'Kebebasan Berserikat Dan Keamanan Negara: Analisa Biopolitik Transformasi Kebebasan Serikat Buruh Di Indonesia', *Jurnal Keamanan Nasional*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.31599/jkn.v4i1.278>>
- Darmawan, Grace Iskandar, 'PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN [Implementation of the Right to Execute Separated Creditors in Bankruptcy]', *Law Review*, 20.1 (2020), 87 <<https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2481>>
- Farahni, Fadilah Nariza, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i1.3007>>
- Fitasari, Farlina Dwi, 'Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial', *Jurist-Diction*, 3.3 (2020) <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18633>>
- Hamonangan, Alusianto, and David Tambunan, 'PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.820>>
- Imran Eka Saputra, 'Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.2 (2020) <<https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.44>>
- Mubarok, Muhammad Zakki, 'EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh Dan Pengusaha Secara Ideal Di Kota Kretek)', *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6.2 (2018), 127 <<https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.127-139>>
- Pradiendi, Dhua Putra, Dewi Tuti Muryati, and Muhammad Iftar Aryaputra, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditor Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 5.3 (2015), 1 <<https://doi.org/10.26623/humani.v5i3.942>>
- Pradima, Akbar, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.17 (2013) <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>>
- Purnomo, Sugeng Hadi, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i2.2493>>
- Raissa, Amanda, Avira Rizkiana Yuniar, and Anita Gladina Ayu Nurhayati, 'KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>>
- Simanjuntak, Herry Anto, 'PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR MELALUI KEPAILITAN', *Justiqa*, 1.1 (2019), 81-16

- Suhartoyo, Suhartoyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.2 (2019), 326-36 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>>
- Sukatna, I Wayan, 'KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHADAP HAK PREFEREN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6.3 (2018), 300 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i03.p03>>
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.3099-6/jhbhc.v3i1.3058>>
- Tarigan, Arihta Esther, and Syafrida Syafrida, 'Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20363>>
- Wijaya, Davin Surya, 'TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KARYAWAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)', *SPEKTRUM HUKUM*, 15.2 (2018) <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1122>>

KETIDAKSETUJUAN KEGIATAN JUDI MERPATI DEMI MENJAGA PELESTARIANNYA (KHUSUSNYA PADA DAERAH KENJERAN, SURABAYA)

Erlis Kurnia Parmasari¹, Gede Agung Raynanda Putra N²

Abstract

This research on pigeon gambling was made with the aim of informing residents that until now there are still many who carry out pigeon gambling activities, especially in the Kenjeran area of Surabaya. With the pigeon gambling activity, of course, indirectly harming their relatives, especially themselves if they do this, because if they fail, they will bet to pay the money according to the agreement. Where it is not profitable at all, but rather an addiction or desire more to hope to win and produce quickly. Pigeon gambling is a game using birds that are contested to compete with the flying speed of the pigeons until they reach the finish line that has been prepared and determined by the "adu doro" (pigeon fighting) committee. In Surabaya, especially in the Kenjeran area, the existence of "fight-doro" activities is still often seen. Even though Surabaya is a big city, "pigeon fighting" activities are only carried out at certain times, namely Sundays or holidays. Before participating in the competition, the pigeons must be trained first, the practice is carried out every afternoon so that the pigeons can be more sensitive to their cruising range.

Keywords: bet; deviant behavior; pigeon gambling

Abstrak

Penelitian mengenai judi burung merpati ini dibuat dengan tujuan untuk memberitahu kepada para warga yang sampai saat ini masih banyak yang melakukan kegiatan judi burung merpati, khususnya di daerah Kenjeran Surabaya. Dengan adanya kegiatan judi merpati tersebut tentu secara tidak langsung merugikan sanak saudara mereka, terutama dirinya sendiri jika melakukan hal tersebut, karena jika sudah mengalami kegagalan akan bertaruh membayar uang sesuai yang sudah diperjanjikan. Dimana hal tersebut sama sekali tidak menguntungkan, melainkan rasa candu atau keinginan lebih untuk berharap menang dan menghasilkan secara cepat. Judi merpati merupakan judi dengan sarana burung yang dilombakan untuk mengadu kecepatan terbang merpati hingga sampai di garis finish yang telah dipersiapkan dan ditentukan oleh panitia "adu doro" (adu merpati). Di Surabaya, khususnya daerah Kenjeran, kegiatan "adu doro" masih sering terlihat eksistensinya. Walaupun Surabaya termasuk kota besar, akan tetapi kegiatan "adu merpati" hanya dilakukan pada waktu tertentu yaitu hari Minggu atau hari libur. Burung merpati sebelum mengikuti lomba harus dilatih terlebih dahulu, latihannya dilakukan setiap sore hari agar merpatinya bisa lebih peka daya jelajahnya.

Kata kunci: judi merpati; perilaku menyimpang; taruhan

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain bahkan ingin selalu hidup bersama atau yang biasa disebut dengan "zoon politicon". Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam.³ Negara Indonesia juga memaparkan bahwa kasus perjudian merupakan suatu pelanggaran pidana dalam aturan hukum yang sudah ada. Dengan demikian, Indonesia dalam mengatasi permasalahan tindak pidana salah satunya yang sedang dibahas yakni tindak pidana perjudian yang diharapkan tindakan tersebut tidak berkembang luas pada masyarakat Indonesia. Akhirnya dengan berbagai macam tindak pidana yang ada, salah satunya perjudian tersebut, maka hukum di Indonesia

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | erliskp27@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | gerryraynanda@gmail.com

³ F. I. Paddeu, 'A Genealogy of Force Majeure in International Law', *British Yearbook of International Law*, 2012 <<https://doi.org/10.1093/bybil/brs005>>.

memberikan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana perjudian bagi siapa saja yang melakukannya.⁴

Dengan demikian, yang dinamakan perjudian adalah suatu larangan bagi kaidah kesusilaan beserta moral yang terdaopat dalam pancasila. Dan juga bisa membahayakan bagi generasi penerus serta kehidupan masyarakat, bangsa daan negara. Menurut hukum, tindak pidana perjudian harus di proses secara hukum sebagaimana yang sudag diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU No. 7-1974) yang menyatakan “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak keajagatan”, dan juga diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 yang menyatakan “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”.

Dalam penelitian ini pada kota Surabaya, khususnya daerah kenjeran telah terjadi pelanggaran tindak pidana tersebut. Pada kota Surabaya, judi merpati biasa dinamakan “adu doro” dan kegiatan ini masih sering sekali bahkan tidak jarang ditemukan di kota Surabaya. Cara menjalankan adu doro tersebut yakni dengan cara diadu kecepatannya, kemudian bertaruhan uang siapa yangh menang akan mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut dan yang kalah harus merelakan uang taruhan tersebut.⁵ Konsep judi merpati ini adalah bagi yang memiliki merpati dan ketika pertandingan berlangsung salah satu merpati tersebut telah mencapai garis finish lebih cepat maka merpati tersebutlah pemenangnya, serta mendapatkan uang hasil dari taruhan tersebut. Dengan hal ini judi tersebut termasuk kegiatan yang melanggar hukum. Seharusnya sebagai warga negara yang baik harus mematuhi serta menjalankan peraturan yang sudah ada, apalagi peraturan tersebut sudah tertera dalam UU No. 7-1974. Banyak hal lain selain melakukan perjudian terhadap burung merpati tersebut, misalnya dengan memperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan tentu saja juga yang ingin memperjualbelikannya diharapkan kepada para peternak untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dalam usaha budidaya burung merpati, sehingga dapat diperhitungkan untung-ruginya.⁶

Burung merpati termasuk jenis burung yang akrab dengan manusia. Merpati tak hanya dipelihara sebagai satwa kesayangan, yaitu sebagai ternak hias. Ternak merpati dijadikan sebagai lambang kesetiaan (sifat monogamous atau sama artinya dengan satu pasangan) dan juga sebagai lambang perdamaian. Merpati juga termasuk salah satu penghasil daging yang cukup baik. Diantara kelebihan merpati dibandingkan dengan binatang lain adalah kemampuan mengenali medan, tidak banyak menuntut persyaratan khusus untuk kelangsungan hidupnya, makanan dan perawatannya cukup mudah,

⁴ Agung Septanto, ‘Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya’, *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126–31.

⁵ Bagaskara Ramadhan, Jusuf Bintoro, and Muhammad Yusro, ‘SISTEM PEMANTAU LOKASI BURUNG MERPATI BALAP BERBASIS IoT (INTERNET of THINGS)’, *JURNAL PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (JVOTE)*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.21009/jvote.v3i2.20054>>.

⁶ Said Munawar, ‘KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PER-JUDIAN’, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.376-31/widyapranata.v1i1.253>>.

gampang dikembangkan, termasuk ternak yang mudah untuk dijinakkan, dan juga keragaman jenisnya.⁷

Selain itu ada manfaat lain yang dapat kita peroleh dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur bentuk dan makna kosakata pada burung merpati. Selain itu juga dengan pemberian edukasi tentang pembelajaran kosakata burung merpati yang dapat menghasilkan kosakata khusus yaitu kosakata-kosakata pada burung merpati yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan keberagaman sosial budaya di lingkungan tertentu dalam bahasa-bahasa tersebut serta mengharapkan untuk generasi muda dapat memanfaatkannya untuk lebih mengetahui tentang burung merpati, serta untuk mengenali jenis-jenis atau nama-nama pada burung merpati yang bisa dijadikan pembelajaran tentang lingkungan hidup. Diharapkan juga pada seluruh masyarakat untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, bukan menjadikan burung merpati sebagai ajang pencarian uang demi kesenangan semata. Alangkah lebih baiknya kita melestarikannya dan dengan mempelajarinya seperti mempelajari kosakata burung merpati yang dapat menghasilkan kosakata khusus yaitu kosakata-kosakata pada burung merpati yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan keberagaman sosial budaya di lingkungan tertentu dalam bahasa-bahasa tersebut serta mengharapkan untuk generasi muda dapat memanfaatkannya untuk lebih mengetahui tentang burung merpati, serta untuk mengenali jenis-jenis atau namanama pada burung merpati yang bisa dijadikan pembelajaran tentang lingkungan hidup.⁸

Pada penelitian kali ini dengan judul "Ketidaksesuaian Kegiatan Judi Merpati Demi Menjaga Kelestariannya (Khususnya Pada Daerah Kenjeran, Surabaya) mungkin belum pernah diteliti, tetapi sebagian besar membahas tentang larangan hukumnya saja. Penelitian kami berbeda dari yang sudah umum dibahas mengenai judi merpati. Berikut beberapa persamaan jurnal yang akan menjadi dengan jurnal penelitian peneliti:

1. Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
2. Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya (Dialektika vol.14, No.2, 2019)
3. Pengetahuan Ekologi Masyarakat Banyumas Mengenai Penamaan Burung Merpati (Pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan IX" 19-20 November 2019 Purwokerto)

Pada jurnal pertama, di daerah Kabupaten Lombok Barat sebagian besar warganya memiliki usaha budidaya burung merpati, tetapi sebagian besar usaha budidaya tersebut mengalami kerugian. Yang menyebabkan kerugian tersebut dikarenakan para peternak responden tidak menggunakan prinsip-prinsip responden, sera tidak menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha budi daya burung merpatinya. Hal ini disebabkan karna para peternak responden tidak menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha budidaya

⁷ Melantika Dahrun, Marnix L. D. Langoy, and Lalu Wahyudi, 'KARAKTERISTIK GAYA AERODINAMIKA PADA BURUNG MERPATI (COLUMBA LIVIA)', *PHARMACON*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.35799/-pha.8.2019.29392>>.

⁸ Zulkifli Ismail, 'PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJU-DIAN SABUNG AYAM PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL', *KRTHA BHAYANGKARA*, 13.1 (2019) <<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>>.

burung merpati. Hal lain yang menyebabkan kerugian budidaya merpati tersebut yakni karena motivasi mereka memelihara burung merpati hanya dijadikan sebagai hobi saja, tidak ditekuni dengan baik dan benar dan juga para peternak tersebut dalam pemeliharannya juga jarang memperhitungkan keuntungannya.⁹

Perbedaannya dengan Jurnal yang akan peneliti bahas yakni, kami menanggapi jika seorang yang dari awal sudah mempunyai niat dan tekad untuk membudidayakan burung merpati tersebut harusnya ditekuni dengan baik dan benar, karena dengan ketekukannya juga nantinya para peternak akan mendapatkan keuntungan. Dan hal tersebut juga bisa mengalihkan rasa kesenangan dengan burung merpati dengan cara membudidayakannya daripada nantinya burung merpati akan dijadikan ajang perlombaan yang berujung perjudian burung merpati. Untuk itu diharapkan jika memang ingin membudidayakan burung merpati dengan tujuan memperoleh keuntungan, diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekologi perusahaan dalam usaha budidaya burung merpati tersebut, sehingga dapat diperhitungkan untung dan ruginya.¹⁰

Pada jurnal kedua, dapat disimpulkan bahwa judi merpati dianggap hal yang sudah biasa oleh warga Surabaya. Hal tersebut dianggap sebagai hobi, keindahan atau sekedar mengisi waktu luang. Namun lama kelamaan hal tersebut dijadikan sebagai ajang pertarungan yang melibatkan uang atau perjudian yang tentu saja dilarang atau tidak diperbolehkan. Perbedaannya dengan jurnal kami yakni kami sangat tidak setuju dengan adanya judi merpati tersebut dan seharusnya para masyarakat menyadari akan kesalahan tersebut, bukan malah menganggap judi merpati adalah hal yang biasa, apalagi mempertaruhkannya dengan uang yang dapat memicu tingginya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu juga menurut kami burung merpati tidak harus dijadikan sebagai burung yang dilombakan atau diadu kecepatannya, sekalipun jenis merpati tersebut adalah jenis burung merpati balap. Alangkah baiknya jika burung merpati tersebut dilestarikan dan dijaga populasinya.

Pada jurnal ketiga, mayoritas masyarakat di Banyumas yang kebanyakan mempunyai hobi memelihara burung yang mereka anggap dengan mudahnya perawatan serta mendapatkan pakan, hal tersebut menjadikan kesibukan tersendiri bagi mereka mulai dari merawatnya untuk kepentingan jual beli serta keindahan demi kepentingan pelestarian burung semata. Dalam hobi-hobi masyarakat Banyumas tersebut terdapat aktivitas berbahasa yang berkaitan dengan penamaan burung merpati. Kajian kosakata pada nama-nama burung merpati dalam masyarakat Banyumas tersebut tidak hanya dilakukan secara terbatas di dalam konteks linguistik saja, tetapi juga dilakukan dalam konteks lingkungan (ekologi). Penamaan pada burung merpati dalam perbedaan pengelompokan (klasifikasi) secara bentuk lingual yang dipakai oleh penutur bahasa Jawa Banyumasan dalam mengenali keberadaan jenis burung di lingkungannya.

Persamaan dari jurnal tersebut dengan jurnal peneliti yakni memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur bentuk dan makna kosakata pada burung merpati. Dengan tujuan diharapkan pada seluruh masyarakat untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, bukan menjadikan burung merpati sebagai ajang pencarian uang demi

⁹ Dimas Arya Dwi Ciptadi, 'PENERAPAN FORWARD CHAINING UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT PADA BURUNG MERPATI BERBASIS WEB', *IOSR Journal of Economics and Finance*, 151 (2015).

¹⁰ Mukarromah, 'Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Malik)', 2019.

kesenangan semata. Padahal lebih baik kita melestarikannya dan dengan mempelajarinya seperti masyarakat di Banyumas dengan pembelajaran kosakata burung merpati yang dapat menghasilkan kosakata khusus yaitu kosakata-kosakata pada burung Merpati yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan keberagaman sosial budaya di lingkungan tertentu dalam bahasa-bahasa tersebut serta mengharapkan untuk generasi muda dapat memanfaatkannya untuk lebih mengetahui tentang burung merpati, serta untuk mengenali jenis-jenis atau nama-nama pada burung merpati yang bisa dijadikan pembelajaran tentang lingkungan hidup.

Dengan berbagai penelitian tersebut, peneliti merumuskan satu rumusan masalah, yakni apakah pemerintah bisa menyediakan lebih banyak lagi alternatif lain untuk burung merpati agar mengganti kegiatan judi maupun yang hanya untuk adu kecepatan biasa baik itu resmi sekalipun, dengan tujuan untuk menjaga populasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian empiris dimana pokok kajiannya adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Burung Merpati Dalam Perspektif Hukum Empiris

Burung merpati yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan fauna. Keragaman fenotipe sifat kualitatif dan kuantitatif burung merpati masih tinggi. Burung merpati atau burung dara sejak dulu telah dimanfaatkan untuk menghasilkan daging, lomba, pertunjukan dan bahkan untuk keperluan komunikasi (merpati pos). Pemeliharaan burung merpati oleh penggemar burung hanyalah untuk kesenangan (hobi). Burung merpati berkembang dengan adanya lomba balap merpati, dengan demikian potensi burung merpati yang mendapat perhatian saat ini adalah ketangkasan terbangnya dan sebagai sumber protein hewani yang belum dimanfaatkan. Dari sini, sekalipun jenis burung merpati terdapat jenis burung merpati balap tersendiri, namun tetap resiko yang ditimbulkan pada saat perlombaan itu sangat tinggi seperti tertabraknya burung merpati pada saat lomba dengan kekuatan terbang yang sangat tinggi, belum lagi jika yang ditabrak atap rumah warga yang tentu saja mengakibatkan kerugian atas kerusakan yang dilakukan oleh merpati balap tersebut dan masih banyak lagi kerugian dengan adanya perlombaan burung merpati.

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak sekali warga dari yang tua sampai yang muda, bahkan anak-anak sekalipun melakukan perjudian burung merpati tersebut dengan alasan hobi, disisi lain hobi yang mereka lakukan dapat menghasilkan uang dengan cara yang mudah, yang mereka pikirkan hanya kesenangan sesaat tanpa tau betapa banyak resiko yang ditanggung jika kalah dan sebagainya, bisa-bisa jika kalah taruhan mereka akan menjual barang-barang berharga miliknya atau milik keluarganya bagi yang sudah berkeluarga sampai-sampai rumah yang menjadi tempat mereka tinggal bisa dijual karena kalah taruhan dengan nominal yang tidak main-main atau dalam jumlah besar. Dan dengan sampainya mereka pada pertarungan yang nominalnya cukup besar, kebanyakan mengalami

¹¹ Tomy Michael, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2466>>.

kekalahan akan menjual barang berharga apapun yang mereka punya, bahkan bisa jadi salah satu aset berharga, yaitu rumah bisa juga nantinya akan dikorbankan oleh si penjudi merpati tersebut. Akibatnya juga berdampak kepada keluarga terutama bagi yang sudah memiliki anak, dimana seharusnya sebagai kepala rumah tangga bekerja mencari nafkah untuk menghidupi serta mencukupi kebutuhan rumah tangganya malah bermain-main dengan perjudian yang sudah jelas jika kalah akan menanggung resiko yang tentunya besar, akibatnya juga sampai ada di titik perceraian karena masalah kalah taruhan judi burung merpati. Akan sangat disayangkan sekali jika banyak terjadi kasus perceraian dalam rumah tangga dikarenakan perjudian tersebut yang sampai saat ini masih banyak dilakukan, karena hal tersebut nantinya akan berdampak terhadap anak.¹²

Namun kebanyakan warga tetap menghiraukannya dan tetap menganggap bahwa judi itu mengasyikkan, judi membawa keberuntungan bagi mereka. Maka dari itu hingga sampai detik ini, khususnya di wilayah surabaya daerah kenjeran yang saya jumpai masih sangat banyak sekali yang melakukan aksi perjudian burung merpati dari yang tua sampai yang muda bahkan anak-anak. Dimana anak-anak yang seharusnya mendapat pengajaran yang benar atau contoh yang benar dari orang yang usianya lebih tua malah membentuk karakter rusak tersebut dari mulai kecil. Itu semua terjadi atau semua perjudian burung merpati itu ada dikarenakan atas nama hobi bagi mereka serta satu hal lagi yang paling menggiurkan yakni mendapatkan uang secara instan hanya dengan melakukan perlombaan judi tersebut. Maka dari itu manfaat dalam perlombaan ataupun judi merpati ini sama sekali tidak ada manfaatnya, malah akan menjadikan masalah dalam kehidupan bagi si penjudi bahkan bisa sampai berdampak pada keluarganya.

Namun dengan hal tersebut, bagi pelomba burung merpati dengan seringnya melatih burung merpati balapnya atau doronya pada saat setiap mau dilombakan. Dengan penamaannya sendiri yakni merpati balap juga menjadikannya jika dilatih terus menerus akan menjadi burung merpati balap yang sangat handal, namun kembali lagi hal tersebut sebaiknya tidak dibenarkan sekalipun dilombakan pada perlombaan resmi, karena juga memicu pagi pelomba-pelomba di perkampungan yang sekaligus mempertaruhkan perlombaan burung tersebut atau perjudian, maka dari itu sekalipun burung merpati balap juga seharusnya dirawat maupun dilestarikan serta dilindungi seperti hewan-hewan lainnya.¹³

Pemeliharaan burung merpati secara ekstensif yaitu dengan memberikan pakan seadanya seperti gabah, sisa nasi yang dikeringkan, dedak padi. Pada pemeliharaan yang sederhana ternyata burung merpati masih berproduksi tapi tidak optimal. Burung merpati termasuk pemakan biji-bijian dan pakan yang umum diberikan kepada burung merpati pada pemeliharaan semi intensif adalah jagung dan untuk memenuhi kekurangan nutrisinya burung merpati akan mencari di sekitarnya. Pakan menjadi permasalahan jika burung merpati dipelihara secara intensif. Pemberian jagung saja pada semi intensif tidak

¹² Dini Ramdania, 'Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2018) <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.60>>.

¹³ Karolina Sitepu, 'PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN Oleh', *Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS"*, 1.1 (2015).

akan cukup memenuhi kebutuhan nutrisinya, apa lagi jika burung merpati dipelihara secara intensif.

Burung Merpati Dan Korelasinya Dengan Perjudian

Pada burung merpati khususnya jenis balap memang mempunyai kemampuan yang lebih, tetapi juga bukan berarti dengan itu burung dilatih keras untuk beradu kecepatan, karena pada dasarnya burung juga makhluk hidup yang membutuhkan perawatan serta kasih sayang. Dengan diadunya kecepatan pada burung merpati juga ada resiko besar bagi burung tersebut, yakni pada saat terbang dengan kecepatan tinggi sampai hilang kendali, bisa saja burung akan menabrak pepohonan bahkan kabel listrik dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan burung tersebut mengalami kecelakaan.

Kegiatan perjudian ini bisa dikatakan bagi orang pengangguran, karena memang pada dasarnya yang melakukannya adalah mayoritas bapak-bapak yang tidak mempunyai mata pencaharian atau pengangguran, hal tersebut juga memicu mereka dengan cara lain selain bekerja, mereka dapat memperoleh keuntungan atau penghasilan hanya dengan cara mengadu kecepatan burung merpati dengan menggunakan sistem perjudian atau taruhan uang. Bagi yang sudah merasakan menang berkali-kali tentunya merasakan kepuasan atau kesenangan tersendiri bagi mereka, sekalipun kalah mereka tetap seterusnya akan tergoda terus dan terus karena adanya taruhan uang atau perjudian tersebut. Bahkan sampai ada yang sudah rugi besar kalah taruhan juga tetap ada yang tidak jera dengan mengulangnya lagi karena berpikiran bahwa jika menang akan mengembalikan kerugian atau kekalahan yang pernah mereka alami. Hal tersebut akan terus menerus berulang ulang yang tertanam dalam pikiran mereka. Bahkan bisa-bisa mereka sudah tidak menghiraukan lagi atau sudah tidak mepedulikan lagi apa kata istri-istri mereka. Banyaknya pertengkaran rumah tangga serta pengangguran karena perjudian burung tersebut.¹⁴

Maka dari itu, perjudian dilarang keras bahkan sudah ada undang-undang yang mengaturnya bahwa perjudian dilarang. Masih banyak cara atau alternatif lain untuk menghasilkan uang, salah satunya dengan membudidayakan burung merpati balap tersebut dengan baik dan benar, tidak harus dengan judi merpati lagi. Dengan demikian, seperti pemeliharaan atau cara lain pengelolaan burung merpati yang tepat juga tentunya akan menghasilkan manfaat maupun keuntungan tersendiri dibandingkan dengan adanya perlombaan burung merpati apalagi mempertaruhkannya dengan menggunakan uang atau yang lebih sering disebut yakni dengan judi merpati akan menghasilkan kerugian tersendiri bagi burung merpati yang bila nantinya jatuh pada saat adu balap, serta kerugian oleh si penjudi tersendiri. Dimana mana juga kegiatan perjudian yang pada dasarnya mempertaruhkan sesuatu dengan uang jelas sangat dilarang.

Karakter burung merpati dapat dilihat dari berbagai sisi. Tidak hanya dari segi fisiknya, tapi juga dari segi non fisik, yaitu tingkah lakunya. Hampir semua tingkah laku adalah adaptif. Tingkah laku memungkinkan hewan untuk memenuhi tuntutan tingkat

¹⁴ Lidya Suryani Widayati, 'Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.2 (2019), 181-98 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>>.

organisasi biologis di bawah organisme tersebut (sistem organ, organ-organ, jaringan dan sel) dan untuk menyesuaikan tingkat-tingkat biologis di atas organisme tersebut (kelompok sosial, spesies, komunitas dan ekosistem) dan juga menyesuaikan pada lingkungan ambiennya (suhu, kelembaban, pakan, air dan lainnya).¹⁵

Hewan bertingkah laku dalam usahanya untuk beradaptasi dengan lingkungan, dimana faktor genetik dan lingkungan terlibat di dalamnya. Lingkungan sekitar mendorong hewan bertingkah laku untuk menyesuaikan diri bahkan terjadi pula penyesuaian hereditas. Implikasinya, jenis atau spesies hewan mempengaruhi reaksi dalam beradaptasi dengan lingkungannya.¹⁶ Burung merpati mempunyai perilaku khas. Salah satunya adalah perilaku makan serta tingkah laku konsumsi pakan pada ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan pengaturan pemberian pakan. Waktu pemberian pakan yang tepat dapat ditentukan dengan mengetahui pola konsumsi pakan sehingga efisiensi pakan tercapai.

Penambahan jenis pakan selain jagung tentunya berpengaruh terhadap pola makan. Respon ternak terhadap perlakuan yang diberikan antara lain dapat dilihat dari pola konsumsi pakan. Banyak cara selain memperlombakan burung merpati terutama memperlombakannya dengan menggunakan judi, maka diharapkan kepada seluruh pecinta burung, khususnya merpati diharapkan mampu memanfaatkan atau mengelola serta memeliharanya dengan baik dan benar, tidak harus dilombakan dengan alasan hobi memperlombakan burung tentu saja sangat tidak dibenarkan. Melestarikannya dengan menternakkan burung merpati tersebut kemudian dijadikan kegiatan jual beli dan dengan perawatan yang tepat tentu akan memberikan hasil atau manfaat yang baik.

Dengan mempelajari perilaku khas serta pemberian jenis makan terhadap burung merpati, itu sudah merupakan point pengalihan kegiatan judi merpati karena dengan melakukan kegiatan tersebut tentu akan jauh sangat menguntungkan baik bagi kelestarian burung merpati sendiri maupun yang memanfaatkan burung merpati tersebut dengan baik dan benar, serta juga mendapat manfaat.

Narasumber I (Penjual Burung)

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapat dari si penjual merpati awalnya dia hanya menjual merpati hias namun seiring perkembangannya waktu merpati hias kurang diminati oleh beberapa peminat, kebanyakan orang-orang mencari merpati balap yang biasanya digunakan orang-orang untuk adu doro. Perkembangbiakan yang cepat dan penjadohan yang sangat mudah membuat para peminat merpati dan penjual merpati antusias untuk beternak merpati tersebut, karena tingkat sumber daya manusia yang rendah dan juga sulitnya mencari pekerjaan pada saat pandemi membuat para segelintir orang berbondong-bondong membeli merpati balap untuk dilombakan judi. Namun banyak juga segelintir orang yang kalah pada saat judi merpati, imbasnya ke keluarga karena kebanyakan jika sudah mengalami kekalahan kebanyakan orang-orang menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang untuk adu doro kembali, namun jika merpati itu menang akan menambahkan harga jual dan menaikkan derajat si pemilik di kalangan penjudi merpati tersebut. Berikut ini adalah tata cara perawatannya pun ada perawatan khusus seperti contohnya:

¹⁵ Wiwik Afifah, 'Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

¹⁶ 'No Title (表示不可能)'.

1. Dijemur secara rutin
2. Dilatih secara rutin
3. Ada juga semacam jamu tertentu supaya burung yg akan dibuat ajang perlombaan tersebut agar birahinya naik (memuncak)

Terakhir atau inti dari hasil wawancara yang kami peroleh dari si penjual burung tersebut dengan penjelasannya yang menjelaskan dari tata cara ia menternak, menjual serta cara perawatannya menurut jurnal yang kami bahas yakni si penjual menanggapi bahwa kegiatan judi merpati yang diselenggarakan oleh kebanyakan orang memang sebetulnya dilarang (pendapat penjual burung), akan tetapi jika hanya melakukan kontes perlombaannya saja tanpa melibatkan uang atau perjudian dalam burung tersebut tidak masalah menurut pendapatnya, karena menurut penjual merpati ini, jenis merpati sendiri ada jenis merpati yang khusus sebagai merpati balap atau yang biasa dinamakan doru. Penjual burung merpati dalam wawancara ini juga menjelaskan kalau untuk psikis atau keadaan merpati balap sendiri pada saat diadu atau dilombakan tentunya juga ada resiko tersendiri karena tentunya burung merpati balap tersebut terus dilatih jika akan diperlombakan, oleh karena itu beda jika kita memanfaatkannya dengan hanya sekedar, memelihara menternak bahkan menjualnya itu menurut penjual burung merpati sendiri jauh lebih menguntungkan menurutnya.

Narasumber II (Pemain/Penjudi Burung Merpati)

Gambar 1.
Narasumber Pemain/Penjudi Burung Merpati

Berdasarkan hasil wawancara si penjudi burung tersebut , penjudi berawal mula karena hobi dari kecil ,setelah itu sipenjudi sesama sipenjudi tersebut mencoba ajang latihan dengan jumlah uang kecil setelah lama kelamaan diajang taruhan tersebut menjadi taruhan besar dengan nominal ratusan ribu sampe jutaan bahkan sampai puluhan juta , dan ada pun

keuntungan atau kerugian bagi si penjudi tersebut antara lain keuntungan berupa mencari uang secara instan antar sesama penjudi dikalangan tersebut. Sedangkan kerugian yaitu apabila si penjudi tersebut kalah dalam judi burung tersebut bisa mengakibatkan fatal contohnya dapat menggadaikan sepeda motor atau HP, segala macam cara dilakukan bahkan sampai ada yang menggadaikan mobil pun juga ada.

Sistem permainan judi tersebut contohnya ada tempat kandang burung tersebut atau disebut (bekupon) itu ada burung 1 yang sudah siap akan di buat ajang perjudian dan lawan nya pun juga ada burung yang siap dibuat ajang perjudian tersebut lalu kedua belah pihak tersebut mencari tempat yang agak jauh untuk melepaskan kedua burung tersebut secara bersamaan lalu yang akan di adu pada saat itu kecepatan waktu pulang nya burung , dan disitulah waktunya penjudi memlih burung mana yang akan pulang secepat mungkin , baru tibalah saat penentuan burung manakah yang pulang terlebih dahulu ,maka disitulah burung pemenangnya yang pulang ke tempat kandangnya(bekuponnya) itulah yang terlebih dahulu pulang.

Dalam hal ini, yang dapat peneliti simpulkan pada jurnal diatas yakni dari sekian banyaknya warga khususnya warga Surabaya dari orang tua, remaja bahkan anak-anak masih banyak yang masih banyak melakukan kegiatan judi burung merpati. Para penjudi burung merpati tersebut hingga saat ini masih marak dikalangan masyarakat, hingga menyebabkan banyaknya peminat baru yang ikut turut serta dalam judi burung kali ini. Pada masa pandemi saat ini menyebabkan judi burung ini menjadi mata pencaharian kedua orang orang dan ada juga yang hanya menjadikan judi burung pada kali ini hanya sebagai hobi semata.¹⁷

Kesimpulan

Mereka tidak menghiraukan adanya larangan ataupun akibat dari kalahnya bermain judi. Mereka beranggapan bahwa yang namanya hobi tetaplah hobi apalagi hobi mereka tersebut jika menang memang menguntungkan, tetapi hal tersebut tetaplah salah. Masih banyak cara selain memperlombakan burung merpati terutama memperlombakannya dengan menggunakan judi, maka diharapkan kepada seluruh pecinta burung, khususnya merpati diharapkan mampu memanfaatkan atau mengelola serta memeliharanya dengan baik dan benar, tidak harus dilombakan dengan alasan hobi memperlombakan burung tentu saja sangat tidak dibenarkan. Melestarikannya dengan menternakkan burung merpati tersebut kemudian dijadikan kegiatan jual beli dan dengan perawatan yang tepat tentu akan memberikan hasil atau manfaat yang baik. Selanjutnya saran dari peneliti yakni diharapkan bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan maupun kegiatan pelestarian terhadap burung merpati, khususnya burung merpati balap agar semua tau selain lomba ada hal lain yang bisa dijadikan hobi bahkan sumber yang menghasilkan uang dengan membudidayakan burung merpati, bahkan dari kosakatanya pun dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk dipelajari dan dimengerti. untuk menghentikan dan mulai melestarikan maka kita harus bekerja sama dengan pihak terkait seperti Satpol PP yang sudah melakukan pembongkaran sebelumnya dan hal tersebut merupakan hal yang sudah pernah dilakukan, maka dari itu saran yang masih belum pernah dilakukan yakni mengadakan kontes linguistik dari kosakata burung merpati sebagai edukasi atau pembelajaran agar semua orang mengetahui dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan

¹⁷ Fakul T A S, 'Universitas Medan Area Medan 2017', 45, 2017.

ilmu, kemudian juga bisa mengalihkan hobi selain judi merpati dengan kegiatan pembudidayaan burung merpati hingga menjadi ladang bisnis untuk diperjual belikan. Jadi saran dari peneliti bukan hanya mengharapkan pemerintah yang bergerak untuk menangani itu semua, akan tetapi dari kesadaran masyarakat dengan berbagai cara yakni terutama bagi yang merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya perjudian tersebut misal salah satunya anggota keluarga yang merasa terganggu bila kepala keluarga, anak atau siapapun dari anggota keluarganya melakukan aksi tersebut bisa mencoba cara paling mudah atau paling awalnya yakni dengan memelihara sendiri, dibudidayakan hingga nantinya bisa diperjualbelikan. Mungkin dengan hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran bagi anggota keluarganya yang ikut serta melakukan judi merpati tersebut menjadi tertarik dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya yang dapat menghasilkan uang tanpa takut kalah akibat taruhan, cara lain mungkin berkoordinasi dengan rt ataupun rw setempat untuk diajak bekerja sama mengadakan edukasi pengenalan linguistik atau kosakata serta penamaan terhadap burung merpati yang akan menjadi pengaruh positif bagi anak-anak terutama maupun para remaja agar nantinya tidak mengikuti hal yang salah.

Serta juga diharapkan tidak diadakan lagi lomba burung merpati sekalipun perlombaan tersebut adalah perlombaan resmi, karena bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui beda dari perlombaan secara resmi dan perlombaan tidak resmi tentu akan menganggap semua sama, ditambah lagi adanya perjudian burung tersebut mereka berpikir bahwa hal tersebut oke saja untuk dilakukan malah menguntungkan. Maka dari itu diharapkan terutama bagi masyarakat agar mempergunakan atau memanfaatkan hobi terhadap burung merpati dengan tepat, tidak hanya memikirkan keuntungan semata, karena dibalik keuntungan instan tersebut juga ada resiko yang tinggi bagi burung jika tertabrak maupun bagi pelomba yang nantinya mengalami taruhan dalam jumlah yang besar.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2019
- Ciptadi, Dimas Arya Dwi, 'PENERAPAN FORWARD CHAINING UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT PADA BURUNG MERPATI BERBASIS WEB', *IOSR Journal of Economics and Finance*, 151 (2015)
- Dahrin, Melantika, Marnix L. D. Langoy, and Lalu Wahyudi, 'KARAKTERISTIK GAYA AERODINAMIKA PADA BURUNG MERPATI (COLUMBA LIVIA)', *PHARMACON*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29392>>
- Ismail, Zulkifli, 'PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL', *KRTHA BHAYANGKARA*, 13.1 (2019) <<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>>
- Michael, Tomy, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.24-66>>
- Mukarromah, 'Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten

- Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Malik)', 2019
- Munawar, Said, 'KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>>
- 'No Title (表示不可能)'
- Paddeu, F. I., 'A Genealogy of Force Majeure in International Law', *British Yearbook of International Law*, 2012 <<https://doi.org/10.1093/bybil/brs005>>
- Ramadhan, Bagaskara, Jusuf Bintoro, and Muhammad Yusro, 'SISTEM PEMANTAU LOKASI BURUNG MERPATI BALAP BERBASIS IoT (INTERNET of THINGS)', *JURNAL PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (JVOTE)*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.21009/jvote.v3i2.20054>>
- Ramdania, Dini, 'Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2018) <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.60>>
- S, Fakul T A, 'Universitas Medan Area Medan 2017', 45, 2017
- Septanto, Agung, 'Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126-31
- Sitepu, Karolina, 'PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN Oleh', *Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS"*, 1.1 (2015)
- Widayati, Lidya Suryani, 'Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.2 (2019), 181-98 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v-9i2.1051>>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CARDING* TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT

Nur Muchammad Ivan Firmansyah¹, Luki Nurfanto²

Abstract

The purpose of the study was to determine the form of criminal responsibility and the prevention of carding crimes in Indonesia. The research method used in this study was descriptive analysis. Descriptive because it describes the conditions that become the independent variable and the dependent variable which is the basis of the problems discussed. The definition of carding itself is a form of crime that uses other people's credit cards to spend without the knowledge of the owner. Carding is a form of crime using someone else's credit card number to spend without the knowledge of the rightful owner. Transactions are usually carried out electronically. Carding itself is a criminal act that is illegal interception or physically tapping customer data or credit card owners, meaning to shop at online stores. This mode can occur due to the weakness of the authentication system used to ensure the identity of ordering goods at online stores.

Keywords: carding; credit card; criminal liability

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan penanggulangan tindak pidana *carding* di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Pengertian dari *carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*.

Kata kunci: *carding*; kartu kredit; pertanggungjawaban pidana

Pendahuluan

Istilah *carding* sering dihubungkan dengan suatu aktivitas kartu kredit seperti contohnya pada transaksi *e-commerce*. Pengertian dari *Carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* atau disebut *Card Not Present Transaction* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan (*non face to face transaction*) tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online* (*forgery*).³ Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | nurf93145@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | lukinurf20@gmail.com.

³ Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>.

komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya (*cyber crime law*). Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *carding* merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit dan metode kejahatan ini menggunakan jaringan komputer atau internet untuk mendapatkan data dari pemilik kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit tersebut.⁴ Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informatika berbasis internet, dengan sendirinya teknologi informatika juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informatika menyebabkan perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung dengan cepat.⁵ Teknologi informatika saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, dengan kata lain terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Dampak negatif selain kemudahan dan kenyamanan layanan internet itu, ada ancaman yang sangat merisaukan, yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan informasi yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan. Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam jaringan komputer, sehingga lahir perilaku-perilaku me nyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.⁶ *Cyber crime* yang menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Kerugian berdampak luas kepada sektor-sektor lain di bidang ekonomi, perbankan, moneter dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer. Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cyber crime* yakni aparat penegak hukum, dan akademisi hukum. Dalam dunia akademisi hukum, perbincangan bertambah menarik terkait dengan upaya pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan tentang *cyber crime*.

Dalam penelitian pertama jurnal Novitasari, I., Santoso, M. A., dan Shanty, W. Y. (2020) mengenai Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (*Carding*) Terhadap Putusan Pengadilan, dijelaskan Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang

⁴ Tomy Michael, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>.

⁵ Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>>.

⁶ Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya, 'HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN', *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>>.

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dengan begitu berbagai kejahatan muncul sehingga harus adanya tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.⁷ Pasal yang diterapkan dalam memberikan putusan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkenaan dengan kejahatan *carding*, yaitu antara lain Pasal 362, menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global melalui ruang maya (*cyber space*), undang-undang yang diharapkan sebagai *ius constituendum*, yakni perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.

Penelitian kedua jurnal Widayati, S. C., Normasari, A., Laili, I. H. (2020) mengenai penggunaan ilegal kartu kredit (*carding*) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 8-2011) faktor-faktor penyebabnya *carding* dan penerapan hukum terhadap kejahatan *carding* ditinjau dalam perspektif UU No. 8-2011.⁸ UU No. 8-2011 ini dapat menjadi acuan dalam menjerat pelaku kejahatan *carding*. Namun pada kenyataannya dalam menangani suatu perkara pidana yang melanggar dua ketentuan sekaligus yaitu ketentuan umum dan khusus ada yang masih menggunakan ketentuan hukum umum selain itu bisa kita lihat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam pasal ketentuan umum maupun khusus memiliki perbedaan. Seperti dalam contoh kasus *carding* dalam putusan Nomor: 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel, dimana hakim menjatuhkan vonis terdakwa Suri Anni dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tentang pencurian memberatkan dan Thiam Kim dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang membantu pencurian memberatkan. Selanjutnya pada penelitian ketiga jurnal Nisa, K. (2020) mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit kejahatan *carding* atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di bank xxx Kota Malang.⁹ Jurnal tersebut menjelaskan bahwa praktik perlindungan hukum yang terkait ini terdapat dalam UU No. 8-2011 namun kendalanya tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi sehingga kejahatan akan maju beberapa langkah menyanggahi laju perkembangan teknologi. Jadi seharusnya pemerintah *upgrade* peraturan perundang-undangan yang ada sebab penggunaan KUHP untuk menyelesaikan kejahatan *carding* bukan korelasi yang tepat. Berdasarkan argumen diatas maka diambil pertanyaan penelitian yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan penanggulangan tindak pidana *carding* di Indonesia?

⁷ M A Santoso and W Y Shanty, 'Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan', *Bhirawa Law Journal*, 1.1 (2020), 21-29.

⁸ Satriyani Cahyo Widayati, Arrum Normasari, and Indah Hidayatul Laili, 'Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2020), 1-22.

⁹ Khoirotnun Nisa, "Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit terhadap kejahatan *carding* atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di BankXXX Kota Malang, 2020

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.¹⁰ Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Penulisan bersifat analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana *Carding* Dan Dasar Hukumnya

Pengertian dari *carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya.

Melihat maraknya tindak pidana *carding* saat ini, tidak terlepas dari sejarah perkembangan *carding* itu sendiri. Perkembangan *carding* tidak terlepas dari perkembangan *cyber crime* karena tindak pidana *carding* itu merupakan bagian dari *cyber crime*. Tindak pidana *carding* di Indonesia mulai terjadi ketika booming internet di era tahun 2000-an. Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menjadi pusat-pusat carder dalam melancarkan aksi pencurian data kartu kredit. Aksi-aksi *cyber crime* ini mengakibatkan pada tahun 2004, transaksi *online* yang berasal dari IP (Internet Protocol) Indonesia diblokir oleh dunia internasional. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan juga perkembangan dunia teknologi informasi semakin maju menjadikan tingkat tindak pidana *carding* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut tercatat dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga bukan hanya didasarkan pada perkembangan teknologi dan informasi saja melainkan, juga didasarkan pada kenaikan nilai dan volume penggunaan kartu kredit di Indonesia.

Adanya jenis kejahatan baru memaksa pemerintah membentuk regulasi baru guna menangani kejahatan yang terjadi. UU No. 8-2011 merupakan undang-undang pertama yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, dalam artian undang-undang tersebut merupakan tumpuhan utama dalam menegakkan hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan *cyber rcrime*. Namun

¹⁰ Ferry Alberto, 'Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015', *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 2016.

¹¹ Panca Narayana, Judhith Vidya Dayati, and Miranti Verdiana, 'RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3991>>.

dengan adanya undang-undang ini tidak sepenuhnya menghentikan kejahatan *carding*, sebab terlalu banyak celah yang dimanfaatkan *carder* untuk melakukan aksinya.¹²

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, dengan salah satu warga yang menjadi korban *carding* dengan inisial HS, ketika ditanya "bagaimana Anda bisa menjadi korban *carding*?", HS menjawab bahwa ia menjadi korban *carding* dikarenakan keteledorannya. Ia juga menerangkan bahwa pada awalnya keteledorannya yaitu karena ada email yang masuk kepadanya yang ia kira bahwa email tersebut merupakan kiriman dari operator resmi yang mengatasnamakan salah satu *online shop*. Namun setelah ia menyadarinya, ternyata email tersebut bukan kiriman email yang resmi dari *online shop* itu. Isi dari emailnya tersebut mencantumkan *website phishing* yang kemudian memerintahkan kepada HS untuk memverifikasi akun yang dimana menunjukkan akun itu benar miliknya. Isi email tersebut juga menunjukkan bahwa ada saldo lebih dari 1 (satu) juga yang terkirim ke saldo *online shop* milik HS. Setelah HS melakukan verifikasi, ia melanjutkan kepada pengisian data kartu kreditnya serta KTP miliknya.

Pengalaman yang HS alami tersebut dapat menjadi sebuah pelajaran bagi orang lain. Sehingga peneliti bertanya lebih langsung mengenai "bagaimana saran Anda untuk orang-orang lain?". HS menjawab agar orang lain harus lebih berhati-hati dalam memberikan data diri terutama dalam mengisi data diri pada platform yang tidak dikenal. Kemudian ia mengatakan bahwa lebih baik mengisi data diri melalui *website* resmi langsung yang biasanya terdapat verifikasi dari websitenya langsung. Jadi jangan mudah terlena dengan pengiriman email yang bukan resmi dari sebuah *online shop*, kemudian dapat juga dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada *online shopnya* terkait pengiriman email tersebut apakah benar yang mengirim adalah admin dari *online shopnya* atau bukan.

Foto. 1
Wawancara Dengan HS

¹² Khoirotun Nisa, 'Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Atas Kejahatan Carding Di Bank X', 4.3 (2020), 1-11.

Terjadinya kasus kejahatan *carding* memiliki cara dengan berbagai modus. Mengenai penanganannya terhadap kasus tersebut masih terdapat banyak hambatan, salah satunya mengenai rendahnya kesadaran nasabah akan pentingnya data pribadi seperti identitas, nomor pin, kode OTP. Disinilah letak permasalahan yang semakin hari semakin banyak terjadi, sehingga hal tersebut membahayakan pihak nasabah dan juga pihak perbankan.

Kartu kredit memang menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah penggunaannya, sehingga nasabah dapat berbelanja dengan nominal besar tanpa menggunakan cash, namun yang perlu dipahami adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengantisipasi adanya kejahatan ataupun kerugian. Pada dasarnya posisi konsumen atau pemegang kartu kredit ini memiliki kedudukan yang lemah, dimana *cardholder* (pemegang kartu) hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa adanya penanganan yang cukup jelas, karena pihak nasabah hanya bisa menunggu hasil akhir atas kasus yang menimpanya.

Berbicara tindak pidana *carding* tidak terlepas dari suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana tindak pidana *carding* ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cyber crime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”. Tindak pidana *carding* sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *cyber crime* yang terjadi saat ini, akibat dari kemajuan teknologi informasi.¹³

Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya kejahatan yang menggunakan komputer dan internet sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan di bidang kartu kredit atau yang dikenal dengan tindak pidana *carding*. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank atau dikenal sebagai bank card. Bank card merupakan “uang plastik” yang dikeluarkan oleh bank.¹⁴

Kebijakan pengaturan tindak pidana *carding* terdapat di dalam UU No. 11-2008 yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 51 UU No. 11-2008 hanya dapat menjangkau pelanggaran pada

¹³ Adam Bastian Mardhatillah and Ahmad Mahyani, 'BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>>.

¹⁴ D. Gumilang, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2-i2.2497>>.

tahapan *card embossing and delivery (courier/recipient or customer) dan usage*. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 jo Pasal 34 UU No. 11-2008 hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana *carding*. Fitur hukum positif paling utama KUHP telah dimiliki Indonesia, tetapi peraturan itu masih belum lumayan sanggup menjerat pelaku tindak pidana di Internet. Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak terdapat perbuatan pidana bila tadinya tidak dinyatakan dalam sesuatu syarat undang undang (*nullum delictum noela poena siena praveia legi poenali*)”. Maksudnya, pasal itu menegaskan jika pelaku kejahatan cyber crime paling utama tindak pidana *carding* belum pasti bisa dikenakan sanksi pidana. Tidak hanya berbenturan dengan Pasal 1 KUHP, kesusahan bisa mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana *carding* yang dicoba baik secara *offline* ataupun *online* berkaitan dengan permasalahan pembuktian. Hukum positif mewajibkan terdapatnya perlengkapan fakta, saksi, petunjuk, penjelasan pakar dan tersangka dalam pembuktian. Sebaliknya dalam perihal kejahatan terpaut dengan teknologi data susah dicoba pembuktiannya.¹⁵

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Carding*

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kejahatan terhadap kartu kredit di Indonesia terus meningkat dengan banyaknya cara atau modus operandi dalam penyalahgunaan kartu kredit baik dari segi kuantitas dan kualitas yang mengakibatkan kerugian baik bagi pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit maupun masyarakat sebagai nasabah pemegang kartu kredit itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan kartu kredit semakin modern dan dimana pelaku kejahatan yang memiliki pengetahuan akan teknologi serta ketelitian dalam melakukan kejahatan kartu kredit tersebut. Untuk menangani kasus *carding* diterapkan Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi. Kemudian setelah lahirnya UU No. 8-2011, khusus kasus *carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 11-2008 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya. Pasal 31 ayat (1) UU No. 11-2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain”. Pasal 31 ayat 2 UU No. 11-2008 “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau

¹⁵ Gert Jan Van Hardeveld, Craig Webber, and Kieron O’Hara, ‘Discovering Credit Card Fraud Methods in Online Tutorials’, in *OnSt 2016 - 1st International Workshop on Online Safety, Trust and Fraud Prevention*, 2016 <<https://doi.org/10.1145/2915368.2915369>>.

melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian data elektronik serta ataupun dokumen elektronik yang ditransmisikan". Jadi sepanjang ini permasalahan *carding* di Indonesia baru dapat diatasi dengan regulasi lama ialah Pasal 362 KUHP serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11-2008. Penanggulangan permasalahan *carding* membutuhkan regulasi yang spesial mengendalikan tentang kejahatan *carding* supaya kasus-kasus semacam ini dapat menurun serta apalagi tidak terdapat lagi. Namun tidak hanya regulasi spesial pula wajib didukung dengan pengamanan sistem baik aplikasi ataupun hardware, guidelines buat pembuat kebijakan yang berhubungan dengan *computer-related crime* serta dukungan dari lembaga khusus.¹⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber dari aparat kepolisian yang bernama Arifin Syaifudin, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Peneliti meminta pendapat tentang maraknya tindak pidana *carding* di sekitar masyarakat, Arifin menjawab bahwa tindak pidana *carding* memang cukup marak di kalangan masyarakat sekitar di era sekarang, dikarenakan seiring perkembangan zaman yang serba canggih, pasti tidak ada yang 100% aman, pasti ada beberapa celah kecil untuk dibobol atau dicurangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraih untung, yang mana keuntungan bagi mereka itu justru merugikan orang lain maupun organisasi dan masalah utamanya banyak yang menjadi korban tindak pidana *carding* juga masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang masih belum paham atau menguasai teknologi seperti kebanyakan anak kecil dan orang tua. Kemudian peneliti menanyakan "bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau mencegah tindak pidana *carding* yang marak di lingkungan masyarakat?", bapak Arifin menjawab bahwa untuk menanggulangi tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh kepolisian biasanya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan di kepolisian antara lain, sosialisasi atau seminar tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan produk bank yang berkaitan dengan sistem transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu kepolisian juga tentunya bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan *credit card* dan ATM. Kemudian upaya represif yang dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi. Peneliti juga menanyakan "apakah ada kendala dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh kepolisian?" Arifin menjawabnya bahwa tentu ada banyak kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya

¹⁶ Michael Donegan, 'Crime Script for Mandate Fraud', *Journal of Money Laundering Control*, 22.4 (2019) <<https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2019-0025>>.

penanggulangan atau pencegahan tindak pidana *carding* yaitu meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan dalam bidang teknologi seperti sekarang, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang *cyber crime*, penguasaan teknologi informasi oleh jaksa penuntut umum yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidaksempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan *cyber crime*.

Foto 2.
Wawancara Dengan Arifin (Polisi)

Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding* karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana.¹⁷ Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, sedangkan hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang

¹⁷ Qurrotul Aini and Aris Hardianto, 'Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019).

suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (saksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana *carding* maka pembahasan permasalahan tindak pidana *carding* tidak terlepas dari pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawabana tanpa kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Hakim mulai memahami dan akan menerapkan konsep pemidanaan modern yang didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik, tetapi karena konsep tersebut belum mungkin dilaksanakan, antara lain karena belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kartu kredit. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara. Untuk penerapan sanksi pidana digunakan sistem rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum atau korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*memorie van toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu atau orang per orang saja.¹⁹

Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana *carding* menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sedangkan kealpaan (*culpa*), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Adalah kealpaan yang tidak dikehendaki. Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang merupakan

¹⁸ Aini and Hardianto.

¹⁹ Santoso and Shanty.

tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan dengan penelitian dan hasil wawancara selanjutnya upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap tindak pidana *carding*, kepolisian biasa melakukan dengan cara seminar ataupun penyebaran peringatan dalam brosur kemudian pihak kepolisian mengadakan patroli dengan cara mendatangi dan mengawasi kondisi lingkungan di masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana *carding*.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana *carding* adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain, sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan bank yang berkaitan dengan sistem transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan credit card dan ATM. Upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi.

Kesimpulan

Pengertian dari *carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya.

Daftar Pustaka

- Aini, Qurrotul, and Aris Hardianto, 'Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019)
- Alberto, Ferry, 'Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015', *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 2016
- Donegan, Michael, 'Crime Script for Mandate Fraud', *Journal of Money Laundering Control*, 22.4 (2019) <<https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2019-0025>>
- Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'LEGALITAS SURAT KUASA YANG

- DITERBITKAN SEORANG BURON', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>>
- Van Hardeveld, Gert Jan, Craig Webber, and Kieron O'Hara, 'Discovering Credit Card Fraud Methods in Online Tutorials', in *OnSt 2016 - 1st International Workshop on Online Safety, Trust and Fraud Prevention*, 2016 <<https://doi.org/10.1145/2915368.2915369>>
- Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya, 'HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN', *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>>
- Kleden, Kristoforus Laga, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>
- Mardhatillah, Adam Bastian, and Ahmad Mahyani, 'BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT-.PST)', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>>
- Michael, Tomy, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>
- Narayana, Panca, Judhith Vidya Dayati, and Miranti Verdiana, 'RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3991>>
- Nisa, Khoirotnun, 'Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Atas Kejahatan Carding Di Bank X', 4.3 (2020), 1-11
- Rahmanto, Tony Yuri, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>>
- Santoso, M A, and W Y Shanty, 'Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan', *Bhirawa Law Journal*, 1.1 (2020), 21-29
- Widayati, Satriyani Cahyo, Arrum Normasari, and Indah Hidayatul Laili, 'Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2020), 1-22

PEMBUANGAN SAMPAH DI JALAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGENDARA KENDARAAN PRIBADI

Teguh Wicaksono¹, Ferdiansyah Maulana A²

Abstract

In this study, researchers focused on environmental health, which began to be disturbed by the activities of car or motorcycle drivers who arbitrarily throw garbage on the highway. The lack of public concern for the environment is starting to decrease, therefore by writing this journal it is hoped that it can change the mindset or mindset of the community in using the highway to stay safe and comfortable. In addition, it is also to provide advice to the government so that it does not only make regulations but does not apply these rules properly in the field.

Keywords: garbage disposal; private vehicle drivers; public roads

Abstrak

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kesehatan lingkungan hidup yang mulai terganggu dengan adanya kegiatan pengendara mobil ataupun motor yang dengan seandainya membuang sampah di jalan raya. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup muali berkurang, oleh karena itu dengan penulisan jurnal ini diharapkan dapat mengubah *mindset* atau pola pikir masyarakat dalam menggunakan jalan raya agar tetap aman dan nyaman. Selain itu juga untuk memberikan saran kepada pemerintah agar tidak hanya membuat regulasinya saja tapi tidak menerapkan dengan baik aturan tersebut di lapangan.

Kata kunci: jalan umum; pembuangan sampah; pengendara kendaraan pribadi

Pendahuluan

Argumen penelitian ini berdasarkan masih banyak para pengendara kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda empat (4) yang masih membuang sampah hasil konsumsi mereka secara sembarangan di jalan umum atau jalan raya, dengan kelakuan yang mereka perbuat ini akan menimbulkan kerugian bagi diri mereka dan orang lain ketika menggunakan jalan tersebut. Dengan dibuatnya jurnal ini peneliti melakukan atau memberikan tawaran terhadap suatu kebaruan yang dimana belum adanya penelitian seperti ini sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian terhadap masyarakat diluar sana yang khususnya bagi pengendara umum atau pribadi yang biasanya terjadi pada jalan raya. Kemudian peneliti mengambil beberapa jurnal agar dapat dilakukan sebuah perbandingan terhadap jurnal ini dengan jurnal yang sudah ada pada sebelumnya yang bertemakan Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang ditulis oleh M. Zamzami. E, Kartika N. I, dan Tsimaratut Tahrirah yang membahas mengenai masalah kesehatan yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang menjadi sarang bagi vektor dan *rodent*. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi adalah penyakit diare dan penyakit kulit pada musim hujan. Penyakit tersebut berawal dari genangan air di tumpukan sampah kemudian menjadi sarang bagi vektor dan rodent sehingga menyebabkan seseorang terkena penyakit. Mayoritas rumah tangga tidak memiliki tempat sampah dan membuang sampah disekitar rumah.³ Sedangkan pada penelitian nanti akan lebih menitik beratkan pada kerugian yang didapatkan bagi pengguna jalan umum atau jalan raya akibat

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | teguhkawaii10@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | ferdipostman@gmail.com.

³ Muchammad Zamzami Elamin and others, 'ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASYARAKAT DESA DISANAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG', 2016, 368-75.

dari membuang sampah di jalan raya atau di jalan umum. Sehingga kesamaannya dengan jurnal tersebut ialah kelakuan masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan lingkungan. Diharapkan dari kesamaan tersebut dapat membantu peneliti untuk mengembangkan penelitian ini. Kemudian peneliti juga membandingkan dengan jurnal yang berjudul Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara ditulis oleh Joflius Dobiki. Dalam penelitiannya tersebut Joflius Dobiki lebih menekankan pada hasil sampah perhari pada pulau Kumo dan pulau Kakara. Beliau menyatakan bahwa di Pulau Kumo menghasilkan sampah an-organik lebih banyak dari sampah organik sedangkan di Pulau Kumo menghasilkan sampah an-organik lebih banyak dari sampah organik. Sampah yang di hasilkan di pulau Kumo per orang dalam satu hari adalah 2,1 m³/hari. Sedangkan sampah yang dihasilkan di pulau Kakara per orang dalam satu hari adalah 2,2 m³/hari. Budaya perilaku masyarakat Pulau Kumo dan Pulau Kakara dalam penanganan Sampah rumah tangga yaitu dengan membakar serta menimbun di dalam tanah. Tidak adanya sarana pengumpulan sampah sementara di Pulau Kumo dan Pulau Kakara. Hal ini menyebabkan masyarakat membuang sampah di halaman mereka sendiri dan ada juga masyarakat yang membuang langsung ke laut sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak bersih.⁴ Perbedaan pada jurnal yang sedang peneliti tulis ialah tempat untuk membuang sampahnya yaitu di jalan raya atau di jalan umum. Sedangkan pada jurnal tersebut ialah di halaman rumah dan di laut. Adapun persamaan yang ada dalam jurnal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah secara sembarangan yakni merugikan bagi daerah itu sendiri. Sehingga dengan perbandingan ini diharapkan dapat menambah referensi jurnal yang sedang peneliti tulis ini.

Peneliti juga membandingkan jurnal dengan jurnal Hayat, Hasan Zayadi yang berjudul Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Dari jurnal ini sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwa model inovasi dari sampah rumah tangga yaitu mempunyai manfaat diantaranya yaitu pemahaman dan sosialisasi terlebih dahulu untuk mengubah paradigma yang ada. Bahwa sampah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan sosial masyarakat. Dan tentu saja ini kita tahu bahwa bukti melakukan inovasi ini sendiri ialah dalam hal pemahaman dan sosialisasi terlebih dahulu untuk mengubah paradigma yang ada. Bahwa sampah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan sosial masyarakat. Kemudian hambatan dari pengelolaan sampah ini sendiri antara lain Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus, kemudian Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan dan Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah.⁵ Sehingga perbandingan dengan jurnal ini mengusahakan menciptakan bagaimana cara mendaur sampah tersebut menjadi barang yang lebih berharga dan lebih berguna tentunya untuk masyarakat sehingga terciptanya sebuah lingkungan yang bersih dan nyaman. Dari tema penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu pa akibat dari pembuangan sampah di jalan

⁴ Pulau Kakara, D I Kabupaten, and Halmahera Utara, 'ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA PER-SAMPAHAN DI PULAU KUMO DAN PULAU KAKARA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA', 5 (2018), 220-28.

⁵ Hasan Zayadi, 'Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga', 2 (2018), 131-41.

umum yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi? Dan bagaimana solusi dari pembuangan sampah di jalan umum yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode empiris untuk mengutarakan peraturan yang hidup di masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.⁶ Data primer dari penelitian ini berasal dari informan dan responden, yaitu dari seseorang petugas kebersihan atau pasukan oranye, mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitar.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Akibat Dari Pembuangan Sampah Di jalan Umum Yang dilakukan Oleh Pengendara

Banyak akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah sembarangan terutama di jalan umum yang dilakukan oleh pengendara misalnya menimbulkan penyumbatan terhadap saluran air yang sudah disediakan di tepi jalan karena penumpukan sampah yang dibuang sembarangan di jalan. Sampah merupakan hal berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan⁷. Selain itu sampah yang dimaksud dari penelitian ini bukan hanya dari sampah plastik dan kertas tetapi juga termasuk abu rokok yang dimana kejadian ini sering dilakukan oleh pengendara ketika mengendarai kendaraan mereka, seperti yang terjadi di Jakarta Selatan. Yaitu Rendy sendiri sebagai korban dimana abu rokok dari pengendara lain, masuk ke mata Rendy hingga menyebabkan iritasi terhadap matanya. Dirasa matanya perih dia langsung menepi kejalan dan langsung menuju ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama, dan selanjutnya dibawa kedokter mata. Setelah Rendy berkonsultasi dengan dokter mata tersebut, ditemukan bekas abu rokok pada mata Rendy. Beruntungnya mata Rendy masih bisa pulih.

Dari kejadian diatas, diketahui dampak pembuangan sampah sembarangan ini sangat besar bagi lingkungan dan bagi orang lain jika kita lalai dan tidak pandai menjaganya. Selain itu, banyak masyarakat dan golongan mahasiswa yang tidak menyukai perbuatan tersebut karena mengganggu kenyamanan berkendara pengendara lain dan mengotori lingkungan sekitar jalan raya. Kita tahu dampak pembuangan sampah sembarangan ini sangatlah besar bagi lingkungan permasalahan sampah ini haruslah segera diatasi. Jika tidak mungkin akan sangatlah berdampak besarpada lingkungan dan tentunya kesehatan bagi masyarakat sekitarnya, misal terjadinya dari penumpukan sampah tersebut yang tidak dibersihkan lama akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama pada limbah sampah yang tidak mudah teruraikan seperti plastik contohnya. Sehingga tanah tanah yang berada pada lingkungan tersebut menjadi tidak subur dan mencemari semua lingkungan yang berada disitu. Kemudian dari penumpukan sampah dapat menyebabkan penyakit atau menjadu sarangnya penyakit tentu saja dikarenakan hewan tikus, lalat, dan nyamuk akan senang berada pada tempat seperti itu dan akan berkembang biak banyak sehingga penyakit diare dan DBD akan sering terjadi. Permasalahan sampah tersebut dapat diatasi dengan cepat jika para masyarakat sekitar pun akan kesadaran

⁶ Tomy Michael, 'Requirements for Death in Dismissal of Constitutional Justices', *Research, Society and Development*, 2020 <<https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9458>>.

⁷, Rosita Candrakirana, 'PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3i0.3686>>.

diri ikut menjaga lingkungannya sehingga tidak bergantung pada petugas kebersihan saja dan menciptakan suatu lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat. Dari sini juga pemerintah harus pandai bekerja sama untuk satu sama lain demi mencapai kenyamanan bersama yaitu dimana hasil tersebut bila tercapai nantinya akan juga dinikmati oleh anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Selain itu dari adanya berbagai banyak sampah, sampah plastik, sampah kering, sampah kaca maupun besi dari sampah tersebut itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar dan menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat dan bernilai agar bisa mengembangkan suatu perekonomian di daerah yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Jika dari masyarakat bisa mengembangkan inovasi tersebut tentunya pemerintah itu juga akan ikut senang membantunya dikarenakan hal tersebut sangatlah berdampak baik bagi lingkungan sekitar dan perekonomian di suatu daerah. Kemudian tidak dari inovasi itu saja, menangani sampah pun juga sering harus dilakukannya sosialisasi pada masyarakat sekitar seperti memasang poster dimana bertema 'ayo jaga lingkungan kita demi masa depan yang lebih cerah'. Tidak secara langsung masyarakat juga lama-kelamaan akan sadar hal tersebut karena dari kebiasaan yang kecil hingga yang besar itu tidaklah mudah karena kebiasaan masyarakat di Indonesia ini pun masih melakukan pembuangan sampah sembarangan atau di jalan raya.⁸

Disini akibat dari pembuangan sampah sembarangan itu tidak hanya menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit, tetapi perairan pun juga terkena imbas dari sampah-sampah tersebut. Dari kita tahu bahwa sampah plastik sendiri sekarang susah untuk pemuaiannya atau penghancurannya butuh waktu berpuluh-puluh tahun agar sampah plastik itu hancur atau musnah dikarenakan sampah plastik itu termasuk sampah anorganik jadi butuh waktu lama untuk dimusnahkan. Kebanyakan para masyarakat sekitar ini pun sering membakar sampah plastik tersebut tentu saja hal ini tidak disadari oleh mereka yang melakukan hal seperti itu karena dari kejadian tersebut yang ada tidak malah mengurangi efek sampah tersebut untuk menjadi lebih baik tapi malah memperburuk keadaan yang dimana dari pembakaran sampah plastik tersebut dapat menyebabkan polusi udara dan menyebabkan menipisnya lapisan ozon dan udara pun lama-kelamaan tidak sehat untuk dihirup oleh kita. Selain itu jika dari perairan kita lama-lama menumpuk akhirnya sampah non organik pada 10 (sepuluh) tahun mendatang akan terjadinya krisis air dan pada saat itulah harga air akan sangat mahal dan akan susah didapatkan dikarenakan manusia-manusia juga belum sadar akan dampak bahayanya dari membuang sampah sembarangan ini. Tidak hanya manusia saja yang terkena dampaknya tetapi seluruh makhluk hidup akan merasakan dampak tersebut dan bagian terburuknya mungkin tidak adanya kehidupan nantinya dikarenakan lingkungan kita yang hijau dan asri ini pun sudah menjadi lautan sampah dan udara menjadi tidak sehat atau beracun serta bahan dasar makanan kita yaitu dari hewan maupun tumbuhan akan tercemar.⁹ Kemudian dari pihak pemerintah pun juga harus lebih gencar dalam menjaga lingkungan ini yaitu bisa dengan menyediakan TPS atau TPA yang banyak agar memudahkan masyarakat sekitar untuk membuang sampah tersebut dan tidak ada rasa malas untuk membuangnya dikarenakan tempat TPS-nya dekat dari rumahnya, kemudian membedakan

⁸ Rahmawati Yustikarini, Prabang Setyono, and Wiryanto, 'Evaluasi Dan Kajian Penanganan Sampah Dalam Mengurangi Beban Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA Milangasri Kabupaten Magetan', *Journal of Biology Education Conference*, 14 (2017), 177-85.

⁹ Fakultas Hukum, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk Mendukung 'Program Kotaku' Pada Kelompok Pkk Perumahan Griya Satria Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas", 2019, 250-62.

atau memisahkan dari berbagai sampah yang organik sampai ke non organik agar hal tersebut dapat memudahkan dalam pemusnahannya dan membersihkannya nanti pada TPA, serta melakukan evaluasi pada masyarakat yang dulunya adalah pelaku atau yang sering membuang sampah sembarangan agar dari dalam nya tersebut tersadar akan dampak bahaya yang dilakukan kebiasaannya setiap hari itu dan menjadi berubah untuk sama sama menjaga lingkungan sekitar demi kepentingan bersama. Dan dari masyarakat pun harus ada yang berani bergerak dalam mengambil keputusan penting ini dan nantinya pasti semua masyarakat juga tau dan sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempat jadi tidak hanya dari pemerintah saja yang berusaha tetapi dari masyarakat pun harus juga ikut turun tangan dalam menjaga lingkungan demi kebaikan masa depan bersama.¹⁰ Jadi akibat dari pembuangan sampah sembarangan ini adalah dari sampah plastik itu sendiri. Dari bahannya yang mudah didapatkan dan banyak masyarakat yang masih memakainya serta tahan lama juga tetapi dari pemakaian yang berlebihan tersebut akan dapat menyebabkan dampak buruk di kemudian hari nanti meskipun ada pengguna yang menggunakan kantong plastik beberapa kali sebelum dibuang, tetapi ada juga yang masih cenderung menggunakan kantong plastik hanya sekali pakai. Selain itu, para pengguna berpendapat bahwa mereka menggunakan kantong plastik karena belum ada barang penggantinya. Di Indonesia, plastik biodegradable atau bioplastic sudah ada. Plastik ini dibuat dari pati singkong dan dapat terurai dalam waktu 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, tetapi harganya lebih mahal ketimbang plastik konvensional dan produksinya masih terbatas. Bagaimanapun, perilaku merupakan faktor yang penting dalam kaitannya dengan produksi sampah. Bahkan jika bioplastic dapat diproduksi massal, perilaku mengkonsumsi plastik secara terus menerus tetap menambah volume sampah. Jadi, produksi bioplastic tetap perlu diimbangi dengan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi konsumsi plastik.¹¹ Selain itu sampah dari rumah tangga pun juga mengakibatkan pencemaran air terutama pada selokan karena sampah dari rumah tangga lebih sering tercampur oleh bahan kimia oleh sampah organik sampai non organik jadi satu dan tidak ada pembeda atau tidak dipisah oleh kebanyakan masyarakat.¹²

Solusi Dari Pembuangan Sampah Di Jalan Umum Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Pribadi

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan kesadaran dari masyarakat di lingkungan tersebut sangatlah kurang karena masih banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan pada jalan karena dengan sampah saja bisa menjadi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal jika masyarakatnya terlalu sering membuang sampah sembarangan. Maraknya orang yang membuang sampah sembarangan biasanya dikarenakan malas membuang tempat sampah pada tempatnya atau bisa jadi tidak ada tempat pembuangan sampah akhir di daerah lingkungan tersebut. Solusi yang bisa dilakukan agar dapat mengurangi kejadian tersebut dapat dilakukannya memperbanyak tempat

¹⁰ Kakara, Kabupaten, and Utara.

¹¹ Berliana Anggun Septiani and others, 'PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI SALATIGA: Praktik, Dan Tantangan', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17.1 (2019), 90 <<https://doi.org/10.14710/jil.17.1.90-99>>.

¹² Deden Djaenudin & Mirna Aulia Pribadi Indartik Elvida Yosef Suryandari, 'Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandung : Nilai Tambah Dan Potensi Ekonomi', *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15.3 (2018), 195-211.

pembuangan sampah akhir, menyediakan tong sampah, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur ulang kemudian juga memberikan sanksi kepada orang atau masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan sehingga pelaku mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Sikap terhadap kebersihan lingkungan adalah sikap seseorang berdasarkan cara pandang atau pemahannya terhadap kebersihan lingkungan. Orang yang bersikap positif terhadap kebersihan lingkungan akan memandang kebersihan sebagai suatu hal yang berguna untuk diusahakan dan dilindungi. Orang yang bersikap negatif pada objek tersebut akan memandang objek itu sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat serta tidak perlu diadakan dan dilindungi. Sehingga tempat pengolahan sampah sangat perlu diadakan karena memiliki dampak positif yang lebih banyak dari pada dampak negatifnya. Terkait penjelasan diatas kita tahu menjaga lingkungan sekitar sangatlah penting bagi masyarakat sekitar misal dalam hal kesehatan, kenyamanan serta kebersihan sangatlah berdampak sekali dalam kehidupan sehari hari jika lingkungan kita bersih, nyaman kitapun melakukan kegiatan apa saja akan terasa sehat dan nyaman dikarenakan yang lingkungan bersih serta pengaruhnya tidak sekarang tapi untuk masa depan dan cucu kita nanti akan menikmati dan merasakan hasilnya. Selain itu, pemahaman akan pentingnya pengelolaan sampah juga harus ditingkatkan. Karena dalam hal ini sampah dapat diklasifikasikan menjadi sampah organik dan sampah anorganik, sampah plastic merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan memerlukan pengelolaan khusus¹³. Sehingga perlu waktu lama untuk memusnahkan sampah plastic ini. Selain itu, banyak sampah yang berjenis plastik yang sering dibuang oleh pengendara kendaraan pribadi ini seperti bungkus permen dan bungkus makanan bervetsin. Tidak hanya itu, sering kali sampah menumpuk dipinggir jalan dikarenakan terkena angin di jalan yang disebabkan oleh pengendara itu sendiri. Kemudian, untuk Pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas pembuangan yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung seperti tempat sampah di tiap sudut jalan, tempat penampungan sementara (TPS) dan lain-lain. Sehingga terkadang menimbulkan penumpukan sampah dan menutupi batasan pinggir jalan. Untuk lebih mempertajam permasalahan ini peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat dan mahasiswa. Yang pertama, menurut Ardi selaku satpam di Toko Handmade Sidoarjo, dirinya pernah menjumpai seorang pengendara membuang sampah di jalan raya. Menurutnya perbuatan tersebut sangat tidak pantas ditiru. Apa lagi membuang putung rokok sembarangan akan mengotori lingkungan. Jika kita melihat sering melihat sampah di jalan raya, maka dapat terlihat bahwa pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah belum berjalan efektif.¹⁴ Pembuangan putung rokok sering dilakukan oleh pengendara motor yang mengendarai motornya dengan menghisap rokok. Tentunya ini yang berbahaya bagi pengendara lain, seperti kasus Rendy yang telah dijelaskan diatas.

¹³ Chanidia Ari Rahmayani, 'Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang', 3 (2021).

¹⁴ Governance Di and Kota Parepare, 'PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA PAREPARE', 3.2 (2019).

Gambar 1.
Panggilan Video Bersama Ardi

Menurut Bayu selaku mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, juga pernah menjumpai pengendara mobil yang membuang sampahnya dari jendela mobil. Menurutnya “saya sangat tidak setuju dengan perbuatan tersebut, karena dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, pada saat ada yang mengawali pembuangan sampah, dampaknya akan berlanjut, akan di ikuti oleh orang lain sehingga tumpukan sampah yang tidak semestinya ada akan terjadi”. Dari pendapat tersebut bisa diketahui bahwa jika perbuatan yang dilarang dilanggar oleh seseorang dan tidak ada akibat hukumnya, maka akan ditiru oleh orang lain. dan pada akhirnya terjadi perusakan lingkungan jangka panjang. Selain itu, perilaku masyarakat yang tidak ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, akibatnya bisa mencelakakan pengguna jalan lainnya seperti pengendara sepeda motor terpeleset dan menyebabkan kecelakaan. Disinilah peran hukum untuk mengadili secara adil. Karena kecelakaan yang diakibatkan sampah yang dibuang oleh orang lain juga merupakan kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sehingga kejahatan lingkungan tidak hanya berasal dari perusakan lingkungan seperti limbah pabrik saja namun, juga pembuangan yang dilakukan individu masyarakat di jalan umum. Sehingga harus dikenai sanksi yang tegas dalam bentuk denda, kurungan, bahkan penjara. Agar pelaku kejahatan lingkungan ini (orang yang membuang sampah sembarangan) jera untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga, terdapat 2 (dua) faktor untuk solusi dari pembuangan sampah di jalan umum yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi. Yang pertama dan paling utama adalah faktor *mindset* dan perilaku seseorang itu sendiri dalam berkendara di jalan umum khususnya di jalan raya. Faktor ini sangat mempengaruhi terlaksannya atau tidak terlaksananya kebersihan lingkungan hidup dan setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka, perlu diadakan sosialisai tentang pengolahan sampah yang baik dan benar dari pemerintah atau badan lingkungan hidup sekitar.¹⁵ Faktor yang kedua adalah antara peraturan dan penegak hukum harus berjalan secara beriringan. Sering terjadi petugas yang tahu mengenai aturan membuang sampah justru membiarkan pengendara membuang sampah sembarangan di jalan raya. Ini yang peneliti maksudkan tentang keterkaitan aturan dengan penegak hukumnya. Selain itu masih banyak daerah-daerah yang melemahkan aturan mengenai lingkungan

¹⁵ Elamin and others.

hidup. Padahal pembagian urusan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23-2014). Dimana urusan konkuren pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Terkait dengan lingkungan hidup termasuk urusan wajib terdapat pada Pasal 12 ayat (2) huruf e UU No. 23-2014. Sehingga setiap daerah harus bisa mengatur kesehatan lingkungan hidup didaerahnya masing-masing. Menurut pendapat Ardi saran untuk pemerintah daerah Sidoarjo “orang yang membuang sampah sembarangan harus dikasih jera dengan hukuman denda atau hukuman menyapu jalanan 1 minggu. Supaya jera dan tidak mengulangi lagi”. dari pendapat tersebut peneliti setuju, namun perlu menambahi bahwa hukuman yang masih ringan tidak akan membuat efek jera bagi pelanggar untuk mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, untuk mengurangi perbuatan pembuangan sampah tersebut masyarakat lebih giat lagi untuk saling mengingatkan antara masyarakat satu dengan yang lain dengan cara membuat tulisan semacam poster, *banner*, dan sejenisnya sebagai aksi bela lingkungan hidup. Dalam tulisan poster berisikan mengenai pesan akibat dari pembuangan sampah di jalan dan sanksi denda yang telah termuat dalam perundang-undangan. Sehingga masyarakat sekitar yang terutama terkena dampaknya harus lebih membuat takut pengendara kendaraan pribadi untuk membuang sampah di jalan raya. Selain dalam bentuk tulisan juga bisa dalam bentuk *speaker* yang dinyalakan ketika lampu merah sedang menyala. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dimana ketika lampu merah ada himbauan kepada para pengendara untuk menggunakan masker, helm, dan taat peraturan lalu lintas, maka disana bisa ditambah dengan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya dan menyimpan sampah untuk dibuang ketika menjumpai tempat sampah yang telah disediakan pemerintah kota. Sehingga dengan cara tersebut dapat mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan secara bertahap.

Pemerintah Daerah Sidoarjo perlu membuat aturan yang lebih spesifik terhadap masalah pembuangan sampah di jalan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan (Perda Sidoarjo No. 6-2012) sudah mengatur mengenai Pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.¹⁶ Menurut Bayu “jika memang ingin membuang sampah, semestinya disimpan dulu dan dibuang saat menjumpai tempat sampah”. Pendapat dari Bayu berhubungan dengan *mindset* dan perilaku individu atau bisa disebut faktor kepribadian seseorang. Maka, orang tua memang sangat berpengaruh untuk menciptakan cara berfikir dan perilaku anaknya. Seperti kasus pembuangan sampah ini. jika sejak kecil anak sudah diajari untuk membuang sampah pada tempatnya tentu mereka akan menerapkannya hingga tua nanti dan terus menurunkan perilaku baik tersebut ke anaknya lagi. Pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.¹⁷ Sehingga dapat menjadikan lingkungan masyarakat yang disiplin terhadap lingkungan hidup.

¹⁶ Muhammad Zulfan Hakim, ‘Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan’, 27.2 (2019), 111-21.

¹⁷ Zayadi.

Gambar 2.
Wawancara Dengan Dimas Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Surabaya

Kemudian menurut Dimas selaku Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Surabaya (UPN). Menurut Dimas sendiri sangat tidak setuju terhadap kejadian pembuangan sampah sembarangan terutama pada jalan raya. Menurut Dimas sendiri dia pernah melihat kejadian dari pengandara mobil dengan seenaknya membuang tisu di jalan raya, seharusnya hal tersebut dapat dikenakan sanksi yang berat karena telah mengganggu kenyamanan dalam berkendara dan bisa menyebabkan kecelakaan. Hal ini sangat mengganggu orang yang lewat. Selain itu ada juga beberapa penjual makanan yang memiliki hewan peliharaan dan makanan yang dijualnya tidak ditutup sehingga ada peluang untuk terkontaminasi dari debu atau kotoran dari hewan.¹⁸ Tidak hanya itu, penjual makanan juga tidak menjaga kebersihan. Banyak dari mereka yang membuang bungkus makanan di sekitar tempat jualan karena tidak ada tempat sampah dan tidak cuci tangan saat melayani pembeli. Para penjual ini sebenarnya mengetahui bahwa seharusnya membuang sampah pada tempatnya, namun ketidaktersediaan tempat sampah membuat penjual ini terbiasa membuang sampah sembarangan. Warga disana juga hanya memahami bahwa membuang sampah harus pada tempatnya namun tidak memahami bahwa tempat pembuangan sampah harus dipisahkan. Warga juga tidak mengetahui cara mengolah sampah selain dibuang dan dibakar. Pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah masih rendah. Sehingga perlu untuk diberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang benar dan baik melalui seminar ataupun petugas mendatangi pasar dan memberikan arahan untuk mengelola sampah yang benar menurut jenisnya. Sehingga akan lebih berguna sampah yang dulunya hanya dibakar dapat menjadi penghasilan warga disana. Seperti yang terjadi di Batang dimana Didim warga Batang mengubah limbah plastik menjadi paving blok yang bisa digunakan oleh masyarakat Batang itu sendiri. Sehingga inovasi ini dapat ditiru oleh warga yang lain, selain itu juga dapat menambah penghasilan warga Batang.

¹⁸ Diyanah et al. Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements , Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia 01 (2) 2019: 39-44

Kemudian ada juga dari Sutarno sebagai petugas kebersihan juga sering melihat kejadian para pengendara motor yang membuang abu rokok sembarang atau pada saat berkendara di jalan umum. Menurutnya hal tersebut sangatlah tidaklah pantas dilakukan karena dapat merugikan orang lain dan merugikan lingkungan sekitar. Terkait kejadian diatas semuanya, Sutarno sendiri kesadaran diri sendiri dari masyarakat adalah hal paling utama dalam menjaga kebersihan lingkungan terkait penyadaran masyarakat yang nantinya akan mengelola dan membuang sampah pada tempatnya/ tempat penampungan sementara (TPS) yang disediakan. Merubah pola pikir dari masyarakat tidaklah mudah dikarenakan ada hal-hal yang dianggap mistis, sudah membudaya, dan lain-lain sehingga perlunya pengaruh yang kuat dari pihak luar. Ketika terjadi pengaruh dari dalam sendiri (internal) maka bisa jadi perubahan pola pikir (stigma) tersebut berjalan tidak lebih dari satu minggu.

Masyarakat beranggapan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan dan orang tersebut pun tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dikatakan sehingga kebiasaan tersebut kembali seperti semula. memang tidak mudah merubah suatu perilaku atau kebiasaan dari masyarakat sehingga usaha yang dilakukan harus secara terus menerus dan dalam waktu yang lama. Kemudian terkait pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan. Melakukan upaya pemanfaatan sampah yang bisa digunakan sebagai bahan daur ulang adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah. Pada tahun ini sudah tidak lagi malu untuk membuat bahan produk jadi yang berasal dari daur ulang sampah yang masih bisa digunakan dan layak. Dari pihak badan lingkungan hidup memberikan masukan berupa adanya pelatihan keterampilan untuk warga dalam melakukan pengolahan sampah. Akan tetapi hal tersebut tidak mudah dilakukan karena tidak semua orang mau berkecimpung dalam dunia persampahan. Apalagi membuat kerajinan dari bahan bekas yang sudah tidak layak untuk digunakan. Adanya pelatihan ini merupakan upaya yang membutuhkan dorongan yang luar biasa terutama dari dirinya sendiri¹⁹. Ketika ada keinginan maka semuanya pasti bisa. Kemudian akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar yang mana bisa memperkuat keyakinan atau malah melemahkan keyakinan. Kegiatan pengadaan alat kebersihan dan tong sampah dilakukan pada tahun pertama dikarenakan hal ini merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk melakukan dan menjaga kebersihan. Dilakukan pengadaan lagi pada tahun ketiga dan kelima untuk revitalisasi alat kebersihan dan tong sampah yang dianggap sudah tidak layak untuk dipakai. Selain itu, diharapkan para penegak hukum yang terkait disarankan rutin melakukan penjagaan dan pengawasan wilayah yang sering terjadi pembuangan sampah sembarangan tersebut.²⁰ Karena petugas merupakan simbol dari penegakan hukum yang tegas dan mencerminkan adanya sanksi apabila melanggar ketentuan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan

Terdapat beberapa akibat dari pembuangan sampah di jalan umum yang dilakukan oleh pengendara mobil ataupun motor misalnya, menimbulkan polusi, membuat lingkungan sekitar kotor, mengakibatkan kecelakaan, merugikan orang lain dan diri sendiri, dan juga merugikan bagi pemerintah daerah. Sehingga, dengan begitu banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah di jalan raya. Maka, dengan banyaknya akibat yang

¹⁹ Muchammad Zamzami Elamin and others, *ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASYARAKAT DESA DISANAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG Analysis Of Waste Management In The Village Of Disanah, District Of Sreseh Sampang, Madura.*

²⁰ Berbahaya Dan and others, 'HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN', 14 (2019), 200-212.

ditimbulkan dari pembuangan sampah di jalan raya harusnya masyarakat lebih memperhatikan lagi kesehatan lingkungan hidupnya karena lingkungan hidup yang bersih merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pemerintah sendiri yang wajib membuat aturan untuk menjaga lingkungan hidup didaerahnya, masyarakat juga turut andil bagian dari aturan tersebut yakni mengikuti, patuh dan merasa memiliki tanggung jawab sendiri dalam hati bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap warga negara.

Daftar Bacaan

- , Rosita Candrakirana, 'PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>>
- Dan, Berbahaya, B Beracun, Perbatasan Negara, and D I Kepulauan, 'HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN', 14 (2019), 200-212
- Di, Governance, and Kota Parepare, 'PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA PAREPARE', 3.2 (2019)
- Elamin, Muchammad Zamzami, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahirah, Yudhi Ahmad, and Zarnuzi Yanuar, 'ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASYARAKAT DESA DISANAHEK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG', 2016, 368-75
- Elvida Yosef Suryandari, Deden Djaenudin & Mirna Aulia Pribadi Indartik, 'Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandung : Nilai Tambah Dan Potensi Ekonomi', *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15.3 (2018), 195-211
- Hakim, Muhammad Zulfan, 'Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan', 27.2 (2019), 111-21
- Hukum, Fakultas, "' Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk Mendukung ' Program Kotaku ' Pada Kelompok Pkk Perumahan Griya Satria Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas '", 2019, 250-62
- Kakara, Pulau, D I Kabupaten, and Halmahera Utara, 'ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN DI PULAU KUMO DAN PULAU KAKARA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA', 5 (2018), 220-28
- Michael, Tomy, 'Requirements for Death in Dismissal of Constitutional Justices', *Research, Society and Development*, 2020 <<https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9458>>
- Rahmayani, Chanidia Ari, 'Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang', 3 (2021)
- Septiani, Berliana Anggun, Dian Mita Arianie, Via Fide Aditya Andi Risman, Widhi Handayani, and Istiarsi Saptuti Sri Kawuryan, 'PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI SALATIGA: Praktik, Dan Tantangan', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17.1 (2019), 90 <<https://doi.org/10.14710/jil.17.1.90-99>>
- Yustikarini, Rahmawati, Prabang Setyono, and Wiryanto, 'Evaluasi Dan Kajian Penanganan Sampah Dalam Mengurangi Beban Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA Milangasri Kabupaten Magetan', *Journal of Biology Education Conference*, 14 (2017), 177-85

Zamzami Elamin, Muchammad, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, and others, *ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASYARAKAT DESA DISANAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG Analysis Of Waste Management In The Village Of Disanah, District Of Sreseh Sampang, Madura*
Zayadi, Hasan, 'Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga', 2 (2018), 131-41

PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA

Sophie Bellina¹, Ahmad Mahyani²

Abstract

The purpose of this study is to offer novelty related to the case of confiscation of the property of a deceased terrorist by the state in Indonesia. Using normative research methods with statutory approaches and concepts supported by descriptive techniques. Terrorism is a threat to every citizen in the world. Because the perpetrators of this terrorism crime always choose a place that is filled with the public and takes a lot of casualties. In committing acts of terrorism, perpetrators often commit suicide or suicide bombings to leave traces of the actions they have committed. The crime of terrorism requires a lot of funds to finance terrorists in carrying out bombing actions. So, if a terrorist actor dies, he will leave a lot of property and this can finance future terrorist activities. Regarding the confiscation of terrorist assets, it has not been regulated in Law Number 5 of 2018. In this case, the government must immediately make regulations regarding the confiscation of assets for terrorists who have died because this can help the state in eradicating terrorism. Such understanding is important in order to run well.

Keyword: criminal act; foreclosure; terrorism

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini menawarkan kebaruan terkait dengan kasus penyitaan harta teroris yang telah meninggal oleh negara di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung oleh teknik prskriptif. Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman untuk setiap warga negara yang berada di dunia. Karena pelaku tindak pidana terorisme ini selalu memilih tempat yang dipenuhi oleh khalayak ramai dan memakan banyak sekali korban jiwa. Dalam melakukan aksi tindak pidana terorisme, pelaku seringkali melakukan aksi bunuh diri atau bom bunuh diri untuk meninggalkan jejak dari tindakan yang telah ia lakukan tersebut. Tindak pidana terorisme membutuhkan banyak sekali dana untuk membiayai para teroris dalam melakukan tindakan pengeboman. Sehingga, jika pelaku teroris meninggal dunia maka akan banyak sekali harta yang ia tinggalkan dan hal tersebut dapat membiayai kegiatan terorisme yang akan datang. Mengenai penyitaan harta teroris ini belum diatur di dalam UU No. 5-2018. Di dalam hal ini pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai penyitaan harta untuk teroris yang telah meninggal dunia karena hal tersebut dapat membantu negara dalam pemberantasan terorisme. Pemahaman demikian penting agar dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: penyitaan; teroris; tindak pidana

Pendahuluan

Terorisme merupakan masalah yang serius bagi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan maraknya kasus terorisme yang semakin banyak dalam setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus bom bunuh diri dari tahun ke tahun yang meresahkan masyarakat. Pelaku dari tindak pidana terorisme ini dianggap pidananya selesai dikarenakan pelaku sudah meninggal dunia. Masalah tersebut tercantum dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa tuntutan pidana seseorang hilang, apabila pelaku tersebut meninggal dunia. Dalam melakukan aksi terorisme diperlukan banyaknya dana untuk membantu pergerakan aksi tersebut. Para pelaku mendapatkan pendanaan yang melibatkan *underground banking* dalam proses transaksinya. Pendanaan ini berguna untuk melatih anggota teroris baru, memalsukan berbagai dokumen, membayar suap, mendukung kepemilikan senjata api, membiayai keluarga mereka sendiri, dan mencari dukungan publik.

Mengingat banyaknya aksi terorisme yang dilakukan dengan cara bunuh diri membuat masalah terorisme ini tidak dapat terselesaikan. Aksi terorisme di Indonesia dari

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya 60118, Indonesia | sophiebellina24@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya 60118, Indonesia | mahyani.fh@untag-sby.ac.id.

kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 telah terjadi 130 kasus terorisme. Dalam hal ini 896 pelaku terorisme telah ditangkap dan telah dijatuhi hukuman, 126 pelaku diantaranya dijatuhi hukuman mati, 674 sedang menjalani masa hukuman dan 96 pelaku aksi terorisme bebas. Jumlah yang disebutkan dalam aksi terorisme tersebut menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi masalah serius di Indonesia yang pelakunya bukan hanya dari dalam negeri, melainkan pelaku juga terdapat dalam jaringan lintas negara.³

Dalam melakukan aksi terorisme sendiri membutuhkan banyak sekali biaya dan banyak sekali orang untuk mendukung aksi dari terorisme sendiri. Dalam perekrutannya pun para pelaku tindak pidana ini dijanjikan akan diberikan fasilitas untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga, jika pelaku bom bunuh diri ini tidak dilakukan penyitaan harta maka akan terus ada penerus dari pelaku bom bunuh diri lainnya yang akan melakukan aksi terorisme. Mengenai penyitaan harta teroris sendiri belum diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 5-2018) dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 (tiga) orisinalitas penelitian yaitu pertama Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyitaan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia⁴. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat isu mengenai penyitaan harta pelaku tindak pidana terorisme sedangkan pada penelitian terdahulu ini membahas tentang penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana terorisme. Penelitian kedua yaitu membahas mengenai Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, penelitian ini membahas mengenai cara untuk melakukan perampasan harta kekayaan untuk pelaku tindak pidana pencucian uang⁵. Penelitian ketiga yaitu Penyitaan harta dalam perkara korupsi⁶. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyitaan harta dalam perkara korupsi, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti ini membahas tentang penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia. Berdasarkan latar belakang maka pertanyaannya penelitian yang diangkat yaitu apakah negara dapat melakukan penyitaan harta terhadap teroris yang meninggal dunia:

³ 'Menelaah Tren Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', 2018 <<https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>>.

⁴ Abdul Muis BJ, 'Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Sosiohumanitas*, 21.1 (2019), 40-45 <<https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996>>.

⁵ Beni Kurnia Illahi, 'Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.2 (2019), 185-207 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj-2.2.185-207>>.

⁶ Nurlily Darwis and M Si, 'Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi', 20, 2020.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penyitaan Harta Teroris Yang Telah Meninggal Dunia

Penerapan tentang sanksi pidana yang sama terhadap pekar pidana yang sama, sering dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor penyebab. Terutama setelah adanya penerapan sanksi, seringkali terdakwa/terpidana merasa kecewa dengan adanya putusan hakim. Rasa kecewa itu, timbul karena penerapan pidana yang tidak adil terhadap tindak pidana yang sama.⁸ Hukum pidana khusus ini memiliki fokus pada perilaku tindak pidana yang bersifat khusus dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut memiliki sifat tertentu juga. Seperti dalam aksi terorisme, tindak pidana ini memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya aksi teror tersebut seperti perekonomian, ideologi, politik, dan agama.

Sebutan teroris oleh para pakar di bidang terorisme merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang diketahui ataupun tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme pula memiliki arti kalau serang-serangan teroris yang dicoba tidak berperikemanusiaan serta tidak mempunyai justifikasi, serta oleh sebab itu para pelakunya "teroris" layak memperoleh pembalasan yang kejam. Tahapan perumusan dalam proses penanggulangan kejahatan membagikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum(aparat legislatif) menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang bisa dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis serta terpadu.

Menyikapi munculnya berbagai macam peristiwa mengenai terorisme yang menimbulkan kecemasan warga negara, sehingga pemerintah telah memulai langkah yang tanggap dalam menangani tindak pidana terorisme, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 5-2018. Pemerintah merasa perlu adanya regulasi khusus untuk mengatur terorisme. Karena di Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang terorisme, meskipun terorisme marak terjadi dan berdampak signifikan terhadap keamanan nasional. Terorisme sendiri dalam melakukannya memerlukan simpati dari media untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa hal yang mereka perbuat lebih karena ideologi, bukan karena tujuan pribadi.⁹

Perekrutan untuk menjadi seorang anggota teroris ini tidak lagi membutuhkan massa yang banyak untuk mendapatkan pelajaran mengenai terorisme ke Afghanistan. Menurut kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dengan pesatnya perkembangan teknologi pada masa ini, untuk merekrut kelompok teroris yang baru tidak perlu lagi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁸ Kristoforus Laga Kleden, 'Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 206 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>>.

⁹ Monique. Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2019), 1-8.

membutuhkan orang berbondong-bondong pergi ke Afghanistan, namun hanya memerlukan internet dengan melakukan pembelajaran secara intensif mengenai ajaran terorisme ini.¹⁰ Sehingga dengan pesatnya perkembangan zaman maka berkembang pesat pula para kelompok teroris yang baru dengan mengajak generasi muda baik anggota pelajar, mahasiswa atau pekerja untuk sebagai korban indoktrinasi.

Mengenai masuknya para teroris dari negara lain ke Indonesia ini sudah banyak sekali cara yang dilakukan oleh BNPT untuk mencegah semakin banyaknya kelompok teroris untuk memasuki Indonesia. Untuk melakukan pencegahan semakin maraknya penyebaran aksi terorisme di Indonesia ini, BNPT telah melakukan kerja sama dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta anggota Polri dari golongan kegiatan Tubuh Nasional Penyelesaian Teroris.¹¹

Dalam rangka untuk memperketat pengamanan mengenai aksi terorisme di Indonesia, Indonesia melakukan kerja sama dengan Rusia guna meningkatkan kerja sama secara strategis. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu Langkah untuk negara Rusia untuk menguatkan hubungannya dengan salah satu negara di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).¹² Program kerja sama ini juga menjadi lanjutan antara pemerintah Indonesia dengan Rusia, bahwa program kerja ini sebagai bentuk tindak lanjut MoU yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2007. Delegasi dari BNPT melakukan kunjungna ke Rusia pada September 2018. Dalam kunjungan tersebut BNPT untuk dapat bekerja sama dan mengidentifikasi peluang-peluang program pelatihan yang dapat dilakukan oleh kedua negara.

Kejahatan akibat dari tindak pidana terorisme ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi pelaku yang tidak jarang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Mengingat bahwa pendapatan yang didapatkan untuk menjadi seorang teroris di danai oleh jaringan terorisme dunia yang dapat dikatakan bahwa dana yang diberikan ini tidak sedikit. Sehingga mengenai kejahatan terorisme ini memiliki banyak sekali potensi untuk melakukan tindakannya yang berulang-ulang karena banyaknya dana yang dimiliki. Dapat dikatakan, kejahatan memiliki potensi untuk merusak kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat secara keseluruhan.¹³

Menangani kasus ini, apakah harta kekayaan harus diambil sebagai ganti rugi uang negara atau Penyitaan harta pelaku tindak pidana merupakan langkah yang sangat baik untuk mencegah dan menyelamatkan hilangnya harta tersebut. Harta kekayaan ini nantinya akan diputuskan oleh pengadilan yang dijadikan sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan karena harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan dalam praktiknya ada bermacam mungkin yang bisa membatasi penyelesaian mekanisme penindakan semacam itu antara lain, " Tidak ditemuinya ataupun meninggalnya ataupun terdapatnya halangan lain yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat menempuh pengecekan di majelis

¹⁰ Nur Paikah, 'Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 1-20 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>>.

¹¹ Nopelyanty Gulo Angel Hana Frika Naibaho, 'REFORMULASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENANGGULANGI MASUKNYA PAHAM TERORISME/ RADIKALISME KE WILAYAH INDONESIA', 1 (2021).

¹² Achmad Yuzardhi, 'Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerja Sama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016', *Moestopo Journal International Relations*, 1.1 (2021), 15-30.

¹³ Illahi.

hukum, ataupun tidak ditemuinya fakta yang lumayan buat mengajukan tuntutan ke majelis hukum serta pula sebab sebab-sebab yang yang lain". Tipe kejahatan ini tidak hanya menciptakan banyak harta kekayaan sekalian pula mengaitkan banyak dana buat membiayai peralatan- peralatan, fasilitas serta prasarana yang menunjang penerapan tindak pidana tersebut.

Dengan kompleksitas semacam ini hingga penindakan tindak pidana jadi terus menjadi rumit serta susah buat ditangani oleh penegak hukum. Pelaku tindak pidana ini, secara curang serta bertentangan dengan norma serta syarat hukum, mengambil keuntungan individu dengan mempertaruhkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan warga secara totalitas. Kejahatan pula membolehkan terakumulasinya sumber energi ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang kerap kali digunakan buat kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan warga secara totalitas. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan buat mewujudkan keadilan serta kesejahteraan di dalam sesuatu warga secara totalitas. Membiarkan pelaku tindak pidana senantiasa memahami hasil serta instrumen tindak pidana membagikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana ataupun orang lain yang mempunyai keterkaitan dengan pelaku tindak pidana buat menikmati hasil tindak pidana serta memakai kembali instrumen tindak pidana ataupun apalagi meningkatkan tindak pidana yang sempat dicoba. Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan sudah tumbuh dengan terdapatnya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir.

Dalam kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kasus bom bunuh diri. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana terorisme ini tidak bisa di pidana dikarenakan pelaku sudah meninggal dunia. Hal ini terdapat dalam Pasal 77 KUHP, menyebutkan bahwa "Kewenangan untuk menuntut pidana terhapus, jika tertuduh meninggal dunia". Pada kasus bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku terorisme, Memandang kejadian ledakan bom di Surabaya yang memakan korban sebanyak 10 orang tewas serta 41 orang luka- luka, menyebabkan banyak pihak merasa tidak nyaman. Dalam suatu hadits dikatakan, orang muslim merupakan orang yang tetangganya terbuat nyaman serta aman dari kendala tangan serta aksinya. Dalam konteks ini, sesuatu aksi yang menimbulkan ketidaknyamanan serta mengusik ketenteraman, sebetulnya bisa dikategorikan selaku aksi "teror".

Secara teologis, pelaku teror di Surabaya mengalami masalah. Problema teologis yang dibungkus dengan bermacam alasan pembenar, merupakan bagian dari interpretasi agama yang dipahaminya secara sepihak, buat setelah itu diyakininya selaku aksi membela agama. Sementara itu, agama, apapun senantiasa mengarahkan kedamaian serta toleransi. Dalam kaitan inilah, aksi teror, terlebih aksi bunuh diri yang menyebabkan terbunuhnya orang lain, tidak bisa dibenarkan dari aspek manapun. pengeboman gereja Surabaya merupakan wujud eksternalisasi nilai. Para teroris biasanya serta pelaku bom Surabaya khususnya merupakan orang- orang yang pasti saja mempunyai karakteristik khas hukum sendiri yang diperkuat dengan teologinya sendiri. Proses eksternalisasi untuk orang yang melaksanakan pengeboman pasti didahului oleh suatu internalisasi nilai.

Dengan kata lain, bisa ditentukan tadinya mereka konsumsi nilai-nilai tertentu yang diyakini selaku kebenaran. Nilai- nilai tersebut merujuk pada dasar agama, ialah hukum fiqih ataupun teologi yang dipahaminya, khususnya uraian serta aksi yang hendak dicoba terhadap pihak yang dipersepsi selaku kafir. Padahal anak sebagai pelaku tindak pidana itu sebenarnya merupakan korban karena anak-anak mudah sekali untuk dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang terlewat batas. Anak yang sedang menggali jati diri itu, terpicat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Tujuan utama dari kegiatan terorisme ini adalah untuk menimbulkan kerusakan yang dilakukan oleh orang yang sudah terkena paham destruksionisme.¹⁴

Kelompok al-Jamaah al-Islamiah (JI) di Indonesia menerima dana untuk melakukan kegiatan terorisme dari Al-Qaeda sejumlah US\$ 95,500 dan US\$ 35,500 digunakan untuk dana operasional JI di Indonesia. Dana yang ada itu kemudian diberikan secara terpisah kepada Noordin M. Top, Azmi Rahim, dan Mukhlas untuk keperluan untuk Bom Bali I. Dalam perihal ini, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai terletak di garda terdepan dalam penanggulangan pendanaan terorisme lewat tipologi pembawaan uang tunai. Sepatutnya telah jadi tugas pemerintah buat menghindari terbentuknya kegiatan pembawaan uang tunai ataupun instrumen pembayaran yang lain yang diperuntukan buat mendanai aksi terorisme. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Bea serta Cukai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terpaut semacam PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian Pengawasan Pelabuhan serta Penyeberangan (KP3), Angkasa Pura, pelabuhan Indonesia, serta maskapai penerbangan atau pelayaran dalam serta luar negara. Dalam pengawasan pembawaan uang tunai serta instrumen pembayaran yang lain melintasi batasan negeri, ada sebagian kerentanan yang sebaiknya dicermati oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, di Indonesia sudah ada peraturan pidana, seperti KUHP, KUHAP, dan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penyitaan harta. Namun, penyitaan harta dalam tindak pidana terorisme sendiri belum diatur secara lengkap di dalam UU No. 5-2018. Penyitaan harta pelaku tindak pidana ialah langkah yang sangat baik buat menghindari serta menyelamatkan larinya harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan ini nantinya hendak diputuskan oleh pengadilan yang menanggulangi permasalahan ini, apakah harta kekayaan tersebut wajib diambil selaku pengembalian kerugian keuangan negeri ataupun digunakan selaku pidana tambahan berbentuk merampas hasil kejahatan disebabkan harta yang didapatkannya dihasilkan dari hasil kejahatan. Pelaku tindak pidana, secara curang serta bertentangan dengan norma serta syarat hukum, mengambil keuntungan individu dengan mempertaruhkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan warga secara totalitas.

Kejahatan pula membolehkan terakumulasinya sumber energi ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang kerap kali digunakan buat kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan warga secara totalitas. Dengan kata lain, "kejahatan berpotensi mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan buat mewujudkan keadilan serta kesejahteraan di dalam sesuatu warga secara totalitas". Sehingga, masih diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh

¹⁴ Jurnal Ilmu Hukum, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN TERORISME Oleh : Lilik Purwastuti Y. SH.M.H 1', 34-44.

negara. Mengingat, banyaknya harta yang dimiliki oleh anggota teroris untuk melakukan aksinya.

Aksi Terorisme di Indonesia

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan golongan kelompok aksi teroris yaitu, Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki hubungan atau dipelopori langsung oleh jaringan terorisme dunia Al-Qaeda. Target yang menjadi korban dalam aksi terorisme ini adalah sebagian besar merupakan turis dari negara barat dan warga negara Indonesia. Kasus yang mengenai aksi terorisme yang sangat terkenal di Indonesia adalah kasus Bom Bali I dan Bom Bali II yang memakan banyak korban jiwa. Pada kasus bom bali I ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan rangkaian dari tiga pengeboman yang terjadi pada malam hari. Ledakan yang pertama dan kedua terjadi di daerah Legian, dan ledakan terakhir terjadi di kantor Konsulat Amerika Serikat. Dalam peristiwa ini terdapat 202 korban jiwa dan 209 korban yang mengalami luka-luka dan mengalami cedera. Korban jiwa yang mengalami dampak dari aksi terorisme ini kebanyakan merupakan warga negara asing.¹⁵

Pada kasus Bom Bali II ialah serangkaian pengeboman yang terjalin di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjalin 3 pengeboman, satu di Kuta serta 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas serta 196 yang lain luka- luka. Bom bunuh diri ini membagikan akibat yang lumayan signifikan terhadap pariwisata di Bali mengingat pada 12 Oktober 2002, serbuan bom seragam membunuh 202 orang. Serbuan ini dicoba oleh sangat tidak 3 pengebom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel serta tubuh yang sirna kelewatan dikira selaku fakta pengeboman bunuh diri. Tetapi terdapat pula mungkin ransel- ransel tersebut dirahasiakan di dalam restoran saat sebelum diledakkan. Pada saat sebelum terbentuknya penyerangan bom bali II, presiden pada dikala itu ialah Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan kalau sudah menemukan peringatan pada bulan Juli tahun 2005 kalau hendak terdapat serbuan terorisme di Indonesia. Tetapi, disebabkan terdapatnya peningkatan harga BBM pada dikala itu, bisa dilihat kalau aparat jadi lalai serta jadi kurang peka hendak terdapatnya isu tersebut.¹⁶

Akibat dari terbentuknya kejadian ini merupakan Mata uang Rupiah pernah melemah pada pembukaan perdagangan satu hari sehabis peristiwa dekat 100 poin ke kisaran Rp10. 400 tetapi pelemahan ini menurun pada penutupan perdagangan ke Rp10. 305, sehingga total pelemahan merupakan 15 poin. Perihal yang sama pula terjalin pada IHSG Bursa Dampak Jakarta yang sanggup pulih dari pengaruh pengeboman di akhir perdagangan satu hari sehabis kejadian tersebut. Secara nasional, perekonomian Indonesia pula diperkirakan tidak hendak banyak terbawa-bawa Bom Bali. Zona pariwisata cuma menyumbangkan dekat 5% dari perekonomian Indonesia, sehingga akibatnya diyakini kecil. Tidak hanya itu, akibat kejadian ini pula ada pada maskapai penerbangan. Paska bencana ini, Air Paradise bangkrut.

Pada tahun 2018 juga terdapat kasus terorisme di Indonesia, Permasalahan kerusuhan di Mako Brimob ini merupakan insiden pemberontakan yang berlangsung sepanjang 36 jam

¹⁵ 'Kronologi Bom Bali-Eksekusi Mati Amrozi Cs', *Republika.Id*, 2008 <<https://republika.co.id/berita/12733/kronologi-bom-balieksekusi-mati-amrozi-cs>> [accessed 24 June 2021].

¹⁶ Andreas Gerry Tuwo, '1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa', *Liputan6.Com*, 2015 <<https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>> [accessed 24 June 2021].

di 3 lapis Mako Brimob di Kelapa 2, Depok oleh narapidana terorisme pada hari Selasa, 8 Mei 2018. Dalam peristiwa ini, 5 polisi dinyatakan gugur serta seseorang narapidana tewas. Kelompok teroris ISIS lewat kantor beritanya, Amaq News Agency, mengklaim sudah bertanggung jawab atas kejadian ini selaku upaya buat menduduki markas. Tetapi di lain pihak, Kepolisian membantah keterlibatan ISIS dalam upaya perebutan Mako Brimob serta berkata kalau pemberontakan dipicu keterlambatan pasokan pangan dari keluarga narapidana sebab prosedur pengecekan petugas.¹⁷

Aksi terorisme juga terjadi di Surabaya pada tahun 2018, Permasalahan pengeboman di Surabaya ini terjalin pada bertepatan pada 13- 14 Mei tahun 2018, 3 tempat di antara lain merupakan tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tidak Bercela, GKI Diponegoro, serta Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Diperkirakan pada tahun 2017 dekat seratusan masyarakat negeri Indonesia berangkat ke Suriah ataupun Irak buat bergabung dengan pasukan Negeri Islam Irak serta Syam saat sebelum mereka kembali.¹⁸

Pada permasalahan pengeboman di Gereja Santa Maria Tidak Bercela ini, bersumber pada rekaman Kamera pengaman yang terdapat menampilkan “ Kalau ledakan tersebut terjalin pada dikala dua orang kakak beradik merambah lingkungan gereja serta hampir menabrak seseorang jemaat saat sebelum kesimpulannya bom meledak persis diantara para jemaat yang lagi berjalan kaki. Berikutnya, pada permasalahan pengeboman di GKI Diponegoro Bagi saksi mata Tardianto, saat sebelum terjalin pengeboman, tiga orang wanita bertudung, satu orang berusia, satu anak kecil, serta satu lagi anak muda, masuk ke zona parkir GKI Surabaya. Saksi mata lain, juruparkir Mulyanto, memandang ketiganya mengenakan rompi satpam Antonius memandang ketiganya berjalan berjajar di pinggir jalur depan GKI, masuk ke pintu taman gereja, dihadang oleh seseorang satpam yang setelah itu dia peluk saat sebelum kesimpulannya terjalin ledakan.

Dapat dilihat kalau dalam melaksanakan aksi terorisme, mengaitkan anak-anak yang tidak paham apakah perihal yang dia jalani ialah perihal yang benar ataupun tidak. Perihal ini ialah aspek dari area maupun keluarga yang memanglah ikut dan dalam aksi terorisme. Pada permasalahan pengeboman di GPPS Jemaat Sawahan, Bagi Kepala Rumah Tangga Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Suhendro, kejadian terjalin dikala sesuatu mobil merangsek masuk ke taman gereja serta setelah itu melemparkan suatu bom. Dalam penjelasan yang berbeda, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan kalau bom di GPPS Jemaat Sawahan ialah bom mobil. Dikenal kalau bom dibawa memakai mobil Avanza menerobos masuk dengan kecepatan besar, menabrak pintu, merangsek ke teras serta lobi gereja setelah itu meledak serta membakar gereja.

Pada tahun 2021 masih terdapat aksi terorisme yang meresahkan masyarakat, suatu kejadian yang terjalin di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada bertepatan pada 28 Maret 2021. Akibat dari kejadian ini ada 20 orang luka- luka serta 2 orang yang diprediksi selaku pelaku bom bunuh diri wafat dunia. Ledakan ini terjalin di

¹⁷ Mawa Kresna, 'Kejanggalan Kronologi Kejadian Mako Brimob', *Tirto.Id*, 2018 <<https://tirto.id/kejanggalan-kronologi-kejadian-mako-brimob-cKdV>> [accessed 24 June 2021].

¹⁸ Hendrik Naipospos, 'Rekaman CCTV Saat Ledakan Gereja Di Surabaya, Puing-Puing Bangunan Langsung Berserakan', *Tribunmedan.Com*, 2018 <<https://medan.tribunnews.com/2018/05/13/rekaman-cctv-saat-ledakan-gereja-di-surabaya-puing-puing-bangunan-langsung-berserakan>> [accessed 24 June 2021].

depan pintu Gereja sebagian dikala sehabis pelayanan misa Minggu Palma berakhir dilaksanakan. Bagi penjelasan polisi, pelaku mengendarai sepeda motor mengarah ke arah parkir gereja tetapi dihalangi oleh petugas parkir keamanan, kemudian tidak lama sehabis itu bom langsung meledak. Ledakan bom ini menimbulkan sebagian jemaat gereja yang berakhir melakukan misa hadapi luka-luka. Ledakan ini pula menyebabkan kendaraan yang lagi terletak di posisi peristiwa jadi rusak parah.¹⁹

Penembakan Mabes Polri 2021 merupakan kejadian penembakan yang terjalin di Markas Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 31 Maret 2021 jam 16.30 Wib. Pelaku penembakan, Zakiah Aini, kelahiran tahun 1995, tewas ditembak mati sehabis sebagian kali melaksanakan penembakan terhadap anggota polisi. Aksi penembakan ini terjalin sehabis 3 hari pengeboman Gereja Katedral Makassar. Pelaku dari aksi tersebut diidentifikasi selaku Zakiah Aini, seseorang wanita yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku ialah mantan mahasiswa Universitas Gunadarma yang menepuh jurusan Akuntansi, yang keluar dekat tahun 2015 sehabis tidak berkuliah lagi sepanjang 2 tahun. Dikenal dia bergabung dengan suatu klub menembak yang bernama "Basis Shooting Club". Persatuan Menembak Target serta Mencari Segala Indonesia (Perbakin) setelah itu menarangkan kalau klub tersebut telah lama dibekukan sebab tidak aktif serta Aini bukan anggota Perbakin, yang keanggotaannya harus buat memperoleh lisensi senjata api.²⁰

Penerapan *Posthumous Trial* Di Indonesia

Posthumous trial adalah pengadilan anumerta atau Pengadilan *post-mortem* yang merupakan persidangan yang diadakan setelah kematian terdakwa. Indonesia sendiri belum melakukan hal lebih lanjut mengenai *posthumous trial* ini. Dengan banyaknya kasus terorisme yang aksinya dilakukan dengan melakukan bunuh diri oleh pelaku, maka diperlukannya keseriusan bagi negara ini untuk memiliki peraturan yang mengatur *posthumous trial* atau *postmortem trial*. Mengenai *posthumous trial* ini sudah dilakukan di beberapa pengadilan di luar negeri. Martin Borrman (1900-1945) adalah seorang perusuh pada saat perang yang tetap diproses hukum meskipun ia telah meninggal dunia dan pada hukumannya ia pun dijatuhi hukuman mati dan Sergei Magnitsky (1972-2009) yang perkaranya tetap diteruskan walaupun ia telah meninggal dunia. Ia dijatuhi hukuman bersalah karena melakukan penggelapan pajak dalam sidang yang tidak bisa ia hadiri.²¹

Di Indonesia sendiri mengenai *posthumous trial* belum diadakan dikarenakan di pengadilan Indonesia hanya berlaku bagi orang yang masih hidup saja untuk bisa di adili. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada pengadilan di Indonesia belum berlaku *posthumous trial* karena hanya mengadili orang yang masih hidup saja yang akan diadili. Mengingat

¹⁹ 'Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden', *Kompas.Com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>> [accessed 24 June 2021].

²⁰ Abdur Rahim, 'Kronologi Lengkap Aksi Penembakan Di Mabes Polri Oleh Terduga Teroris Zakiah Aini', *Kompas*, 2021 <<https://www.kompas.tv/article/160336/kronologi-lengkap-aksi-penembakan-di-mabes-polri-oleh-terduga-teroris-zakiah-aini>> [accessed 24 June 2021].

²¹ 'Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka Yang Sudah Meninggal', 2021 <<https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/03/29/perlunya-postmortem-trial-bagi-tersangka-yang-sudah-meninggal?page=2>>.

banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia, dari kasus tahun ke tahun yang selalu saja terjadi dalam aksi terorisme ini di rasa sangat dibutuhkan sekali pengadilan anumerta ini agar korban juga mendapat keadilan bukan hanya mendapatkan ganti rugi atas kejadian yang ia terima namun juga merasa adil dikarenakan pelaku walaupun sudah meninggal tidak hanya semata-mata hilang begitu saja tuntutan pidananya, tetapi juga tetap dijatuhi pidana atas apa yang telah ia perbuat walaupun pelaku tindak pidana tersebut telah meninggal dunia.

Penyelenggaraan *posthumous trial* di Indonesia ini dapat dijadikan solusi bahwa hukum tidak akan kalah oleh kematian dari pelaku. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku dari tindak pidana yang meninggal dunia usai melakukan aksinya dan hanya menyisakan korban yang tidak bisa mendapat keadilan dikarenakan pelaku telah tidak bisa diberi tuntutan pidana. Upaya untuk membuktikan 'yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah' tetap bisa berlangsung, demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hal ini sangat sangat disayangkan karena pada waktu lampau bahkan hingga saat ini belum ada peraturan yang memunculkan gagasan atau membahas mengenai hal tersebut.

Kesimpulan

Di dalam hal ini mengenai negara dapat menyita harta teroris atau tidak dapat dikatakan bahwa Negara tidak dapat melakukan penyitaan harta terhadap teroris yang telah meninggal dunia dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Seharusnya teroris yang telah meninggal dunia seharusnya dilakukan penyitaan harta untuk mengurangi terjadinya pendanaan untuk aksi terorisme yang lainnya, sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan lebih lanjut untuk mengatur hal mengenai *posthumous trial* di Indonesia agar pelaku tindak pidana lainnya, bukan hanya pelaku tindak pidana terorisme juga bisa dipidana walaupun sudah meninggal dunia agar korban mendapatkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahim, 'Kronologi Lengkap Aksi Penembakan Di Mabes Polri Oleh Terduga Teroris Zakiah Aini', *Kompas*, 2021 <<https://www.kompas.tv/article/160336/kronologi-lengkap-aksi-penembakan-di-mabes-polri-oleh-terduga-teroris-zakiah-aini>> [accessed 24 June 2021]
- Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, Monique., 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2019), 1-8
- Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo, 'REFORMULASI KEBIJAKAN KEIMIGRAN DALAM MENANGGULANGI MASUKNYA PAHAM TERORISME/ RADIKALISME KE WILAYAH INDONESIA', 1 (2021)
- BJ, Abdul Muis, 'Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Sosiohumanitas*, 21.1 (2019), 40-45 <<https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996>>
- 'Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden', *Kompas.Com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/10000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>> [accessed 24 June 2021]
- Darwis, Nurlily, and M Si, 'Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi', 20, 2020

- Hendrik Naipospos, 'Rekaman CCTV Saat Ledakan Gereja Di Surabaya, Puing-Puing Bangunan Langsung Berserakan', *Tribunmedan.Com*, 2018 <<https://medan.tribunnews.com/2018/05/13/rekaman-cctv-saat-ledakkan-gereja-di-surabaya-puing-puing-bangunan-langsung-berserakan>> [accessed 24 June 2021]
- Hukum, Jurnal Ilmu, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN TERORISME Oleh : Lilik Purwastuti Y. SH.M.H 1', 34-44
- Illahi, Beni Kurnia, 'Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.2 (2019), 185-207 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>>
- Kleden, Kristoforus Laga, 'Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 206 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>>
- 'Kronologi Bom Bali-Eksekusi Mati Amrozi Cs', *Republika.Id*, 2008 <<https://republika.co.id/-berita/12733/kronologi-bom-balieksekusi-mati-amrozi-cs>> [accessed 24 June 2021]
- Mawa Kresna, 'Kejanggalan Kronologi Kejadian Mako Brimob', *Tirto.Id*, 2018 <<https://tirto.id/kejanggalan-kronologi-kejadian-mako-brimob-cKdV>> [accessed 24 June 2021]
- 'Menelaah Tren Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', 2018 <<https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>>
- Paikah, Nur, 'Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 1-20 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>>
- 'Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka Yang Sudah Meninggal', 2021 <<https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/03/29/perlunya-postmortem-trial-bagi-tersangka-yang-sudah-meninggal?page=2>>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Tuwo, Andreas Gerry, '1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa', *Liputan6.Com*, 2015 <<https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>> [accessed 24 June 2021]
- Yuzardhi, Achmad, 'Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerja Sama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016', *Moestopo Journal International Relations*, 1.1 (2021), 15-30

PENOLAKAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL PADA WANITA DI RUANG PUBLIK (KHUSUSNYA PADA DAERAH SURABAYA DAN SEKITARNYA)

Diah Ayu Pratiwi¹, Ika Octavia Vidianingrum H²

Abstract

This research uses women in East Java and surrounding areas as evidence of the frequent formation of harassment problems against women. Written using a feminist criminology perspective, this research uses a qualitative approach with a participatory observation method that allows observers to feel what the research and research subjects feel and understand firsthand the phenomena that occur in them. Sexual violence against women is not the same as other criminal acts. Sexual violence has a wide and varied dimension of action. The incidence of sexual violence against women in public spaces reported and recorded at Komnas Perempuan is not factual. The fact that the number of sexual violence in the public sphere is greater than the reported sexual violence. Sexual violence against women is a symbolic violence that wants to show the dominance and power of men over women. Women do not have autonomy over their bodies. Women's bodies no longer belong to women, but belong to men. The female body is defined and constructed by the male mind. With social construction, women become other than themselves. Early education is needed to carry out social deconstruction by placing equal relations between men. To protect women, it is necessary to reform the law.

Keywords: public area; sexual harassment woman

Abstrak

Riset ini menjadikan wanita pada wilayah Jawa Timur serta sekitarnya selaku pembuktian kerap terbentuknya permasalahan pelecehan pada wanita. Ditulis dengan memakai perspektif kriminologi feminis, riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara observasi partisipatoris yang membolehkan pengamat turut merasakan apa yang dirasakan oleh subjek riset dan penelitian dan memahami langsung fenomena yang terjadi di dalamnya. Kekerasan seksual terhadap perempuan tidaklah sama dengan perbuatan pidana lainnya. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan adalah angka tidak bersifat faktual. Fakta angka kekerasan seksual di ruang publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang dilaporkan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan simbolik yang ingin menunjukkan dominasi dan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan, namun milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan oleh pemikiran laki-laki. Dengan konstruksi sosial, perempuan menjadi liyan dari dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi sosial dengan menempatkan relasi yang setara antara laki-laki. Untuk melindungi perempuan, maka diperlukan pembaharuan hukum.

Kata kunci: pelecehan seksual; ruang publik; wanita

Pendahuluan

Seperti diketahui bahwa seks bukanlah hal yang tabu jika dibicarakan secara ilmiah, karena seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi jika kebutuhan seksual ini disalurkan dengan jalan yang salah dan tidak sah akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.³

Membahas tentang berbagai hal terkait hasil pengumpulan dan analisa data penelitian tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik, ada baiknya

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | diah.ayu.pratiwi29@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | ioctavia803@gmail.com.

³ Muhammad Ridwan Lubis, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Kaidah Hukum Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17.3 (2013), 178–94.

dimulai dengan memahami pengertian kekerasan seksual dan ruang publik. Penyelesaian atas konsepsi atau definisi tentang kekerasan seksual dan ruang publik diperlukan agar tidak terjadi beda pemahaman atas kedua frasa tersebut. Pada bagian selanjutnya, akan diuraikan tentang pola terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik, kekosongan hukum serta permasalahan birokrasi di institusi pemerintah dan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik.⁴

Kekerasan seksual tidak selalu diartikan sebagai tindakan pemaksaan secara fisik (perkosaan) tetapi juga bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual tanpa diinginkan oleh korban. Komentar yang terkait dengan seksual dan pandangan mata penuh nafsu pada seseorang tanpa diinginkan oleh korban, dapat juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Pengertian ini seperti yang ditegaskan oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai upaya dan/atau tindakan seksual yang dipaksakan (perkosaan), komentar yang tidak diinginkan terkait dengan seksual, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman oleh setiap orang tanpa memandang hubungan mereka dengan korban dalam pengaturan apapun dan tidak terbatas pada rumah maupun pekerjaan (World Health Organization, 2016; 149).

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama. Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Menurut Till terdapat berbagai macam usikan seksual seperti *gender harassment*, *seduction*, *bribery*, *sexual coercion* serta *sexual imposition*. Macam usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki, hal ini tidak dikategorikan kekerasan seksual secara langsung karena tidak terdapat kekerasan fisik yang dilakukan dan biasanya hal ini terjadi dalam hubungan pacaran

Pelecehan seksual merupakan fenomena yang melanda masyarakat, karena pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalan raya, transportasi umum, bahkan internet. Kejahatan ini biasanya disebabkan oleh laki-laki dan korbannya adalah perempuan, tetapi perempuan memiliki pengaruh yang kecil terhadap laki-laki

⁴ Wahyu Krisnanto and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 519 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>>.

atau sesama jenis. Pelecehan seksual adalah perilaku godaan yang tidak diinginkan penerima, dan godaan muncul dalam bentuk ya Posisi perempuan dalam kehidupan sosial ternyata belum sejajar dengan laki-laki meskipun upaya ke arah itu telah lama dan terus dilakukan.

Kekuatan faktor sosial, kultural dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki menjadi penyebab pokok kenyataan itu. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan. Hasil penelitian di empat propinsi menunjukkan bahwa sekitar 90 persen perempuan pernah mengalami kekerasan di wilayah publik (Wattie, 2002). Lebih lanjut disebutkan bahwa di rumah sendiri pun perempuan tidak bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Dari data yang ada tampak bahwa kekerasan seksual di tempat terbuka sama banyaknya dengan kekerasan non seksual. Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual. Dari perspektif perempuan sebagai korban, keduanya memang tidak berbeda. ng halus dan jelas. Kasar dan satu arah.

Begal seks adalah sinonim lain untuk kejahatan pelecehan seksual di domain publik oleh media. Ketidaksenonohan seksual sama dengan perampokan pada umumnya, yaitu penyitaan barang secara paksa juga dilakukan oleh para perampok seksual, merampas harga diri seseorang. Mengemis untuk berhubungan seks adalah kejahatan yang dilakukan dengan meraba-raba bagian sensitif seseorang.

Stigma sebagian besar masyarakat adalah bahwa kejahatan seksual disebabkan oleh pemakaian pakaian yang terbuka, terjadi pada malam hari dan suasana jalanan yang sepi, namun menurut fakta di tempat kejadian, banyak terjadi kejahatan seksual pada siang hari, diantaranya mengenakan pakaian polos dan suasana jalanan yang ramai.

Kejahatan pelecehan seksual di ruang publik sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat kebanyakan, korban pelecehan seksual di ruang publik ini adalah rata-rata wanita remaja akhir. Masyarakat harus dibekali informasi agar terhindar dari kejahatan seksual di ruang publik ini, tujuannya agar kejahatan di ruang publik berkurang. Jika masyarakat mengalami kejahatan begal seks, masyarakat sudah memiliki informasi untuk menyelesaikan masalahnya.

Pelecehan seksual di tempat umum bisa disebut mengemis yang sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah tersebut diidentifikasi masyarakat mengetahui adanya tindak pidana perampokan seksual, namun karena keterbatasan informasi, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tindak pidana perampokan seksual dan memberikan perlindungan diri untuk menghindari tindak pidana seksual. Faktor-faktor seperti pakaian yang tidak teratur, waktu malam dan suasana jalanan yang sepi telah mengubah stigma kejahatan seks di masyarakat.

Penelitian menggunakan 3 (tiga) orisinalitas penelitian yaitu Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana,⁵ Mengatasi Dan

⁵ Yuni Kartika and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1.2 (2020), 1-21.

Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,⁶ Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students).⁷

Orisinalitas penelitian diantara penelitian sebelumnya, pada jurnal pertama persamaannya pada objek penelitian tentang pelecehan seksual pada wanita, perbedaan yang akan peneliti bahas terdapat pada kajian penelitiannya, substansi kajian, materi dan objek penelitian yaitu pada pandangan terhadap pelecehan seksual pada wanita baik verbal maupun non verbal.

Pada jurnal kedua persamaannya pada kajian karakter dari pelecehan seksual pada korban wanita, perbedaan yang akan peneliti bahas terletak pada metode pendekatannya, isi kajian terfokus pada pelecehan seksual pada wanita.

Pada jurnal ketiga persamaannya pada subjek penelitian, dengan perbedaan yang akan peneliti bahas terdapat pada kajian penelitiannya terhadap pelecehan seksual pada wanita.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah bagaimana langkah dan upaya yang bisa dilakukan baik dari pemerintah maupun dari kepedulian masyarakat terhadap terhadap kesetaraan bagi pria dan wanita dengan saling menghargai satu sama lain, misalnya dengan memberikan pemahaman edukasi untuk seluruh masyarakat dengan bentuk seminar di berbagai wilayah, pengembangan fasilitas yang memadai seperti CCTV ditempat-tempat yang kemungkinan terjadinya penyimpangan norma.

Pelecehan seksual terjadi akibat adanya bias gender dalam masyarakat, dimana citra hitam putih stereotip gender disosialisasikan secara terus-menerus mulai dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, lingkungan pendidikan sebagai agen sosialisasi lanjutan, hingga lingkup kerja. Sosialisasi ini membentuk pola pikir bahwa laki-laki dianggap istimewa, memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih atas perempuan sehingga merugikan perempuan dan menghambat peran perempuan untuk menjadi mandiri dan rasional.⁸

Pelaku kekerasan seksual ini tidak hanya dilahirkan oleh orang dewasa namun juga ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Remaja yang masih dalam proses mencari identitas dirinya harus berhadapan dengan hukum atas perilaku yang sudah ia lakukan. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya perilaku untuk melecehkan orang lain. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk peristiwa traumatis.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya berisi pengertian dari kekerasan seksual yang berada pada Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 telah disebutkan bahwa siapa melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan pada perempuan yang merupakan bukan istri sah berhubungan dengan seseorang tersebut maka akan

⁶ UTAMI ZAHIRAH NOVIANI P and others, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2018), 48 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>>.

⁷ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, 'Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)', *Share : Social Work Journal*, 9.1 (2019), 75 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>>.

⁸ Elisabeth Yulia and others, 'Pelecehan Seksual', 22.2 (2020), 345-62.

⁹ Nila Angreinyr and Annisa Azizal, 'Adolescent Sexual Offenders ' s Learning Theory (Case Study)', 2007.

dikenakan hukum karena pemerkosaan dengan hukuman kurungan penjara selama dua belas tahun. Pada Pasal 289 KUHP telah disebutkan juga bahwa siapa dengan kekerasan yang melakukan pemaksaan pada seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan pada perbuatan cabul diancam karena telah melanggar kesusilaan dengan pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun.¹⁰

Metode Penelitian

Riset ini menjadikan wanita pada wilayah Jawa Timur serta sekitarnya selaku pembuktian kerap terbentuknya permasalahan pelecehan pada wanita.¹¹ Ditulis dengan memakai perspektif kriminologi feminis, riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara observasi partisipatoris yang membolehkan pengamat turut merasakan apa yang dirasakan oleh subjek riset dan penelitian dan memahami langsung fenomena yang terjadi didalamnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Secara faktual kondisi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia memang masih sangat memperhatikan apalagi perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan.¹² Analisis kritis terhadap beberapa survei pelecehan seksual menemukan bahwa ketika membandingkan berbagai jenis pelecehan seksual dan mengelompokkannya ke dalam tajuk berita umum, "komentar seksual" adalah bentuk pelecehan yang paling umum, diikuti dengan "sikap seksual", "kontak seksual", dan "stres hubungan".¹³ Meskipun ada perbedaan besar dalam persentase wanita di antara survei-survei ini, yang menunjukkan bahwa mereka pernah dilecehkan secara seksual, urutan ini tetap ada.

Pelecehan seksual sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan pelecehan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Pelecehan seksual, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan merampas hak perempuan untuk hidup secara bebas dan damai. Dengan berbagai bukti yang ada bahwa pelecehan seksual telah terjadi di mana-mana dan telah merenggut banyak korban.¹⁴

Terdapat bentuk pelecehan seksual yaitu permintaan secara verbal seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali. komentar-komentar verbal seperti ucapan yang diarahkan secara langsung pada perempuan, humor

¹⁰ Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>.

¹¹ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.-Mulyana>>.

¹² Aldila Arumita Sari and Ani Purwanti, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), 317 <<https://doi.org/10.14710/-mmh.47.3.2018.317-337>>.

¹³ Sexual Harassment, 'Sexual Harassment at the Workplace', *Economic and Political Weekly*, 43.26-27 (2008), 6-7 <<https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtdnm.10>>.

¹⁴ Dalam Ilmu, Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang SKRIPSI *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana*, 2019.

dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual agresi yang melibatkan kekerasan menyentuh bagian seksual.¹⁵

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screensaver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan yang tertera dalam Pasal 281 - Pasal 295 KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dimuat dalam bab tersebut secara singkat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 281 tentang kejahatan melanggar kesusilaan
2. Pasal 282 tentang pornografi
3. Pasal 283 tentang tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar atau barang, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan
4. Pasal 284 tentang perzinahan
5. Pasal 285 tentang pemerkosaan
6. Pasal 286 tentang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
7. Pasal 287 tentang bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang sepatutnya diduga umurnya belum lima belas tahun
8. Pasal 288 pemaknaan dari Pasal 287 ditambah jika mengakibatkan luka-luka
9. Pasal 289 tentang perbuatan cabul
10. Pasal 290 tentang perbuatan cabul dengan seseorang pingsan atau tidak berdaya, atau seseorang yang umurnya belum lima belas tahun
11. Pasal 293 tentang penyalahgunaan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan
12. Pasal 294 tentang pencabulan dengan anak sendiri dan sebagainya Dari rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas

¹⁵ Ghinanta Mannika, 'Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.1 (2018), 2540-53.

pencabulan, perzinahan, persetubuhan, pornografi. Adapun yang menjadi klasifikasi kekerasan seksual terbatas pada perkosaan, pencabulan, persetubuhan.¹⁶

17

Foto 1.
Wawancara Dengan RN Mahasiswi Unnes

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai terjadinya pelecehan seksual di tempat umum pernah ia rasakan saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat dijalan ingin pulang sehabis mengerjakan tugas dirumah teman nya sekitar jam 6 sore. Ia melewati gang kecil yang dijadikan tempat kumpul-kumpul beberapa anak laki-laki, ketika ingin melewati segerombol anak muda tersebut mereka mencoba menggoda dengan kata-kata serta siulan. Sontak hal yang RN lakukan adalah berlari secepatnya karena merasa tidak nyaman dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan.. Menurut RN hal yang ia alami disebabkan kurangnya perhatian dari lingkungan si pelaku pelecehan seksual, keisengan dan gangguan psikologi.

Pelecehan seksual ditempat umum bukan lagi perihal bagaimana cara berpakaian seorang wanita bahkan sekarang sedang marak pelecehan seksual ditempat ibadah yang notabennya pasti menggunakan pakaian tertutup dan sopan. Salah satu perilaku tidak senonoh publik dari lawan jenis adalah masalah pelecehan seksual, belakangan ini pelecehan tersebut menjadi masalah bagi perempuan. Antar pelajar / mahasiswi.

Pelecehan seksual saat ini sangat mengawatirkan, bahkan seolah sudah menjadi semacam budaya mereka. Bahkan ada yang mengira bahwa siapapun, baik itu orang tua maupun termuda, bisa melakukan hal tersebut.

¹⁶ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.3-3019/progresif.v14i1.1778>>.

Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya

Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Di Tempat Umum

Pelecehan seksual itu banyak ragamnya berikut peneliti rangkum cara penanggulangannya setelah mewawancarai beberapa perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual ditempat umum. Hal satu ini pastinya sudah dialami oleh kebanyakan perempuan pada umumnya. *Catcalling* adalah perlakuan berupa siulan, panggilan, seruan, atau apa pun yang sifatnya verbal dengan tendensi seksual, kepada perempuan (atau gender lain, tapi pada umumnya perempuan) yang sedang lewat. Hal tersebut sulit sekali dihindari, apa lagi jika perempuan tersebut memiliki paras yang cantik atau berpenampilan menarik. Apabila mengalami hal ini, bersikap tegas dan tujukan ekspresi ketidaksukaan terhadap hal tersebut. Jangan bersikap malu-malu atau malah diam saja, karena mereka tidak akan berhenti dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Juga bisa memberikan respon seperti membalas komentarnya dengan ketus. Kalau mempunyai botol semprot bekas parfum atau apapun itu di rumah, jangan dibuang dulu. Benda tersebut bisa dijadikan senjata kalau mengalami tidak pelecehan seksual dengan cara mengisinya dengan air yang dicampur lada atau minyak angin panas. Bagi yang sering pulang malam, sangat dianjurkan deh, untuk selalu siap sedia alat ini di tas. Jadi, ketika ada yang berniat mengganggu atau mendeteksi akan adanya tindak pelecehan seksual, tinggal semprotkan ke matanya, lalu segera pergi menjauhi orang tersebut. Kalau pengguna transportasi umum dimana dalam transportasi tersebut terdapat banyak orang, kita harus waspada dan selalu berjaga-jaga akan tubu. Biasanya pelecehan seksual berupa sentuhan pada beberapa bagian tubuh dan sebagai perempuan rawan sekali terjadi ketika terdapat banyak orang yang berdesak-desakan seperti di bis atau kereta misalnya. Jika hal ini terjadi, segeralah berganti posisi dan tegur secara tegas dan lantang agar ia merasa dipermalukan dan orang disekitar pun akan ikut memperhatikannya. Dengan begitu ia tidak akan berani lagi melakukan hal tersebut. Segera memberitahu satpam atau petugas kendaraan umum tersebut agar menurunkannya segera di pemberhentian selanjutnya. Kemampuan bela diri sederhana juga harus diketahui oleh para perempuan lho. Bagaimanapun juga, sebagai perempuan harus dapat membela diri apa bila pelecehan seksual yang diterimanya sudah berupa paksaan fisik atau mengarah ke pemerkosaan bahkan penculikan. Apabila hal seperti ini terjadi, setidaknya bisa melakukan perlawanan seperti menendang alat kemaluannya, mendorong, memukul, dan lain-lain. Tidak harus hebat dalam berkelahi, namun setidaknya bisa menjaga diri dari tindak kejahatan yang mungkin terjadi, yang diawali dengan perlakuan pelecehan seksual.

Indonesia memiliki hukum yang sangat ketat dalam menindak perlakuan pelecehan seksual, apa lagi ketika tindakan tersebut sudah mengarah pada ranah kriminal. Jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengalami pelecehan seksual tersebut, baik yang berupa sentuhan atau rabaan, hingga ketingkat pemaksaan sekalipun.

Kalau merasa khawatir melaporkannya langsung kepada pihak berwajib, bisa mengutarakannya terlebih dahulu kepada orang terdekat, orang tua misalnya. Karena perempuan patut untuk dihargai dan dipandang sederajat, sehingga tidak ada yang bisa memperlakukan mereka dengan semena-mena, apa lagi sampai melakukan pelecehan. Jangan diam, karena hal itu malah semakin membuat para pelaku merasa aman untuk terus melakukan tindakan tersebut.

Perempuan perlu waspada terhadap kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya. Banyak dampak negatif yang akan diterima bila menjadi korban kekerasan. Perempuan perlu melakukan usaha-usaha untuk menurunkan potensi mengalami kekerasan seksual. Perempuan perlu berhati-hati pada pelaku kekerasan seksual karena pelaku bukan hanya dari pasangan melainkan bisa dari keluarga, teman, bahkan orang yang tidak dikenal sebelumnya.¹⁸ Membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati. Pembuat kebijakan pun harus segera menjadikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib karena dapat dilihat bahwa masih maraknya kasus kekerasan seksual dengan adanya pendidikan seks ini maka akan membentuk suatu pemahaman yang akan membahayakan dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Orang tua pun harus memerhatikan pergaulan anak agar terhindar dari kemungkinan melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual dan memberikan pemahaman mengenai cara menghormati orang lain dan tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidaklah sama dengan perbuatan pidana lainnya. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan adalah angka tidak bersifat faktual. Fakta angka kekerasan seksual di ruang publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang dilaporkan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan simbolik yang ingin menunjukkan dominasi dan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan, namun milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan oleh pemikiran laki-laki. Dengan konstruksi sosial, perempuan menjadi liyan dari dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi sosial dengan menempatkan relasi yang setara antara laki-laki. Untuk melindungi perempuan, maka diperlukan pembaharuan hukum.

Dampak buruk yang akan diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual secara langsung dan akan terjadi yaitu berkaitan dengan kesehatan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat beradampak pada kematian, upaya untuk bunuh diri, dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dapat pula berdampak pada gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Dapat dikatakan bahwa kondisi

¹⁸ Mannika.

kaum perempuan masih sangat rentan menjadi korban berbagai jenis tindak kekerasan. Terlebih lagi, pada zaman modern tingkat kekerasan justru semakin tinggi dan banyak orang yang menganggap bahwa kasus tersebut merupakan hal yang biasa. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya dihargai dan dilindungi, justru menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

Saat ini hukum materil di Indonesia masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Pengaturan dalam KUHP banyak menjangkau kekerasan seksual yang bersifat fisik. Sedangkan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan di ranah domestik/privat.

Pembaharuan hukum juga perlu dilakukan pada hukum formil. Pengaturan dalam hukum formil masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Hukum formil masih membutuhkan adanya alat bukti berupa keterangan saksi. Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik biasa dilakukan melalui kalimat (verbal) atau tindakan yang dianggap biasa oleh sebagian besar warga. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak adanya saksi. Hukum di Indonesia juga belum memberikan pemulihan kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Diperlukan adanya sanksi hukum bagi pelaku kekerasan yang bersifat restitutif dengan melakukan pemulihan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Angka kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan adalah angka tidak bersifat faktual. Fakta angka kekerasan seksual di ruang publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang dilaporkan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan simbolik yang ingin menunjukkan dominasi dan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan, namun milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan oleh pemikiran laki-laki. Dengan konstruksi sosial, perempuan menjadi liyan dari dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi sosial dengan menempatkan relasi yang setara antara laki-laki. Untuk melindungi perempuan, maka diperlukan pembaharuan hukum.

Saat ini hukum materil di Indonesia masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Pengaturan dalam KUHP masih banyak menjangkau kekerasan seksual yang bersifat fisik. Sedangkan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan di ranah domestik/privat. Pembaharuan hukum juga perlu dilakukan pada hukum formil. Pengaturan dalam hukum formil masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Hukum formil masih membutuhkan adanya alat bukti berupa keterangan saksi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik biasa dilakukan melalui kalimat (verbal) atau tindakan yang dianggap biasa oleh sebagian besar warga. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak adanya saksi. Hukum di Indonesia juga belum memberikan pemulihan kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Diperlukan adanya sanksi hukum bagi pelaku kekerasan yang bersifat restitutif dengan melakukan pemulihan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual

Daftar Pustaka

- Anggreinry, Nila, and Annisa Azizal, 'Adolescent Sexual Offenders ' s Learning Theory (Case Study)', 2007
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>
- Harassment, Sexual, 'Sexual Harassment at the Workplace', *Economic and Political Weekly*, 43.26-27 (2008), 6-7 <<https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtdnm.10>>
- Ilmu, Dalam, *Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana*, 2019
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1.2 (2020), 1-21
- Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 519 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>>
- Lubis, Muhammad Ridwan, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Kaidah Hukum Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17.3 (2013), 178-94
- Mannika, Ghinanta, 'Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan', *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.1 (2018), 2540-53
- NOVIANI P, UTAMI ZAHIRAH, Rofdah Arifah, CECEP CECEP, and Sahadi Humaedi, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2018), 48 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>>
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo, 'Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)', *Share: Social Work Journal*, 9.1 (2019), 75 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>>
- Sari, Aldila Arumita, and Ani Purwanti, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), 317 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337>>
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>>
- Yulia, Elisabeth, Rana Sintia, Melina Gabriela Winata, and Ella Yolanda Sakerebau, 'Pelecehan Seksual', 22.2 (2020), 345-62